

LAUTLICHE EIGENTÜMLICHKEITEN

DER HANDSCHRIFT HATTON 116

Inaugural - Dissertation

zur

Erlangung der philosophischen Doktorwürde

eingereicht bei der

HONEN PHILOSOPHISCHEN FAKULTÄT

der

Universität Leipzig

von

Elmer R. Luck, M.A.

aus Beeton, Ontario, Kanada.

Referenten :

Professor Dr. Max Förster

Geheimrat Professor Dr. Eduard Sievers

Meinem verehrten Lehrer und väterlichen Freunde,

L. E. Horning, M.A., Ph.D.,

ordentlichem Professor der deutschen Philologie

an dem

Victoria College

der Universität Toronto, Kanada,

gewidmet

Inhalt.

SEITE

A. Das Manuscript.

1. Geschichte der Handschrift 1.
2. Beschreibung der Handschrift 4.
3. Inhalt im allgemeinen und
Verfasserschaft 11.
4. Inhaltsangaben der einzelnen
Homilien 18.
5. Die handschriftlichen Akzente 32.
6. Die Glossen 35.
7. Fehler, Veränderungen und
Auslassungen 40.

B. VokalismusI. Die Vokale der betonten Silben

- Kap. 1. Die einfachen Vokale im Wort-
innern bei selbstständiger
Entwicklung 47.
- " 2. Die Diphthonge in unbeeinflusster
Stellung 68.
- " 3. Früh- wengliche Beeinflussung
durch Nachbarlaute 71.
- " 4. Der i- Umlaut 81.
- " 5. Kontraktionen 106.
- " 6. Der u-, a/o-, und w-
Umlaut 109.

- " 7. Wirkungen anlautender
Labiale 111.
- " 8. Jüngere Diphthongerungen
durch Palatale 121.
- " 9. Andere jüngere Palatal-
wirkungen 130.
- " 10. Akzentverschiebung bei
fallenden Diphthongen 138.
- " 11. Kürzung langer Vokale
und Diphthonge 139.

II. Die Vokale der nichtstarktonigen
Silben

- Kap. 12. Die anlautenden Vokale 140.
- " 13. Die Vokale in altenglischen
End- und Mittelsilben 145.

Literaturverzeichnis

Assmann, Bruno, Angelsächsische Homilien
und Heiligenleben (Band III von Greins
Bibliothek der aeg. Prosa.) Kassel, 1889.

Boll, Paul, Die Sprache der altenglischen
Glossen in MS. Harley 3376 (In Bonner
Beiträge zur Anglistik. Heft XV) Bonn,
1904.

Bouterwek, Scedunga Anglosaxonica,
Elberfeld, 1858.

Brühl, Die Flexion des Verbums in Aelfrics
Heptateuch und Buch Hiob. Diss. Bonn
1905

Chadwick, H. M., Studies in Old English (=
Transactions of the Cambridge
Philological Society, IV). London, 1899.

Cosijn, P. J., Altwestsächsische Grammatik.
I. II. Haag 1883 - 1886

Deutschlein, Max, Dialektisches in der aeg.
Übersetzung von Bedas Kirchengeschichte.
Diss. Leipzig 1900.

Falk-Torp, Norwegisch - Dänisches
Etymologisches Wörterbuch. Lieferung
1-15. Heidelberg 1907.

Förster, Max, Der Vercelli Codex CXVII.
Halle 1913

—, Über die Quellen von Aelfrics
Homiliae Catholicae. Diss. Berlin 1892.

Hardy, Die Sprache der Blickling
Homilien. Diss. Leipzig 1899.

Jordan, Eigentümlichkeiten des
englischen Wortschatzes. Heidelberg 1905.

Homburger, Otto, Die Anfänge der Malochule
von Winchester im X. Jahrhundert.
Halle 1912

Hulme, Quantity Marks in Old English Mss.
Modern Language Notes, 11, 17.

Kaluza, Historische Grammatik der
Englischen Sprache. 2. Aufl. Berlin-
Schöneberg 1906

Keller, Wolfgang, Angelsächsische
Palaeographie. (Teil I, Einleitung; Teil II,
dreizehn Tafeln nebst Transcriptionen.)
Berlin 1906.

—, Über die Akzente in den engel-
sächsischen Handschriften (Prager
deutsche Studien VIII, erster Teil). Prag 1908.

Kemble, Solomon and Saturn. London 1848.
(über die Homilie, de Falsis die)

Kluge-Lutz, English Etymology.
Strassburg 1898.

Luick, Karl, Untersuchungen zur engl.
Lautgeschichte. Strassburg 1896

—, Historische Grammatik der engl.
Sprache. Strassburg 1914.

Maack, Die Flexion des Englischen
Substantivs von 1100 bis etwa 1250.
Diss. Hamburg 1888.

Napier, Arthur, Wulfstan: Sammlung der ihm zugeschriebenen Homilien. Berlin 1883.

—, Ein altenglisches Leben des heiligen Chad. Anglia X (1888). 131-156.

Diétrich, Abt Aelfrik (Zeitschrift für die historische Theologie, hrog. v. Niedner. Gotha 1855-1856. 25-er Band, S. 487-594; 26-er Band, S. 163-256.)

Ott, Über die Quellen der Heiligenleben in 'Aelfric's Lives of the Saints, I.' Diss. Halle 1892.

Paul und Braune, Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Halle 1901.

Pogatscher, A., Zur Lautlehre der griechischen, lateinischen und romanischen Lehnworte im Altenglischen. Strassburg 1888.

Schmitt, Die Akzente in ae. Hss. Diss. Bonn 1907.

Sievers, Eduard, Zum angelsächsischen
Vokalismus. Dekanatsprogramm,
Leipzig 1900.

Smith, Die Sprache der Handboc Byrhtferths:
ein Beitrag zur Lautlehre des Spätangel-
sächsischen. Diss. Leipzig 1905.

Straub, Lautlehre der jungen Nicodemus-
Version in Vespasian D XIV. Diss.
Würzburg 1908.

Streitberg, W., Urgermanische Grammatik.
Heidelberg 1906.

Sweet, Henry, History of English Sounds.
2. Aufl. Oxford 1888.

Unger, C. R., Annaler for Nordisk
Oldkyndighed og Historie. Kjöbenhavn
1846 (über de Falsis Dis, S. 67-81 :
"Fragment af en alliteret angelsaxisk
Homili, hvori nævnes nogle af nordens
hedenske Guddome, med en ordret dansk
Oversættelse ved C. R. Unger")

Vance, Der spätagg. Sermo in Festis
S. Mariae Virginis. Diss. Jena 1894.

Wattenbach, W., Anleitung zur
Lateinischen Palaeographie. Leipzig 1872.

Wilkes, Der i-Umlaut in Aelfrics
Heptateuch und Buch Hiob. Diss.
Bonn 1905.

Zenner, Rudolf, Die Sprache des
Kentischen Psalters (Vespasian A. 1.)
Diss. Leipzig 1881.

(Die ausserdem noch vereinzelt heran-
gezogene und benutzte Literatur wird
in der Arbeit näher bezeichnet.)

A. DAS MANUSKRIFT

I. Geschichte der Handschrift.

§ 1. Die Hatton-Handschrift 116, früher Junius 24, wird in der Bodleian Bibliothek zu Oxford aufbewahrt. In dem Gesamtkatalog der Bodleian Handschriften und auch in dem Catalogi Librorum Manuscriptorum Angliae et Hiberniae (Oxford, 1697) trägt sie die Nummer 5136.

Über die früheste Geschichte der Hatton-Hs., d. h. über die ersten sechs Jahrhunderte, nachdem sie geschrieben wurde, ist absolut nichts bekannt. Macray gibt in seinen Annals of the Bodleian Library (second edition, Oxford, 1890) Seite 141 an, dass sie zum ersten Male im Jahre 1675 in einem alten Verzeichnis der Bodleiana erwähnt sei. Er sagt: „In the Register of Benefactions, on a page faintly headed with the date, A.D. 1675, is entered a gift from Christopher, Lord Hatton, 'Homiliarum Saxoniarum 4 volumina antiqua' ". Diese vier Handschriften, die wir jetzt als Hatton 113, 114, 115, und 116 kennen, kamen also unabhängig von all

den andern Hutton-Mss. (nämlich 1-112) die im Jahre 1671 durch Kauf erworben wurden, in die Bibliothek.

Über ihr folgendes Geschick wird von Humphrey Wanley in seinem Librorum Vett. Septentrionalium Catalogus (Oxford, 1705) auf Seite 43 berichtet: „Notandum est quod in Catalogo Benefact. Bibl. Bodl. p. 410, memoriz traditum est illustriss. Dom. Christ. Hutton, Baronem de Kirby bibliothecæ contulissæ homiliarum Saxoniarum IV lib. MSS. quæ eosdem esse cum his quatuor Junianis ut credam, facit Primo, quod sæpissime Huttoniarum Bodl. titulo à Cl. Junio citantur. Secundo quod D. Th. Hyde protobibliothecarius mihi pluries dixit IV vol. MSS. Saxonica statim fere ac donata erant et prius in suis locis reponerentur, D. Th. Mareschall commodata accepisse, quæ ut par est credere, Junio utenda dedit; Junius autem suppellectilem suam literariam omnem ultimo testamento Bibl. Bodl. legavit. Quo evenit ut quatuor hi codd. MSS. bibliothecæ denuo accedentes, inter Junianos numerantur.“

Kurz, sie waren kaum in den Besitz der Bibliothek gekommen, als sie Thomas Marshall entlieh, der sie dann seinerseits an Francis Junius weiter verlieh. Von diesen wurden sie später zusammen

mit seinen eigenen Büchern, der Bibliothek hinterlassen. Sie wurden infolgedessen als Junius-Manuskripte geführt und behielten diesen Namen bis vor kurzer Zeit, obgleich der Irrtum, wie wir soeben sahen, von Wanley im Jahre 1705 deutlich klargelegt worden war. Erst innerhalb der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts wechselten die Behörden der Bodleian Bibliothek den Namen und nannten sie richtig Hatton-MSS. Die Handschrift 5210, früher Junius 99, ist demnach jetzt Hatton 113, Ms. 5134, früher Junius 22, ist jetzt Hatton 114, Ms. 5135, früher Junius 23, ist jetzt Hatton 115, und der Band den wir behandeln, Ms. 5136, früher Junius 24, ist jetzt Hatton 116.

Macrays Angabe, dass Marshall die Bände bis zu seinem Tode besessen habe, ist nicht richtig; er starb erst i. J. 1685. Junius starb aber i. J. 1678, und seine Bücher und Handschriften wurden nach den Universitäts-Berichten im Jahre vorher (1677) in die Bibliothek gebracht.

II. Beschreibung der Handschrift.

§2. Die Handschrift wird von Wanley, a. a. O. S. 40 beschrieben als „Codex membr. in Quarto litteris grandinseculis sed Normanno-Saxonico scriptus.“ Eine sehr dürftige und ungenügende Beschreibung wird auch gegeben von Mackean in der *Anglia* vi. Seite 445.

Der Band ist 26,7 cm hoch, 19,2 cm breit und 5,5 cm stark; Er ist in einem aus dem 17. Jahrhundert stammenden Oxforder Einband von solidem braunem Kalbleder gebunden; derselbe ragt an dem oberen und unteren Ende je 1 cm und an der Seite 2 cm hervor.¹⁾ Der Einband ist später einmal erneuert worden und gegenwärtig in gutem Zustand.

Als einziger Titel finden sich in dem Bande auf dem Rande der ersten geschriebenen Seite die Worte Saxon Homiles (sic) Tom 3.

Die Handschrift besteht insgesamt aus vi + 405 + vi Seiten. Die ersten sechs und die letzten sechs Seiten sind unbeschrieben.

1) Die Angaben über die Beschaffenheit, die Masse, den Einband und das Aussehen der Hs. verdanke ich Herrn Herbert Crocker, Unterbibliothekar der Bodleian Library zu Oxford

Papierblätter, die beim zweiten Einbinden hinzugefügt worden sind. Der Text schliesst in Wirklichkeit mit der Seite 395. Seite 396 ist unbeschrieben; sie trägt nur einige bedeutungslose Zeichen, offenbar das Werk irgendeines Schreibers, der eine neue Feder versucht hat.

Auf Seite 397 stehen oben einige Wörter, vermutlich der Anfang eines Glossars. Wir finden die folgenden zusammenhangslosen Wörter:

ceae. urceus	modestum. idese
thot. hortaris	reficientes. Remiende
possibilia. acumendlice	foereld. gressum
ipingpe. meritum	

Auf Seite 398 geht es weiter:

idese. aptum
inepta colloquia. un[i]daef spece

Oben auf derselben Seite hat irgendein mittelenglischer Schreiber, seine Gefühle in einer grösseren, kühneren Schrift ausgedrückt:

„ie am nout for pisse pingz wo.....“

Die Seiten 399, 400 und 401 enthalten in enger und kleiner Schrift einen lateinischen Text; es ist eine Abschrift aus einem im 12. Jahrhundert geschriebenen Handbuche über sittliche Belehrung. Sie beginnt inmitten eines Satzes oben auf Seite 399 und bricht auch unten auf Seite 401 mitten im Satze ab; Seite 402 war nie beschrieben, — sie war

auf die ursprüngliche Einbanddecke des Buches auf geklebt. Daraus, dass Seite 401 so plötzlich endet, und dass Seite 402, die Rückseite derselben, stets unbeschrieben geblieben ist, können wir nur schliessen, dass die Seiten 399-402 zwei weggeworfene Blätter waren, die zu jener Zeit gerade in dem Scriptorium lagen und aus irgendeinem unbekanntem Grunde, - vielleicht aus Versehen, - mit in den Band hineingebunden wurden.

Der letzten Homilie, die auf Seite 395 endet, ist durch eine andere (wohl zeitgenössische) Hand folgendes kurzes lateinisches Gebet von fünf Zeilen hinzugefügt worden:

„ Deus qui ^{dedisti} legem Moysi in summitate montis Sinay. & illic per angelum tuum corpus Katherine virginis. mirabiliter collocasti. Tribus quæsumus. ut eius merito & intercessione ad montem qui Christus est valeamus pervenire. alleluia; Ecce crucem domini. fugite partes aduersæ de tribu Juda radix David? "

Diesem ist in einer Schrift des 17. Jahrhunderts die folgende Anmerkung beigelegt worden:

„ Hoc eadem oratio occurrit ἀυτολεξι in Processionali, Breviario et Missali ²⁾

2) Vgl. Missale Romanum (Venetis, 1777), Seite 408. Dieses Messbuch ist immer noch im Gebrauch.

Romanis hodiernis, et in Portiforio et Missali secundum usum Sarum³⁾ in Testo S. Catharinae, ad diem Novemb. xxv. " Wanley weist besonders darauf hin, indem er die soeben angeführte Anmerkung vollständig, aber mit folgendem Vorwort wiedergibt: "Oratio de S. Katerina Virgine Latina: quæ, notante D. Thoma Barlowio (olim Bibl. Bodl. Proto-bibliothecario) occurrit αὐτολεξεί, usw. Höchstwahrscheinlich war es demnach Thomas Barlow, der die vier Zeilen am Fuße der Seite 395 schrieb.

Mit Ausnahme der wenigen erwähnten Seiten ist das ganze Manuskript in Angelsächsischen geschrieben. Es sind scheinbar 395 Seiten; infolge des zweifachen Irrtums beim Paginieren aber sind es in Wirklichkeit 399. Das Paginieren ist offenbar in einer Schrift des 17. Jahrhunderts geschehen. Bis Seite 9 wird jede Seite gezählt, nachher aber wurde der Schreiber vermutlich ungeduldig und

Ngl. auch The Missal of St. Augustine's Abbey, Canterbury (Cambridge, 1896), S. 123.

3) Siehe den Aufsatz über "Sarum Use" in A Dictionary of English Church History von Lollard and Cross (Mowbrays)

schrrieb die Zahl nur auf die Vorderseite jedes Blattes, d. h. er zählte nur die Seiten 11, 13, 15 usw. Zweimal jedoch hat er ein Blatt weggelassen, nämlich zwischen den Seiten 83 und 84 und zwischen den Seiten 160 und 161. In der folgenden Arbeit werde ich diese bisher unnummerierten Seiten als Nummer 83a, 83b, 160a und 160b bezeichnen.

Zur Zeit, da der Einband des Buches wieder erneuert wurde, — was nicht später als im 17. Jahrhundert geschehen sein kann, wie aus der Tatsache hervorgeht, dass sich Warley auf die gegenwärtige falsche Seitenbezeichnung bezieht, — wurde das Buch auseinander genommen. Beim Wiedezusammenstellen aber verwechsellte der Buchbinder aus Versehen zwei Abteilungen von 26 bezw. 16 Seiten. Die Abteilung A besteht aus den Seiten 279—294 und die Abteilung B aus den Seiten 253—278. Die Reihenfolge ist jetzt irrtümlich B, A, während sie ursprünglich A, B war. Die Folge davon ist dass wir am Ende der Seiten 252, 278 und 294 eine deutliche Unterbrechung haben: von Seite 252 müssen wir bis zur Seite 279 umschlagen, von Seite 278 bis zur Seite 295, und von Seite 294 zurück nach Seite 253. Derselbe Schreiber der die bereits erwähnte Anmerkung auf Seite 395

unten hinzugefügt, hat auch am Ende jeder von den drei angeführten Seiten angegeben, wo sich die Fortsetzung befindet.

Das Pergament, auf dem das Buch geschrieben ist, ist sehr dick und von gelblicher Färbung; jedes Blatt ist nach den Rändern zu etwas dunkler als in der Mitte. Die Tinte ist dunkelbraun, und nahezu, aber nicht völlig schwarz, und sie ist von auffälliger Frische. Dies ist auch der Fall mit der roten Tinte, die nur für die Überschrift und den Anfangsbuchstaben jeder Homilie verwendet ist. Die Grösse der einzelnen Blätter beträgt $26,7 \times 17,2$ cm, der Schreibspiegel $20,2 \times 14$ cm. Die Schreiblinien und die doppelten Seitenlinien sind mit dem Lineal gezogen, oder vielmehr tief in das Pergament eingeritzt. Auf jeder Seite befinden sich 20 geschriebene Zeilen, und jede Zeile zählt durchschnittlich acht Worte. Die letzten 124 Seiten des Manuskriptes, d. h. Seite 255-278 und Seite 295-395, — oder vielmehr Seite 275-399, wenn sie in der richtigen Reihenfolge und genauer gezählt worden wären, — haben auf jeder Seite 21 Zeilen.

Das gesamte Manuskript ist in einer ziemlich grossen Schrift geschrieben, die fast ebenso leicht zu lesen ist wie eine Druckschrift.

Die kleinen Buchstaben sind etwa $\frac{1}{2}$ cm. hoch, schön geformt und sorgfältig von einander getrennt, mit Ausnahme weniger Buchstaben, z. B. des *f* und des *g*, die gewöhnlich durch ihren Horizontalstrich mit dem folgenden Buchstaben verbunden sind.

Die letzte Homilie (S. 382 - 395) ist offenbar das Werk eines anderen Schreibers⁴⁾, als der des gesamten übrigen Textes. In dieser Homilie sind die Buchstaben weit nachlässiger und unregelmässiger geformt; die Schrift deutet vielfach hin auf eine zitternde Hand, und besonders auffällig ist die Verschiedenheit in der Schreibart des Buchstabens *y* und des Sigels für and.

Die Anfangsbuchstaben jeder Homilie, die, wie wir bereits bemerkten, mit roter Tinte geschrieben sind, schwanken in ihrer Höhe zwischen 1 und 4 cm (vgl. das *W* auf Seite 41), und sind ohne jede Schnörkel geschrieben. Hier und da liegt ein etwas kindlicher Versuch zur Verzierung vor, z. B. S. 34, 112, 329, 365. Das *H* auf Seite 377 ist am meisten von allen grossen

4) Prof. Napier meint jedoch (*Anglia* X, S. 131) dass das ganze Manuskript von einer Hand geschrieben sei.

Anfangsbuchstaben des Manuskriptes verziert. Diese grosse Buchstaben sind erst nach Vollendung der gesamten Schrift und möglicherweise von irgend einer anderen Hand ausgeführt worden; der Schreiber hatte hinreichenden Platz für einen grossen Buchstaben freigelassen, und bezeichnete am Rande den erforderlichen Buchstaben, z. B. das kleine *w* auf dem Rande, S. 40, 10 und das *p* 2092. Bei der letzten Homilie verhält sich die Sache anders, und dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass sie von einer anderen Hand, und folglich zu einer späteren Zeit, geschrieben worden ist. Es wurde zwar auch hier Platz für den Anfangsbuchstaben *M* freigelassen, aber er wurde niemals, wie in den anderen Fällen, mit roter Tinte ausgefüllt. Eine viel spätere Hand hat einen kläglichen Versuch gemacht, den fehlenden Buchstaben durch zitternde Striche zu ergänzen.

III. Inhalt im allgemeinen und Verfasserschaft.

§ 3. Unsere Handschrift, die aller Wahr-

scheinlichkeit nach im Jahre 1100⁵⁾ geschrieben wurde, ist eine Abschrift einer älteren Hs., oder vielmehr mehrerer Hss. Sie enthält 28 Homilien die von 1/2 bis 29 Seiten einnehmen, und von denen die meisten von Aelfric herrühren.

Diétrich (Zs. f. d. hist. Theol., Bd. 25, p. 511 ff.) teilt sämtliche Aelfric-MSS. in drei Gruppen ein: „Der Zeit, Anordnung und Güte nach, lassen sich drei Klassen von Handschriften unterscheiden. Erstlich solche in denen die Ordnung erscheint die Aelfric ursprünglich bei der nicht grundlosen Verteilung auf zwei Bände eingeführt hatte; diese müssen für die ältesten oder Abschriften von den ältesten gehalten werden. Die vorzüglichsten davon ist die Membran in der öffentlichen Bibliothek in Cambridge. Dies ist von Thorpe in

⁵⁾ Napier, Anglia X, p. 131: „Sie gehört der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts an.“

Max Förster, Vercelli-Codex, p. 112: „Ende 11. Jahrh.“

Mackean, Anglia VI, p. 446: „The evidences bring to (= Hatt. 116) down to the XII century.“

Luick, Hist. Gramm. d. engl. Sprache, p. 37: „XII. Jahrhundert“

seiner Ausgabe zu Grunde gelegt⁶⁾ Eine zweite Classe bilden versetzte Handschriften, in denen was Aelfric zu tun für statthaft erklärt hatte, die Homilien der beiden Theile nach der Zeitfolge im Kirchenjahr zu einem Ganzen vereinigt sind, aber ohne mit Predigten Wulfstans oder Späteres vermischt zu sein Die dritte Classe der gemischten Handschriften, welche, was sich Aelfric feierlich verbat, entschiedenen Homilien fremder Verfasser zwischen die seinigen und vor und nach ihnen setzen, ist gleichwohl die zahlreichste. Dahin gehören Codd. Jun. 22 und 24 " (jetzt Cotton 116).

Es muss jedoch hinzugefügt werden, dass die meisten der auf diese Weise eingefügten Homilien in Wirklichkeit ebenfalls die Arbeit Aelfrics sind, die er allerdings von älteren Schriftstellern entlehnte,⁷⁾ aber so übersetzte und wiederzusammensetzte dass das Ganze das

6) Ausser dieser Hs. (Camb. Gg. 3. 28) hat Thorpe auch Ms. Reg. 7. C. xii benutzt (vgl. Thorpe I, p xi. Fussnote)

7) Über die Quellen der Aelfricschen Homilien sich: 1) Dietrich, *Bs. f. d. hist. Theol.* XXV. Bd. p 510 ff, und XXVI. Bd. p 170 ff. 2) Max Förster: Über die Quellen von Aelfric's Homiliae Catholicae Diss. Berlin 1892. 3) Ott, Über die Quellen der

unverkennbare Gepräge seiner eigenen gewinnenden Persönlichkeit trug.

Von den 28 Homilien, die unsere Hs. umfasst, können 23 mit Sicherheit Aelfric zugeschrieben werden. Vierzehn von diesen (nämlich die Homilien II - IX und XII - XVII) sind in Thorpe's Homilies of Aelfric I abgedruckt; eins (Hom. XXII) bei Skeat, Aelfric's Lives of the Saints I p. 365 ff; drei⁸⁾ (nämlich XX, XXI und XXIII) sind in dem Verzeichnis des Ms. Jul. E. 7 angegeben, während sie in dem Ms. selbst nicht stehen⁹⁾. Für die Verfasserschaft Aelfrics in Bezug auf diese drei und die übrig bleibenden fünf Homilien (X, XI, XVIII, XIX und XXIV) haben wir jedoch andere Beweise. Dieses werde ich bei der folgenden Inhaltsangabe der einzelnen Homilien kurz vorbringen.

Von den fünf noch erwähnten Homilien

Heiligenleben in Aelfric's Lives of the Saints I. Diss.

Halle, 1892.

8) Skeat ist jedoch nicht ganz überzeugt dass diese drei Aelfric zugeschrieben sind; vgl. Lives of the Saints II Vorwort, p. xxviii: „These are probably by Aelfric.“

9) Über den wahrscheinlichen Grund hierfür vgl. Skeat II Vorwort, p. ix, ff.

sind drei (xxv, xxvi und xxvii) von zweifelhafter Autorschaft und aller Wahrscheinlichkeit nach Aelfric nicht zuzuschreiben. Die anderen beiden (I und xxviii) sind ohne jeden Zweifel nicht Aelfrics Werk.

Die erste Homilie ist ein Versuch die Lebensgeschichte Beaddas, wie sie von Beda (*Historia* IV, 2 und 3) wiedererzählt wird, in das Angelsächsische zu übertragen. Der Übersetzer war des Lateinischen so wenig mächtig, dass er durch die ganze Homilie hindurch die lächerlichsten Fehler macht, eine Folge des Missverständnisses seiner Vorlage. (vgl. Napier, a. a. O. S. 132, sowie die Anmerkungen S. 148 - 154) Er wusste offenbar nicht, dass dieselbe Geschichte bereits von Alfred übersetzt worden war.

Die letzte Homilie (Nr. xxviiii) ist eine Übersetzung nach dem lateinischen Text der Thomas - Apokalypse; näheres darüber gibt Max Förster in seinem Vercelli-Codex CXVII, p. 59 ff und p. 102, Fussnote.

Besonders bemerkenswert ist Aelfrics Vorliebe für Alliteration und Rhythmus¹⁰⁾ in seinen Predigten, „welche von früheren englischen Herausgebern als Prosa gedruckt und erst in neuer Zeit von Dietrich als zum größten Theil in poetischer Form geschrieben erkannt worden“ [?]

sind." (Schipper: Altenglische Metrik, p. 60).
 Acht von unseren Homilien (nämlich X, XI, und
XVIII bis XXIII) sind in dieser eigenartigen
 Prosaform verfasst. Die Homilien X, XI und XIX
 sind bei Assmann in Versform gedruckt worden
 um diese Eigentümlichkeit klar darzulegen;
 das gleiche tat Skeat mit der XXII. Homilie.
 Die Alliteration ist für Dietrich der deutlichste
 Beweis dass diese Homilien das Werk Aelfrics
 sind.

Hier und da fügt unser Kopist einzelne
 Worte ein, um den Sinn klarer zu gestalten, wo-
 durch er die metrische Form der Vorlage ver-
 unstaltet, z. B. ƿe gýrnor lufian 7 ƿ55, (vgl.
 Skeat 374₁₅₈)

Die erste und die letzte Homilie sind
 nur in unserer Hs., d. h. in keiner anderen vor-
 zufinden, was bei den übrigen 26 nicht der
 Fall ist. Die anderen Hss., in denen sie vor-
 kommen werde ich bei jeder Homilie in der

10) "Über Aelfrics alliterierenden Vers" siehe
 Schipper, Altenglische Metrik (Bonn, 1881) pp. 60-66;
 Skeat, Lives of the Saints II Norw. pp. 1-1iii;
 "Notes on the Rhythm of De Octo Vitiis" bei Morris
Old English Homilies pp. 329-330.

folgenden Inhaltsangabe anführen. Bis jetzt sind nur fünf Homilien direkt nach unserer Hs. abgedruckt worden, nämlich I, xxvi, xxvii bei Mafier, Auglia x, xxiii bei Klugz, Agg. Lesebuch und xxviii bei Förster, Vercelli Codez. Alle übrigen Homilien, mit Ausnahme von Nr. xxv, sind, wie unten angegeben, nach anderen Hs. abgedruckt. Sie stimmen mit den unserigen ziemlich genau überein, nur die xxi. Homilie ausgenommen, die von Morris nach einer viel späteren Hs (CCC. 5. 6; 13. Jht.) abgedruckt worden ist.

Insgesamt sind es ungefähr 16 Seiten unserer Hs., die bis jetzt weder nach unserer noch nach irgend einer anderen Abschrift gedruckt worden sind. 1.) Eine vollständige, wenn auch kurze Homilie, Nr. xxv, „De Sanguine“. 2.) Die letzten sechs Seiten der xxii. Homilie (von den Worten vs̄ spræcon ær be wiccan 359₂, an bis zum Ende). „Duplo ferè amplius est hoc Exemplar Homiliæ DE AUGURIIS quam aliorum“ (Wanley, p. 42) 3.) Die folgenden acht Stellen, von denen jede durchschnittlich mehr als eine Seite ausfüllt, kommen in den Abdrucken nach früheren Hs. nicht vor. Ich nehme an, dass dieselben von unseren Kopisten eingefügt worden sind. An einigen Stellen hält er es für notwendig eine ausführlichere

Erklärung des Textes zu geben als die Vorlage (z. B. Nr. a unten), an anderen zitiert er in voller Ausdehnung aus der Bibel, wo Aelfric nur einen Vers oder einen Teil desselben anführt und et religia zufügt (z. B. Nr. c unten)

- a.) Elizabeth 192 westme 2114
- b.) Se Halend 64,, lif 6420
- c.) Herodiaden 13612 bebyrigdon 1382
- d.) wurpends 2405 fischeras 2412
- e.) we habbaß 25118 bodade 2522
- f.) 7 het hit 1892 is 1904
- g.) forþan 20912 heforun 2108
- h.) ac we 327,4 amen 3296

IV. Inhaltsangabe der einzelnen Homilien

§ 4. Um den Hinweis auf die anderen Handschriften zu erleichtern, in denen unsere Homilien vorkommen, werde ich sie durch Buchstaben, wie folgt, bezeichnen:

A.	=	Bodl. NE. F. 4. 11	Wanley. p. 1.
B.	=	" " " " 12 (jetzt 343)	" " 15
C.	=	Junius 99	" " 26
D.	=	" 22	" " 31
E.	=	" 23	" " 36

F =	Junius 47	Wanley. p. 90
G =	" 104	" " 98
H =	ccc. S. 5	" " 116
J =	" " 6	" " 120
K =	" " 7	" " 123
L =	" " 8	" " 125
M =	" " 14	" " 132
N =	" " 17	" " 133
O =	" " 18	" " 137
P =	Cambr. Gg. 3. 28	" " 153
Q =	" Ii 1. 33.	" " 162
R =	Trinity Coll. Camb.	" " 166
S =	Bibl. Reg. 7. C. 12.	" " 174
T =	Cott. Julius E. 7.	" " 186
U =	" Otho B. 10.	" " 190
V =	" Uesp. D. 14.	" " 202
W =	" Vitel. D. 17.	" " 206
X =	" Vitel C. 5	" " 208
Y =	" Tiberius C. 6	" " 224
Z =	" Otho A. 18	" " 234
AA =	Lambeth 35	" " 265
BB =	" 185	" " 266
CC =	ccc. S. 9.	" " 128

1. pp 1-18. *In Natale Sancti Ceadde
Episcopi et Confessoris.*

Diese Homilie ist eine wortliche Übersetzung des lateinischen Lebens von Ceadda (vgl. Venerabilis Bedae Historiae Ecclesiasticae Gentis Anglorum, Lib. IV, 2, 3.) und kommt nur in unsere Manuskripte vor. Napier hat sie in der Anglia X, p. 141-148 hienach abgedruckt.

2. pp. 18-34. *Natiuitas Sancti Iohannis
Baptiste.*

Die gleiche Predigt¹¹⁾ befindet sich in folgenden Hss: P, Hom. Nr. 25 ; A, 16 ; B, 42 ; D, 27 ; K, 25 ; L, 47 ; N, 18 ; S, 24 ; V, 11 ; X, 37 ; U, 19.

Gedruckt ist sie nach Hs. P bei Thorpe, Homilies of Aelfric I, p. 350-364.

11) Diese Homilie sowohl wie die Homilien III. IV. XII und XVI stehen in den Blickling Homilies, aber der Wortlaut ist völlig verschieden, und sie stimmen nur in ihrem Inhalt überein.

3. pp. 34-41. Passio Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli.

4. pp. 41-55. De Passione Beatorum Apostolorum Petri et Pauli.

Diese zwei Homilien, die eigentlich eine zweiteilige Homilie bilden, kommen in folgenden Hss. vor: P, 26, 27. ; A, 19, 20 ; B, 43, 44. ; D, 28, 29 ; K, 26, 27 ; L, 50, 51 ; N, 19, 20 ; S, 25, 26 ; X, 38, 39. In zwei Hss. finden wir nur den zweiten Teil: Q, 8 ; W, 4 ; und in einer Hs. nur den ersten Teil: V, 12.

Gedruckt sind sie bei Thorpe, pp. 364-384.

5. pp. 55-73. Commemoratio Sancti Pauli Apostoli.

Die gleiche Homilie findet sich in neun anderen Hss: P, 28 ; A, 21 ; B, 45 ; D, 30 ; K, 28 ; L, 52 ; N, 21 ; Q, 7 ; S, 27.

Gedruckt ist sie bei Thorpe, pp. 384-400.

6. pp. 73-92. Passio Sancti Laurentii Martyris.

Diese Homilie kommt in zehn anderen Hss. vor: P, 30 ; B, 13 ; K, 30 ; L, 62 ; N, 24 ; Q, 23 ; S, 29 ;

W, 27 ; X, 42 ; Z, 1.

Gedruckt ist sie bei Thorpe, pp. 416-436.

7. pp. 92-112. *Assumptio Sanctæ Marie Virginis.*

Diese Homilie kommt in acht anderen Hss.

vor: P, 31 ; B, 54 ; D, 31 ; K, 31 ;
S, 30 ; V, 18 ; W, 39 ; X, 46.

Gedruckt ist sie bei Thorpe, pp. 436-454.

8. pp. 112-136. *Passio Sancti Bartholomei Apostoli.*

Die gleiche Homilie befindet sich in neun
anderen Hss: P, 32 ; B, 14 ; D, 32 ;

K, 32 ; L, 59 ; Q, 13 ; S, 31 ;
W, 9 ; X, 49.

Gedruckt ist sie bei Thorpe, pp. 454-476

9. pp. 136-152. *Decollatio Sancti
Iohannis Baptiste.*

Die gleiche Homilie befindet sich in sechs
anderen Hss: P, 33 ; K, 33 ; N, 25 ;

S, 32 ; V, 21 ; X, 50.

Gedruckt ist sie bei Thorpe, pp. 476-490.

10. pp. 152-155. *Natiuitas Sanctæ Marie
Virginis.*

11. pp. 155-179. *Incipit de Sancta Virginitate.*

Diese Predigten befinden sich nur in folgenden drei Hss: K, 34, 35 ; N, 27 (schließt beide Teile ein) ; X, 48 (diese weicht am Anfang wesentlich von der unserigen ab ; nur der letzte Teil entspricht den fünf letzten Seiten unserer Hs, - von nu sneragap 175, an bis zum Ende)

Sie rühren ohne jeden Zweifel von Aelfric her. Asmann sagt (p. 250) „..... Dadurch erhalten wir zugleich noch einen Beweis für Aelfrics Verfasserschaft, die sich schon aus der Sprache und der rhythmischen Form ergibt“.

Gedruckt sind sie (in Versform) bei Asmann, pp. 24 - 48.

12. pp. 179-198. *Dedicatio Sancti Michaelis Archangeli.*

Diese Homilie befindet sich in neun anderen Hss: P, 35 ; B, 73 ; D, 35 ; K, 37 ; L, 65 ; N, 29 ; S, 34 ; W, 23 ; X, 52.

Gedruckt ist sie bei Thorpe, pp. 502-518.

13. pp. 198-209. *In Natale Omnium Sanctorum.*

14. pp. 209-219. [Deideratus rubrica quæ in al. cod. Evangelium in Festivitate Omnium Sanctorum. - Wanley]

Diese zwei Homilien, die eine zweiteilige Homilie bilden, befinden sich in folgenden Hss:

P, 37, 38 ; A, 37, 38 ; B, 55, 56 ;
 D, 36, 37 ; K, 39, 40 ; N, 30, 31 ;
 X, 55, 56 . In einer Hs. (V, 31) finden wir nur den zweiten Teil, und in zwei Hss. (S, 36 ; AA, 3) nur den ersten Teil.

Gedruckt sind sie bei Thorpe, pp. 538-556.

15. pp. 219-239. In Natale Sancti Clementis Martyris .

Diese gleiche Predigt befindet sich in folgenden acht Hss : P, 39 ; A, 39 ;
 K, 41 ; N, 32 ; Q, 32 ; S, 37 ;
 W, 28 ; X, 57 .

Gedruckt ist sie bei Thorpe, pp. 556-576.

16. pp. 239-252. In Natale Sancti Andree Apostoli .

17. pp. 252; 279-290. [desideratur rubrica quae in al. cod. Passio Sancti Andree Apostoli. - Wanley]

Hier haben wir wieder eine zweiteilige Homilie, die ^{auch} in folgenden Hss. vorkommt :

P, 40, 41 ; A, 45, 46 ; K, 42, 43 ;
 N, 33, 34 ; S, 38, 39 ; X, 58, 59 .

In Hs. Q, (Hom. 9) und Hs. W (Hom. 26) findet sich nur der zweite Teil, in Hs. B

(Hom. 29) nur der erste Teil.

Gedruckt sind sie bei Thorpe, pp. 576-598

18. ¹²⁾ pp. 261-278 ; 295-300. *De Exameron ;*
þæt is, Be Godes Six Daga Weorcum.

Die gleiche Homilie befindet sich in
fünf anderen Hss: E. 1 ; J. 2 ; K. 1 ;
U. 2 ; F. Gedruckt ist sie bei
Norman, The Anglo-Saxon Version of the Hexameron
of St Basil. (nach Hs. F.)

Norman ist vollständig überzeugt dass
Aelfric der Verfasser dieser Homilie ist. Er sagt
(Vorwort, p. v) : „ It is by no means a literal
translation of the well-known work of that father,
but is partly original and partly compiled from
that work and from the commentaries of the
Venerable Bede upon Genesis. The Author of it,
I conclude from internal evidence was Aelfric,
as frequent references are made to his epistles
on the Old and New Testament. ” Skeat ist
gleichfalls überzeugt ; er sagt (Lives of Saints II,

12) Wanley bezeichnet Exameron als Nr. XIX und
Natale Unius Conf. als Nr. XVIII. Dies ist die Reihen-
folge, in der sie ursprünglich standen. Ich ziehe
jedoch vor sie in der Ordnung zu geben, in der
sie tatsächlich in dem gegenwärtigen Manu-
skripte stehen.

p. xxxvij) : "Though it does not bear his name, there is no doubt as to its authenticity."

Auch Dietrich (25. Bd., p. 515) erkennt dies als eine Arbeit Aelfrics an, ^{we} 1) durch ihr Vorkommen in Hss. erster Range, 2) durch ihre Verweisung auf die *De Initio Creaturae* mit ihrem Anfang, 3) weil sie alliterierend ist."

¹²⁾
19. pp. 290-294; 253-261. *Sermo in
Natale Unius Confessoris.*

Diese Homilie kommt in folgenden Hss. vor: A, 82 ; J, 10 ; W, 42 ;

D, 38 ("Exscinditur huius Hom. conclusio" - Wanley);

K, 46 ("ex quibus mihi liquet codicem hunc olim fuisse ipsius Aelfrici peculiarem" - Wanley. Durch den Brand der Cottoniana fast gänzlich vernichtet).

Dietrich nimmt diese Predigt für Aelfric in Anspruch, vgl. Bd. 25., p. 516. Auch Asmann (p. 253) meint: „Die Homilie ist in der Tat in rhythmischer Form abgefasst und hat alle Eigentümlichkeiten von Aelfrics Sprache an sich“.

Gedruckt ist sie (in Versform) bei Asmann, pp 49-64.

Anmerkung: Diese Homilie ist nicht zu verwechseln mit der dieselbe Überschrift tragenden Homilie bei Thorpe II, pp 548-562.

20. pp. 300-329. *Interrogationes**Sigewlphi (sic) Presbiteri.*

Die gleiche Homilie befindet sich in fünf anderen Hss: E, 30 ; T, 47 ; N, 67 ; G (die gesamte Hs. besteht aus dieser einzigen Homilie); H, 11 (diese Homilie gehört eigentlich nicht zu dieser Hs. sondern wurde aus der Hs. J entnommen und mit in die Hs. H hineingebunden.)

Die Interrogationes wurden von Alcuin zwischen 792 und 796 in Frankreich geschrieben und zwei Jahrhunderte später von Aelfric übersetzt; dieser verkürzte die ursprünglichen 280 Fragen und Antworten auf 69, und fügte ein Vorwort über den 'erhabenen Lehrer' Alcuin hinzu. Die ganze Werk ist in Aelfric's wohlbekannter halbmetrischer alliterierender Form verfasst. (Vgl. Maclean, *Anglia* VI p. 425 ff.)

Auch Dietrich schreibt diese Homilie dem Aelfric zu und weist als sicherer Beweis dafür auf die Alliteration hin: "..... da sie in der Einleitung und im Schluss (nicht durchaus), was bisher nicht bemerkt ist, die Alliteration zur Form hat, welche unsern Homilisten besonders geläufig war" (Bd 25., p. 506)

Bouterwek jedoch schreibt die Übersetzung Aelfric nicht zu. Vgl. Wülker Grundriss § 540.

Diese Homilie ist gedruckt a) nach Hs. T bei Bouterwek, Scandunga Anglosaxonica (Elberfeld

1858)¹⁾; b) nach Hs. H bei MacLean,
Anglia VII pp. 1-59.

21. pp. 329-347. De Octo Vitiis et De
Duodecim Abusivis.¹³⁾

Diese zweiteilige Homilie befindet sich
in folgenden Hss: V, 8, 9; F 1, 2, 5; J, 6;
BB, 10. Der zweite Teil erscheint in
Hs. E (Hom. 29) und Hs. N (Hom. 64); der
erste Teil in Hs. T (Hom. 49)

Diese Predigt ist auch alliterierend und
ist ohne jeden Zweifel Aelfric zuzuschreiben.
(vgl. Notes on the Rhythms of "De Octo Vitiis" bei
Morris Old English Homilies, pp. 329, 330.)

Gedruckt ist sie bei Morris, a. a. O. S.
100-119 (nach Hs. BB) und S. 296-304 (nach
Hs. J.)

22. pp. 347-365. De Auguriis.

Die gleiche Homilie kommt in folgenden
Hss. vor: T, 19; N, 48; CC, 4;
E, 5; J, 7; M, 12.

Wir haben hier eine alliterierende Homilie

13) Sieh „De Duodecim Abusionibus Saeculi
Tractatus, Perperam Cypriano et Augustino
Adscriptus“ bei Migne, Patrologia (Paris, 1844)
IV. Bd., pp. 870-882.

die aller Wahrscheinlichkeit nach Aelfrics Arbeit ist.

Gedruckt ist sie (in Versform) nach Hs. T. bei Skeat, Aelfric's Lives of the Saints I, p. 364 ff.

Diese Homilie entspricht der unsrigen nur bis zu dem Worte fulturne (Hatton Hs., 359₂₀; Skeat, 382₂₆₇). An dieser Stelle endet die letztere mit einer Lobpreisung Gottes von vier Zeilen, während unsere Hs. ungefähr sechs Seiten mehr hat, die man sonst nirgends findet.

23. pp. 365-373. De Falsi (sic) Diis.

Die gleiche Predigt befindet sich in vier anderen Hss: J, 17; N, 66; T, 48 ("Truncatur hæc homilia nam post hæc verba sume of smættum omnia desiderantur." - Wanley, p. 190); Q ("desideratur pars posterior hujusce Homiliæ". - Wanley, p. 164.)

Sie ist alliterierend ^{und} ohne Zweifel Aelfric zuzuschreiben.

Gedruckt ist sie 1) nach unserer Hs. bei Kluge in seinem Agg. Lesebuch, p. 87, 90; 2) nach Hs. T. bei C. R. Unger, Annalen für nordisk Oldkyndighed (Kjöbenhavn, 1846) pp. 67-81. 3) Teilweis ist dieses Fragment auch abgedruckt in Kemble's The Dialogue of Solomon and Saturnus (London, 1848),

pp. 120-125. 4) bei Müllenhof, ZfdA. 12, 407.

24. pp. 373-377. De Septiformi Spiritu.

Diese Homilie befindet sich in sieben andern Hss: B, 68; E, 15; C, 7; R, 16; F, 7; Y, 14; O, 31; J ("Hic octo excinduntur folia, sacilegâ quadam manu, ----- una cum homilia integra "De Septiformi Spiritu", - Wanley p. 122)

Wanley schreibt diese Homilie dem Bischof Lupus zu. Die Anmerkung in unserer Hs. auf dem Rande, S. 374 ("Authore Aelfrico ut liquet ex ejusdem ad Siguerdam prefatione in tractatu de veteri Testamento") muss demnach nach der Zeit Wanleys geschrieben sein. Dietrich weist die Homilie dem Aelfric zu: "Der dem Bischof Lupus zugeschriebene ags. Tractat über die siebenfältigen Gaben des h. Geistes gehört aller Wahrscheinlichkeit nach, unserem Aelfric zu. Dass Aelfric eine solche Abhandlung schrieb, sagt er selbst in seiner Schrift "über das alte Testament" (XXV. Bd., S. 549). Auch Napier meint (Wulfstan, p. vij) "Sie ist eine Aelfric'sche Homilie".

Gedruckt ist diese Predigt bei Napier Wulfstan, pp. 56-60.

25. pp. 377-379. *De Sanguine.*

Diese kurze Predigt kommt nur in zwei anderen Hss. vor: J, 12;

E, 14 (Überschrift: *De Sanguine Prohibito*).

Sie ist die einzige vollständige Homilie die bisher weder aus unserer noch aus irgendeiner anderen Hs. abgedruckt worden ist.

26. pp. 379-380. *De Infantibus.*

Diese zweite kurze Homilie kommt auch in denselben Hss. vor: J, 14;

E, 13 (Überschrift: *De Infantibus cum Baptizatis*).

Gedruckt ist sie nach unserer Hs. bei Napier, *Anglia X*, p. 154.

27. pp. 380; 381. *De Cogitatione.*

Diese dritte kurze Predigt befindet sich in Hs. E, *Hom. 12* (aber nicht in Hs. J.).

Gedruckt ist sie auch nach unserer Hs. bei Napier, *Anglia X*, p. 155.

28. pp. 382-395. [desideratur rubrica quae in al. cod. *Omelia de Die Iudicii.*]

Diese Homilie, die die Legende von den sieben Vorzeichen des jüngsten Gerichts behandelt, ist sonst nirgends zu finden, wenigstens nicht mit demselben Wortlaut. Die fünfzehnte Predigt im Vercelli-Codex (gedruckt bei Förster, a. a. O. S.

100-112) und der zweite Teil der siebenten Blickling Homilie (gedruckt bei Morris, The Blickling Homilies, pp. 91-95) stimmen nur in ihrem Inhalt mit unserem Texte überein.

Gedruckt ist unsere Homilie bei Förster, a. a. O. S. 112-121, auch teilweise bei Hoffmann, Münchener Gelehrte Anzeigen, Bd. L. (1860), und bei Grau, Quellen und Verwandtschaften der älteren germanischen Darstellungen des jüngsten Gerichtes (Halle, 1908.)

V. Die handschriftlichen Akzente.

§ 5. Die Bedeutung der Akzente in ae. Hss., ist bis heute noch nicht vollständig gelöst. Sweet (History of English Sounds, § 384 ff) bemüht sich, sie zum grossen Teil als 'ornamente' zu erklären, die hier und da zum blossen Schmucke hingestellt sind, damit die Seite nicht so leer aussähe. Schmitt meint, dass der Zweck der Akzente sei, vom Standpunkte des Schulmeisters aus auf die richtige Aussprache des betonten Vokals aufmerksam

zu machen. Morsbach sagt (Mittelengl. Grammatik. § 10, Anm. 3.), dass die Fälle wo Akzente auf kurzen Vokalen erscheinen, "auf Missverständnis oder Unkenntnis des Schreibers zurückzuführen seien." Keller aber ist überzeugt dass die ganze Frage rein palaeographisch und nicht lautgeschichtlich aufzufassen sei.

Der einzige Akzent, der in unserer Hs. vorkommt, ist der Akut, ein feiner Haarstrich von der Länge eines Knappem halben Centimeters und am oberen Ende etwas stärker. Zuweilen findet sich auch ein sehr kräftiger Strich (eine spätere Hand?), z. B. god 292,17, aspēd 85,14 usw. Jede Seite weist ungefähr fünf Akzente auf. Auf einigen Seiten, z. B. auf Seite 101 und 102, fehlen sie ganz während andere Seiten bis zu 12 enthalten.

Im wesentlichen bezeichnen die Akzente in unserer Hs. die Länge des Vokals. Sie finden sich am häufigsten auf betonten einsilbigen Wörtern mit langem Vokal, z. B. án, æ, æe, god, hú, lác, mé, nú, ón, pé, ús, usw.

Zuweilen stehen sie auf Vossilben mit kurzem Vokal: úbeginnen 153,13; ínnope 232; fóliger 330,10; úngifa 376,6; úncloena 120,15; únband 125,8.

Gelegentlich scheint der Schreiber durch den Akzent emphatische oder logische Satz-

betonung angedeutet zu haben, z. B. adumba 115₁₂;
ahafaw, 344₇.

Der Akzent über einem i steht zuweilen,
um eine Verwechslung mit einem no, n oder
einem anderen i vorzubeugen, die unmittelbar
vorhergehen oder folgen, z. B. minid 355₁₃;
gedafenian 322₁; senipum 183₈; innope 23₂
Dionysii 222₁₄; Laurentii 73₆;
vitii 329₆

Einige Male finden wir zwei Akzente auf
einem Worte, und einmal sogar drei: leon 'Löwe'
273₁₅ 274₂; seo 'Sehkraft' 196₂; eaum (D. Pl.) 272₉
Isaac 162₂₀ (8x); Aaron 164₂; Naaman ¹⁴⁾
71₁₅.

Etwas häufiger finden wir Beispiele, wo
die Länge durch Verdopplung des Vokales wie
des Akzentes angezeigt wird: good 346_{2,3}
358₃ 374₁₇ 375₁₂; goodnes 355_{2,1};

14.) Dieses Wort ist ein gutes Beispiel für die dem
Kopisten eigentümliche Arbeitsmethode. Wenn ihm ein
Wort seiner Vorlage fremd erschien, bemühte er sich, es
genau und sorgfältig abzuschreiben; sobald ihm das
Wort aber infolge von Wiederholungen vertraulicher
wurde, war er weniger gewissenhaft. Auf dieser Weise
haben wir in diesem Worte drei Akzente; das zweite
Mal, wo es erscheint, schreibt er es Naaman 72₂, während
beim dritten Vorkommen (72₆) überhaupt kein Akzent mehr steht.

waa 'Weh' 277₄ ; aa 'immer' 129₈ 152₁₁ 219₆
 (gegen 15x a , 2x a und einmal a auch
 ohne Akzent, aber aussergewöhnlich gross geschrieben,
 239₂₀)

Es giebt im ganzen 38 Fälle, wo der
 Akzent auf kurzen Vokalen steht : aspénd 85₁₄ ;
aháfen 344₇ ; póe (Eigenn.) 371_{2, 19} ; cild 379₄ ;
álmex 379₂₀ ; awéig 380₈ ; adúmbra 115₁₂
bitt 'betet' 130₁₅ ; húne 277₈ ; ér 'iss' 296₁₄
né 'nicht' 296₁₄ ; langwéored 273₁₉ ;
belvód 'Gebot' 296_{17, 19} ; geetan 'essen' 297₁ ;
wéndingz 268₇ ófoet 'obst' 21₁₈ ; ófetum 270₉ ;
forwýrd 236₁₃ ; Tale 231₁₇ Talu 232₇ ;
wéarm 'warm' 305₂₁ dóllice 300₄ ; miclan 320₆
getogen (pp) 318₂ ége 'Ehrfurcht' 304₇
underbéc 307₁₇ (Anlehnung an béc 'Bücher') ;
underbæc 265₁₉ (4x) ; gódes 'Gottes' (?) 247₂₀
 In folgenden Praeteriti von starken Verben der
 IV. und V. Klassen ist wohl Anlehnung an die
 Pluralformen anzunehmen : gesét 41₂₀ ;
totæc 116₅ ; selvæd 178₃ ; tovræc 259₁₉

VI. Die Glossen.

§ 6. Interlinear- und Randglossen (vermut-

lich im 15. oder 16. Jht. geschrieben), sowohl mit Tinte wie mit Bleistift geschrieben, sind durch das ganze Manuskript hindurch reichlich vorhanden. Sie finden sich auf jeder Seite, wenn auch einige Seiten verhältnismässig wenig enthalten. Mit Ausnahme einiger angelsächsischen und frühmittelenglischen Wörter sind sie alle lateinisch geschrieben, und zwar mit sehr starker Verwendung von Abkürzungen.

Aus der Verschiedenheit der Schrift lässt sich schliessen, dass sie vermutlich verschiedenen Personen sind. Der erste Glossator schrieb eine kleine saubere Hand (vgl. ambulando 4₃; laboris 4₇; studium 4₁₃.) und fügte seine Bemerkungen immer über dem betreffenden Worte hinzu, niemals am Rande. Seine Hinzufügungen überragen in der Zahl diejenigen aller übrigen Glossenschreiber. Der zweite Glossator schrieb ebenfalls mit Vorliebe über die Zeile, z. B. senior 320₈; possederunt 320₉ illi 320₁₄; gigas 320₂₀. Er schreibt eine weit kräftigere Hand als der erste. Der dritte bediente sich des Bleistifts und schrieb gewöhnlich auf den Rand, z. B. occultans 5₃; disponente 5₁₁; sciencie 6₆. Die Handschrift des vierten ähnelt der des zweiten, nur sind seine Buchstaben gewöhnlich grösser, und die Striche zitternd — er war wahrscheinlich ein älterer

Mann. Vgl. S. 49 oben: Paulus didicit literas ex revelatione divina. Er schreibt nur auf den Rand, und ist häufiger an dem Inhalt interessiert, als an der blossen Übersetzung der einzelnen Wörter, wie, z. B. auf den Seiten 330-334, wo das wichtigste Wort aus dem Inhalte jedes Abschnittes am Rande wiederholt ist. Ein fünfter Glossator hat eine ausgeprägt verschiedene Handschrift; das beste Beispiel derselben weist der Rand von Seite 164 auf.

An dieser Stelle können wir auch einen sechsten Schreiber erwähnen, der gelegentlich lateinische Bemerkungen am Rande hinzufügte, z. B. auf den Seiten 327, 374 usw.

Bemerkenswert ist die spätlateinische Schreibung, die ziemlich häufig vorkommt; wir finden z. B. optimit 227₁₅ (statt ob-); pena 280₈ (statt poena); ignorancie 294₁₀ (statt -tie); beacior 160 a 9 (statt -tiore).

Die meisten der vereinzelten Glossen, die nicht lateinisch sind, sind frühmittelenglische Wörter, die das entsprechend veraltete Wort im Texte ersetzen sollten, z. B. selbycunne 181₁₃ glossiert 'tacne'; wanunge 131₁₀ 'grununge'; marbr 195₁₃ 'seruisable'; rehte 181₁₇ 'seide'; æ 335₂ 'laye'. Das lateinische Wort innolat ist über der Linie als

offret. In zwei Fällen kam dem Glossator das ge- des Participiums so auffällig vor, dass er sich gezwungen fühlte, es am Rande noch ^{ffp 36.} einmal mit i zu schreiben: geal gode 181,2 'ieal gode'; geswicod 141,11 'ieswicod'. (Sonst ist das ge- fast überall durch ein kleines i glossiert.) So ist auch to wedon 152,19 am Rande durch die Form awedon wiedergegeben. ne welige 265,5 (der Fehler des Abschreibers für ne dwelige) ist über der Linie erklärt (oder vielleicht sollte man hier 'berichtigt' sagen) durch dwolie. fyrate 314,20 ist durch fyrate glossiert, und pon 312,18, das offenbar mit pone verwechselt worden ist, wird fälschlich durch pene wiedergegeben.

In den meisten Fällen sind die Glossen getreue Übersetzungen der entsprechenden Wörter, obwohl es viele interessante Ausnahmen gibt, z. B. buta 'beide' 330,18 wird verwechselt mit butan und wiedergegeben durch sine, das in dieser Verbindung ganz und gar keinen Sinn gibt; rietere 'Tyrannei' 343,3 wird glossiert durch uilitate; bemena 'Wehklage' 386, durch tube, - es wird offenbar aufgefasst als Gen. Pl. von byne, 'trompete'; to hlyt 'spaltet sich' 387,21 durch inclinat.

Höchst interessant ist die aq. Glosse

wrot 'Schwanz', die über dem Worte bedæle (adv. = 'etwas') 274₃ steht, und wiederholt auf dem Rande. Die Stelle lautet: Wulfas 7 leon 7 witodlice beran habbað strangne sworan 7 sceortan bedæle 7 maran tuxas.....

Es ist ein merkwürdiges Beispiel einer Kühnen Vermutung im Betreff der Bedeutung eines offenbar unbekanntes Wortes. Obwohl eine lächerliche und unmögliche Übersetzung von bedæle, ergibt das Wort wrot in diesem Falle zufällig einen guten Zusammenhang in dem Satzgebilde.

An dieser Stelle könnte auch das Wort ætwindan 290₇ (Thorpe, I, 598₂₈) erwähnt werden, welches durch evadere glossiert wird. Thorpe übersetzt es mit 'enwrap' (d. h. einbalsamieren), aber er sagt in einer Anmerkung am Ende des Buches, S. 624: "The meaning of this word here I do not understand: can it be an error for hit windan?" Es ist jedoch möglich, dass das Wort, so wie es da steht, ganz richtig ist, und dass die Glosse evadere die Bedeutung genau wiedergibt; ich übersetze also die Stelle folgendermassen: "damit er entfliehe (Ergänze: dem Schicksal, auf ähnliche Weise zu werden 'geleht fram atelicum deofle and aworpen to eorþan' 290₁₋₄)"

VII. Fehler, Veränderungen und Auslassungen.

§ 7. Unser Kopist hat durch die ganze Handschrift hindurch viele Fehler begangen; einige derselben sind dem Missverständnis seiner Vorlage, andere dem Einfluss anderer Wörter in der unmittelbaren Nachbarschaft, die meisten aber seiner reinen Nachlässigkeit zuzuschreiben. Die Fehler sind so zahlreich, dass ich mich darauf beschränken werde, bei jedem Abschnitt nur einige Beispiele zu geben.

1.) Eingefügte Buchstaben:

ingehydes 316₇ (für -hydes §. 59.); burhga 325₁₇ (für burga A. Pl.); earfordlice 186₁₈ und earfordnesse 53₁₄ (für -foð-; aber umgekehrt begegnet einmal eafoðnesse 158₄); ecan 158₅ (für ecan 'ewig'); drochtunge 221₁₄ (für droht-); hexstan 390₄; bespræce 44₁₈ (= spræc); nefre 132₂₀ (= nefe, 'wäre nicht'); pan 228₁₉ (= pa, adv.); pet 313₂₁ (= pa, 'illi'); michi 144₃ (= michi)

2.) Weggelassene Buchstaben:

unwæstbere 325₃ (= wæstbe-); fandung 357₇ (= fandung; umgekehrt findet sich einmal fandunge 198₁₄ statt fandung); cirlicum 78₈ (= circ-); an 236₁₁ (= and); setyrigede 225₁₇ (= setyr-); seladod 249₃ (= selad-)

peo 261₁₅ (= pe seo) ; foreseawaþ 193₁₀ (= -sceaw-)
scip 65₉ (= scripp) ; anum 273₃ (= namum) ;
seo ta' 'sora' 352₂ (= seo tan . Vgl. Skeat, Lines
of the Jainto I, S. 370, Fussnote.)

3.) Falsche Buchstaben:

hi 221₈ 300₅ (= he) ; min 48₁₄ (= mid) ;
beab 71₈ (= bead) ; lowite 232₈ (= edwite)
forscyed godra 204₇ (= -scyld-) ; woh 351₉
(= wol) ; neowelige 265₅ (= ne dwelige) ;
he 308₁₃ (= ne) ; mot 356₁ (= mod) ; sprec
31₉ (= strec 'violencia') ; unbala 170₆ (= unhala)
ne 133₁₆ (= nu) ; butan 272₁₄ (= bufan) ;
instilnesse 282₁₉ (= nu stil-) ; fæstminge
275₁₂ (= -nunge) ; abluunnesse 204₁₉ (statt
abluunneure . pp. von abluunan . Vgl. Th. 544₉)

4.) Häufig kann man die falsche Schreib-
weise direkt dem Einfluss irgend eines
anderen Buchstaben desselben Wortes zuschreiben:

widwillan 31₉ (= -gill-) ; uuf 321₁ (= uff) ;
luþuge (opt. pres.) 350₁₂ ; wuruca 390₁₄
g. pl. v. worc) ; geponode 211₂ ; marnan-
stan 223₁₈ (= marnan-) ; zahlitig 'achtzig'
232₂₀

5.) Verstellte Buchstaben:

huige 265₁₈ (= cg) ; ald 118₁₀ (= ād) ;
gelyfdon 208₁₉ (= gefyldon ; Th. 548₃) ;
eadlene 107₁₆ (= edleane) ; nu gesælige 142₈
(= ungesælige)

6.) Die Vorsilbe un- ist in den folgenden Wörtern weggelassen worden und entsteht dadurch der Sinn: woestmbære 25,8 ; asecgendlice 64,4 ; gelyfedum 119, ; gehyrsumnesse 310,18

7.) Ersatzwörter, die dem Schreiber vertrauter waren, als die in seiner Vorlage.

(Morris bezeichnet solche als Übersetzungen; vgl. O.E. Homilies, S. xj.) :

cweð 74,4 (Th: andwyrde) ; understande 86,15 (Th: undersyte) ; worhte 203,6 (Th: gefremode) ; gefylled 223,6 (Th: fordengese 560,22) ; geleafan 36,6 (Th: wenan) ; dæl 'Erbeil' 188,17 (Th: epel) ; angsumnesse 102,5 (Th: pruwungz) ; gebædum 111,9 (Th: benum) ; gebunden 113,14 (Th: gewriden) ; forgeaf 132,15 (Th: forgeald).

8.) Zuweilen verwendet er ohne ersichtlichen Grund Ersatzwörter, die eine vollständig andere Bedeutung haben, z. B. sare 'Beleidigung' 284,20 wo Th. liest ware 'Wehr' 594,4 ; Englacynn 231,13 (für Engla Frynm) ; gelyfendum 316,12 (Bo: lifigendum 203,6) ; lufu 264,13 für lif ; soplice 358,9 (für wolice) ; gebroht 30,8 (für geworht)

9.) Dasselbe Wort versehentlich wiederholt :

eallswa eallswa 272,10-11 ; suna sunu 323,17

10.) Überraschend oft sind Wörter beim Abschreiben ausgelassen. In einigen Fällen war die Weglassung vielleicht beabsichtigt; der Kopist konnte das Wort wohl für überflüssig halten, z. B. godre vor drohtunge 1296. Häufiger aber ist das Wort infolge von Flüchtigkeit weggelassen, und der Satz wird dadurch unklar. So fehlt z. B. ein Verbum zu taen 317₃ (scil. gewissode ?); hinter heortan 33₁₃ fehlt das Relativum pe; hinter manna 196₁₂ fehlt das Verbum is; hinter taen 319₁₇ fehlt on; hinter forstelene 165₁₀ fehlt paet; hinter heim 298₁₂ fehlt wea; hinter salbra 300₂₁ fehlt pinga; paet seo æ 359₇ sollte lesen and paet is seo æ. Der Sigel für and ist oft weggelassen, z. B. hinter weorcun 385₅, oder er steht da, wo er nicht sein sollte, z. B. hinter worhte 371₅, lufe 248₁₀.

11.) An anderen Stellen sind Wörter eingefügt, die die Vorlage nicht enthält, z. B. manega 351₁₉, lifede 237₁₂, fonne 239₅, pe þus ewid 67₁₆, pet hi ne moston his lic þanon styran 227₁₄. Zuweilen stehen die derartig eingeschobenen Wörter vollkommen überflüssig und ohne jede Verbindung in dem Satze, z. B. on 23₁₈; hi 96₁₉ 352₁₇ nu her 142₈; ge 270₁₅; he of 194₁₇.

12.) Unser Kopist zeigt eine starke Abneigung lateinische Stellen anzuführen; sehr oft (ungefähr

20 mal in ganzen), aber nicht immer, lässt er die lateinischen Sätze seiner Vorlage weg, z. B. ^{fehlt} hinter domes 45,2 das Citat wie bei Thorpe 374₂₅₋₂₇; ebenso hinter ecnesse 54₂ wie bei Thorpe 382₂₈₋₂₉, usw.

13.) Hier und da sind seine Fehler einfach einem Missverständnis der Vorlage zuzuschreiben: hi gebymeriad (statt -rad) 279₃ (= 'er täuscht sie' und nicht 'sie täuschen'); cwed 145₇ (statt capo); pa se læstan 171₂ (statt pa selostan); ungesceppian 142₉ (glossiert durch innocentiam; es gibt jedoch keinen Sinn. Thorpe liest unstæddigan 'giddy'); færlican [leahtras] 251₁₃ (statt færlcian). In einigen Fällen hat er es für notwendig gehalten, einen ganzen Satz zu ändern, z. B. S. 248, Z. 9: er hat irrtümlich his feond für das direkte Object des unmittelbar vorangehenden lufige gehalten; infolgedessen musste er den übrigen Teil des Satzes so umändern, dass er der vermuteten Bedeutung entsprach. Vgl. die entsprechende Stelle bei Thorpe, 584₄₋₈.

14.) Einmal stoßen wir auf eine sehr eigenartigen Wortfolge: heora feala was þusenda 206₁₅ 'Es war viele Tausende von ihnen'.

15.) Häufig können wir feststellen dass die falsche Schreibweise unmittelbar dem Einflusse anderer Wörter in nächster Nähe zuzuschreiben

ist, z. B., pe fe (statt se) desfol 275₂₀; pe
caeres pegnes (statt -ae) 91₁₄; salra oðra
halgena mæssa- (statt -e) dagas 100₅; swa
we libbon (statt -an) noton 392₁₄; æt hi
forlæton (statt -an) magon 70₂; cæmpan
lædan (statt -on) 77₁₇; uton cunnion (statt
-ian) 108₁₀; wædon (statt wæda, 8. pl.) bereaf-
don 86₄. Einmal kommt eine Verwechslung
der Endungen vor: forþon we us ondrædon (statt
-an) sceolan (statt -on) 385.

16.) Es ist interessant zu beobachten, wie viel
Male der Kopist ein paar Worte oder sogar
einen ganzen Satz weggelassen hat, als Folge
einer eigenartigen Flüchtigkeit beim Abschreiben.
Wenn er bei seiner Arbeit nach der Vorlage sah,
fand er das gewünschte Wort zuweilen mehrere
Zeilen weiter unten, und fuhr dann ruhig
von dieser Stelle an mit Abschreiben fort, ohne
zu bemerken, dass er einige Zeilen übersprungen
hatte. So fehlen infolge des doppelt vorkommenden
on ðam hinter sefeornode 142, folgende Worte:
on ðam dæge fe he geboren wæs; forðan ðe he
hæfdon. Aus demselben Grunde sind auch
folgende Stellen weggelassen: hinter
gelapunga 156₁₅ fehlt þurh ða he gestrynd (weil
zweimal þurh); hinter gemænigfealde 272₁₄
fehlt 7 gefyllad ða sæ 7 eac ða fupelæc beon
gemænigfylde (weil zweimal gemænigfylde; vgl.

Norman. Exameron 146) ; hinter for þe 191,
fehlt þa for ðam intingan ðe he' ewæð, "syle
for me and for ðe" (weil zweimal for ðe, vgl.
Thorpe 512₆) ; hinter wæfre 379₁₄ fehlt
man bot, forðan ðe man hæden man ne
mot wæfre (weil zweimal wæfre. Vgl. Hs. Hatton
115, fol. 59^b.)

B. VOKALISMUS

I. Die Vokale der betonten Silben

KAPITEL 1

§ 8. Vorbemerkungen:

1.) In der folgenden Untersuchung der lautlichen Eigentümlichkeiten der Hs. Hatton 116 habe ich nur die Seiten 18-395 behandelt, d. h. die vollständige Handschrift mit Ausnahme der ersten Homilie In Natale Sancti Beade Episcopi et Confessoris, die schon von Mafner in seinem Aufsatz „Ein altenglisches Leben des heiligen Chad“ (Anglia X, pp. 131-156) ausführlich untersucht worden ist. Diese Homilie zeigt einen so ausgeprägten Gegensatz zu allen anderen Homilien der Handschrift, dass ich sie getrennt hätte behandeln müssen, wenn es nicht schon durch Mafner geschehen wäre. In seiner Einleitung (p. 131) erklärt er, „Vorau, S. 1-18, steht unsere Predigt, deren Sprache von der der übrigen Homilien der Hs. entschieden abweicht; während diese auf rein westsächsische Vorlagen zurückgehen, und in der Sprache übereinstimmen, —

sie rühren fast sämtlich von Ælfric her. — zeigt das Leben Chad's deutliche Spuren englischer Ursprungs"; und weiter, S. 134, "Sieht man von den oben angeführten unbedeutenden Abweichungen ab, so kann man die Sprache des grössten Teils der Hs. reines Westsächsisch nennen; nur unsere Predigt bildet in dieser Beziehung einen Gegensatz zu den andern Homilien der Hs. indem sie, wie schon angedeutet, englische Eigentümlichkeiten aufweist."

2.) Für die im Folgenden gegebenen Listen eigentümlicher Formen ist zu beachten, dass die Formen, bei denen nur die Seiten- und Zeilenzahl vermerkt ist, nur an diesen Stellen belegt sind. Wo aber eine Form mehr als zweimal belegt ist, gebe ich ausser den beiden ersten Belegstellen nur die Gesamtzahl der vorkommenden Fälle an. Ein usw. hinter einer Form bedeutet, dass in diesem Falle nicht ausschliesslich diese selbe Form, sondern auch alle von demselben Stamm gebildeten, wie z. B., Flexionsformen oder Kompositionsformen des Wortes, mitgezählt sind. Wo die grammatische Form eines Beleges kein besonderes Interesse hat, wird nicht selten von Subst. und Adj. der Nom. Sing. (Mascul.) und von Verben der Inf. angegeben.

3.) Ich habe die Formen in jeder Homilie mit den entsprechenden Formen in den Abdrucken nach anderen Hss. verglichen und in jedem Falle, wo sich eine wichtige Abweichung oder eine auffallende Übereinstimmung ergab, die Tatsache in Klammern angegeben.

Für die verschiedenen Abdrucke sind folgende Abkürzungen verwendet worden:

As. = Asmann: Angelsächsische Homilien und Heiligenleben.

Bo. = Bonterwek: Sreadunga Anglo-saxonica.

Na. = Napier: Wulfstan.

No. = Norman: The Hexameron of St. Basil.

Sk. = Skeat: Lives of the Saints, I.

Th. = Thorpe: The Homilies of Aelfric, I.

1. Die einfachen Vokale in Wortinnern bei selbständiger Entwicklung.

a.

§9. Westgerm. a tritt in unserer Hs. teils als æ, teils als e auf. (Vgl. Sievers, §§

49, 151; Bülbr. § 91, und Anm. 1.)

1.) Folgende Wörter haben æ und erscheinen nur mit e. Da dies die regelrechte Entwicklung ist, gebe ich nur die Wörter ohne Belegstellen an:

ælmichtig usw. 94x; ælnes- 13x; æppel 2x;
æt, æt- 106x; to-, ætboeret (praet.) 4x;
bær, -bær (praet.) 8x; bærman 'verbrennen' 7x;
bæp 'Bad' 6x; croete 'Wagen' 2x; fæc 3x;
fær 'Reis' 3x; færd (Praes) 3x; fædm 5x;
gære 4x; hæftan usw. 5x; læg (Praet.) 3x;
mægdhād 34x; mægla 2x; scroefes 2x;
totær (praet.) 2x; wær, wær- 4x.

Folgende Wörter kommen nur je einmal vor:
æftemesta, blæc, bæftan, coold 'es wird kalt',
útfære, frætwung, gnættas, hoeteru 'Kleider',
hærfæst, sifæst, swæcce 'Geschmack',
unætæddignesæ.

2.) e ist in folgenden Wörtern belegt. (Der Vergleichung halber gebe ich die Belege mit æ in Klammern an):

bece 'Rücken' 44₁₂, underbéc 307₁₇ (aber
bæce 1x, underbæc 4x); bed 'betete'
1325 133₁₃ (4x), æbed 167_{11,12} (aber bæd 6x,
gæbed 6x); creft 63₁₄ 135₈ (4x) und
in Zusammensetzungen 426 134₁₈ (5x) (aber

eroeft 22x, - craft 21x) ; ewed 197 249
 (166x). Ich rechne nur die Beispiele wo das Wort
 voll ausgeschrieben ist ; ausserdem kommt die Ab-
 kürzung ew 86 mal vor. - cwed 6x (aber
cwæd 10x, - cwæd 2x) ; deg 2203
 38916 (3x), - deg 2075 (aber doeg 142x,
 - dæg 4x, dæg- 21x) ; adwescan usw.
 'vertilgen' 365 2588 3925 (aber adwæscan usw. 6x);
dweseness 'Dummheit' 2842 (aber dwesenysse,
 - menne 3x) ; efter 2079 nur einmal belegt;
 Wohl eine Verschreibung durch Anlehnung an eft
 (aber æfter 87x) ; feder 327 5017 (17x)
 (aber fæder 101x und in Zusammensetzungen 7x);
feger- 3713 39220 (4x) (aber fægn- 13x) ;
fest 11314 23617 (4x) und in Zszz. 3215 4915 (37x)
 (aber fæst 7x, und in Zszz. 41x) ; festen 'Festen'
 9111 1858 (9x) (aber fæsten 3x) ; fet 'Nase' 18718;
forhæfðnesse 13519 (aber forhæfðnes 3x) ; ge-
fretwod 2874 28812 (5x) ; (geær)plet 'ohrfeigt'
 13311 ; geleht 'gepacht' 290, und in Zszz.
 31621 (aber gelæhte 3x, - læhte 1x) ;
glesen 'gläsern' 18718. [Dies kann jedoch die
 regelmässige Entwicklung sein (urg.* glasina > urē.
 * glæsin > glesen). Thorpe liest glesen 5101.
 Das æ beruht wahrscheinlich auf dem Einflusse
 von glæse.] ; grefstæw 'Schnitzwerk' 1237 ;
hwet 212,5- (87x) (aber einmal ghwæst) ;
hwes 13219 1357 (4x) ; hwæper 35516 36116

(16x), hwæpere 83a₂ 131₉ (13x) (aber hwæper
 4x) ; hebbe (opt. praes) 47₁₀ 59₄, nebbe
 390, , hefde 94₁₉ hefð 193₁₀ (aber hæbbe
 19x, mæbbe 3x, hæbb- 3x, hef- 94x,
 -hef- 1x) ; hred 'rasch' 73₂₀ 81₄
 (8x) (aber hroed 4x) ; hregel 'Gewand'
 130₁₆ (aber ræglum 393₂₁) ; hweles
 'Walfiich' 149₉ ; mæg (praes) 356₁₆ 213₁₉
 (aber mæeg 56x, mæege 7x) ; megen
 'Kraft' 389₈ 133₁₆, megen- 393₁₇ 394₁₅ (5x)
 (aber mæegen 7x, mæegen- 6x) [Auch
 hier besteht wiederum die Möglichkeit dass e
 kein Ersatz für æ ist, sondern dass es unmittel-
 bar hervorgegangen ist aus urg. *magina = ahd.
megin = ae. megen (aber ae. mæegen < urg.
 *magan, cf. ahd. magan). Vgl. Sievers zum
angelsächsischen Vokalismus p. 23. Anm. 1.] ;
ofsegen (pp) 149₁₇ 203₁₇ (3x). Vgl. Sievers § 378
 Anm. 1. ; segē (2. sg. impv) 114₂ 265₁₇,
segene 'dictu' 147₇, gesegde (praet.) 382₂₀ segð
 197₉ 254₁₉, seged (3. Sg. Praes.) 256, (aber sægd 15x,
sæged 1x) ; sprec (Praet) 50₆ 57₅ (18x),
sprec 57₁₉ 59, (5x) (aber sproec 3x) ; strec-
 (oder strec-? Vgl. Siev. § 294, 1) 298₁₈ (8x) ;
set 'saso' 109₄ 258₄, geset 41₂₀ 87₂₀ (aber
gesæet 2x) ; setel 'Zahl' (setel? Vgl. Billbr.
 § 284) 67₄, 9 (6x) (aber setæl 3x) ;
Tobree 47₁₅ 123₆ (aber Tobraec 3x) ; ter, per

gang ausgeschrieben anstatt der gewöhnlichen Abkürzung, 117, 12 193₈ (6x), (aber ſæt, poet 7x) ; peo (ſ. ſ. ſ.) 18, 17 191₆ (191x) (aber peos 136x) ; pealere (peo-?) gemessen? 187₈ ; unwertice 144₄ (aber wær- 2x, -wær 1x) ; wecce 'Wache' 293, 17 (aber wæcce 5x) ; welhrēow uor. 58, 8 87₈ (11x) (aber wæelhrēow uor. 11x) ; wes (Vb. Praet.) 188_x, nes 11x (aber wæs 112x, woes 15x) ; westm 168, 16, 17 (4x), westm- 95, 12, 15 (5x) (aber wæstm 18x, -wæstm- 4x) ; weter 'Wasser' 84, 187, 16 (aber wæter 37x, wæter- 2x)

3.) e zeigt sich vor dunklem Vokal in stapae 'Treppe' 182₂ (Th: stapae) Vgl. Sievers § 89, Anm. 1, auch ags. Vokalismus p. 24, l. 6 ff.

4.) æ zeigt sich vor dunklem Vokal in: útſærw 321₉. Dies ist wohl aus den obliquen Casus übernommen, oder vielleicht durch Anlehnung an utſær (vgl. útſære 145₃) zu erklären ; gloedum 108, 12 und scroefum 206₆ sind wohl auch aus den anderen Casus übernommen.

5.) Von dem späteren Übergang von æ zu a (um die Wende des XI. Jahrhunderts, vgl. Morabach, me. Grammatik § 96, Anm. 1.) finden wir verhältnismässig wenige Beispiele :

æcere 234₁₇ (Thorpæ heist æcere) ; blæc
 'schwarz' 143₁₆. (Der Zusammenhang hwit of ðe
blæc beweist deutlich, dass es 'schwarz' bedeutet,
 und nicht für blæc 'glänzend' eingesetzt werden kann.
 Vgl. Sievers § 294, Anm. 1.) In mæge (Opt.
 Praes.) 358₆ 385₁₈ (Th: æ) und in hæbban
 (= hæbben, opt. pl.) 104₂₀ ist das a von
 anderen Formen eingedrungen. Vgl. Siev.
 § 416, Anm. 1. c, und § 424.

6.) Ergebnis.

a.) Der Schreiber befolgt keine bestimmte Regel
 beim Ersetzen des æ seiner Vorlage durch e. Es
 kommt häufig vor, dass ein Wort, welches
 zweimal in demselben Satz oder sogar in derselben
 Zeile steht, einmal mit æ, das andere Mal
 mit e geschrieben ist.

Allerdings kommt
 dieses e gewöhnlich in den gebräuchlichsten
 Wörtern vor. In den anderen Fällen scheint der
 Kopist mit voller Genauigkeit aus seiner Vorlage
 abgeschrieben zu haben. (Vgl. Morbach § 1,
 Anm. 1.)

b.) Für Wörter, die zuweilen mit æ und
 zuweilen mit e erscheinen, gibt es 1097
 Belege für æ gegen 877 für e. Von
 diesen kommen folgende am häufigsten vor:

127 wæo (wæo), 199 wes (wes) ; 136 ƿæo, 191 ƿes ;
 167 doeg, 4 deg ; 12 eƿæo, 172 eƿes ;
 108 foeder, 17 feder ; 1 hwæo, 87 hwes.

Bemerkenswert ist es, dass in einigen Wörtern e überwiegend ist (z. B. eƿes, hwes, sƿee), und in andern Wörtern æ (z. B. doeg, æfter, foeder, hæbber), während in einigen Fällen (z. B. 11 welhræow gegen 11 wælhræow) das Verhältnis vollkommen gleich ist.

c.) Es gibt 325 Belege für Wörter, die ausschliesslich mit æ erscheinen.

d.) 22 mal sind Wörter vertreten, die nur e haben.

e.) Das Verhältnis zwischen æ und e ist daher 1422 : 877 ; d. h. fast 60% aller Belege haben e statt regelrechtes æ.

f.) Wir können dies als eine mercische oder eine kentische Eigentümlichkeit betrachten. Jensen sagt (Die Sprache des Kentischen Psalters, § 3) :
 „Dem ws. æ entspricht im Ps. durchweg e“. Nach Bülbr. § 91, Anm. 1. erscheint e fast ausschliesslich in den Royal Gl. und auch in der spätkent. Glossen. Maclean sagt (Anglia VI, p. 454) indem er auf diese Eigenheit unserer Hs. Bezug nimmt : „I take it to be a mark of the Mercian.“ Später jedoch (p. 457) widerspricht er sich teilweise : „Ms. b (= Hatt. 116)

has apparently a Mercian coloring, although from the lateness of the MS. this may be asserted to be only the marking of the Semi-Saxon, or so-called Transition par excellence period."

ë

§ 10. Westgerm. ë erscheint in der Regel als e, jedoch kommen einige Formen mit æ vor. In den frühkent. Urkunden sind solche Formen bloss als schlechte Schreibungen aufzufassen. Bülbring meint aber (§ 92, Anm. 1.): „In Rw' wo sie sehr zahlreich sind deuten sie sicher auf eine weite Aussprache des e als [e] oder [æ^e], die namentlich nach w anzunehmen ist.“

Es sind belegt:

- 1.) æfne 'sieh!' 286 ; gesefenlæcan 'nach-machen' 88₁₆ ; gesefenlæcad 176₁₇ ; æfenlæc 160 ; gebedum 'Gebete' 19, 111₉ 208₁₆ (aber gebedum usw. 19₆, 63₈, 43₁₂ 115₁₁) ; bæc (2. Sg. Imper.) 234₁₈ (Vielleicht durch Analogie, - fæc < faran ?) ; bære (Opt Pres) 134₇

forboere (Indic. Praes.) 473 ; foela 'viel' (< urg. *feln) 57₁₄ (aber fela 282) ; foeredon 'sie trugen' 146₂₀ ; hæ 'er' 131₁₇. Vielleicht beeinflusst durch das unmittelbar folgende foerd. spraecd 'er spricht' 206₁₂ 210₆ 216₁₉ 317₁₈ ; foegen 'Knecht' (< urg. *theqno3, vgl. gr. τέκνον 'ein Kind') 57₄ 72₆ ; foegnas 321₁₄ ; foegna 109₂₀. Vgl. Büllbr § 92 Anm. 1. Auch zweimal mit Verlust des g und Dehnung des vorausgehenden Vokals : foenas 116₇ 118₄ foenian 359₁₅ (aber foening 94₉ foenian 96₅, foegen usw. 46₂ 72_{9,16} [6x] foenunge 94₂₀) ; woe 'wir' 309₂₁ 266₁₂ (auch in fo und fo² belegt. Vgl. Siev. § 332 Anm. 4) Ebenso wie in dem Falle des hæ oben, ist es auch möglich dass der Abschreiber nur die Schreibweise des unmittelbar folgenden Wortes im Auge gehabt hat, das in jedem Falle ein æ enthält. woer 'Mann' 324₄ woers 322₂ (aber woer usw. 49₁₃ 31₁₃ ... 8x) wael adv. 'gut' 298₂₁ ; wæg 'Weg' 346₁₅ (neben einmal aweing 380₆) ; awraecce opt. praes. 'aufwecke' 294₃ ; gewraecd 'er rächt' 260₆.

2.) Westgerm. ë vor Nasal + Konsonant er-

scheint regelrecht als ae. i. Nur einmal begegnet y in dem Fremdworte gymnum (< lat. gemma) 'Edelstein' 393₈ neben dreimal i: gimma 108₁₃ gimnes 116₁₅ 117. (Thorpe hat stets y). Vgl. Luick, "Hist. Gramm. der engl. Sprache", § 71 Anm. 3.

i.

§11. Westgerm. i ist im allgemeinen erhalten, z. B. in dihle 25₃; fiocere 47_{3,5} 65₃; tiut-regung 73₁₄ 82₈; und ferner in den beiden Fremdwörtern cristen 45₁₇ pistol 92₁₄

Anmerkung. über Beeinflussung des i durch Labiale, s. § 55.

1.) Mit Ausnahme der Wörter syndon, cyffan, pye und ylea, die ziemlich häufig vorkommen, erscheint y für das Sievers'sche feste i verhältnismäßig selten. Folgende Beispiele sind belegt: clypan 'ein Pflaster' 134₂₀; clyferfote 'mit gespaltenem Huf' 272₂₁; dym-

ness 3876 ; syt 'ihr' 458,10 (Anlehnung
 an syt = noch ?) ; hym 6718 382,19 ;
nygan 'neun' 258,16 , nygon 2006 233,15 ,
nygenten 'neunzehn' 898 (neben einmal
nigon 80,17) ; nyperest usw. 307,12 3186
 3449 ; nyperendlic 313, ; nyperican 2667
senyperod 3448 ; senyperods 312,16 (neben
 einmal niper 533) ; sytan 41,18 44,15
 366,19 (14x) ; synd 124,17 132, 77x ;
syndon 157,15 321,21 19x (aber sind ist nur
 11 mal, und sindon, sinden je einmal belegt) ;
ofsprunge 'Abkömmling' 2956 ; pye 'dieser'
 207 255,14 3068 53x (neben pis usw. 201x)
pyder 'dorthin' 543 181,18 ; ylca usw. 309 48,20
 23x (Einfluß von eyle ?) neben ilca
 32,10 60,10 17x .

2.) Nur vereinzelt erscheint y für zu
 erwartendes i in der 2. und 3. pers. sing. der
 starken Verba : sytst 'du sitzt' 231,12 ;
ytt 'er isst' 3008, 3293

Anmerkung : Häufiger findet sich
 dieses y in der Nachbarschaft von
 Labialen. Sieh. § 55, -1, 2.

3.) Es besteht die Neigung im zweiten Teile
 von Compositis. i in e übergehen zu lassen:

bededan 131₂₀ 'ein bettlägeriger Mann'.

o.

§12. Wg. ö erscheint fast ausnahmslos als o; die einzige Ausnahme ist: mar-gen 'Morgen' 45₇, 62₂₀, 116_{11, 14, 18}, ... 13_x (neben mergen 343₁₉, 362₁₉; merigen 363₂₀, 364₃; mærgen 379₉ und einmal morgen 383₇. Dementsprechend hat Thorpe stets merigen . v. Bülbr. § 449); marientic 'morgig' 152₄

Anmerkung: Nach Napier a. a. O. S. 153, rühren alle Formen mit a vom Schreiber dieser Hs. her. Sie kommen vielfach in südlichen Hss. aus dem XII. Jht. vor.

u.

§13. Wg. ü zeigt sich durchweg als u, z. B. in dumb 20₈, 25₁; grund 45₁₀; lufe 96₅; wuldor 96₂₀; hund 48_{2, 4, 6}.

1.) Folgende Ausnahmen sind wohl nur Schreibfehler:
adrigan¹⁵⁾ (für adruigan, 3. pl. praet. von adriogan) 390₁₇. Vielleicht durch Anlehnung an die 3te Pers. Plur. Ind. Praet. von starken Verben der ersten Klasse wie adripan, usw. lyfodon 'liebten' 493. (Thorpe hat lyfodon). Vielleicht beeinflusst durch das unmittelbar vorhergehendes ly; oder vielleicht durch Anlehnung an gelyfan, das sehr häufig vorkommt.

2.) acyndrode 678 ist eine Mischung von sundran und syndran.

3.) Nur einmal findet sich u als v geschrieben: geuendfulnessse 72, ; tuuwigende 306₄.

ā.

§14. Westgerm. ā erscheint meistens als æ.

15) Max Förster, Vercelli Codex CXVII, p. 118, Anm. 3: Falls hier nicht Verschreibung für adruigan anzunehmen ist, müsste hier eine alte i-ungelautete Optativform (adruigan) vorliegen.

Daneben begegnet vielfach ē und seltener ā.¹⁶⁾

1.) ē ist in folgenden Formen belegt:
ērendračan 'Gesandter' 141₅; ērende 'Auftrag' 184₂₀ (aber ærende usw. 5x); -bēre in Zssz. mit wæstru-, unwæstru-, und cwylm- 31₆ 95₁₈ 319₇ 7x (aber -bēre in Zssz. mit æffel-, corn-, mān-, cwealm-, und wæstru- auch 7x); æwbrēcum 'Ehelbrecher' 83₂₀; brēpe 'Atem' 86₁₀ (aber bræpe 2x); brēdest (ē?) 'du bratest' 87₁; blēde 'Windstoss' 180₁₄; dēdum 'Taten' 224₁₀ 392₁₅ (nur zweimal belegt; aber dæd usw. 32x); ondrēdan usw. 'fürchten' 73₁₃ 348₁₆ 385₁ 15x (aber adrēdan, ondrēdan usw. 14x); fērlīce 'plötzlich' 52₂ 72₇ (aber færlīce 15x); fēringa 'plötzlich' 55₂ 392₁₂; gefērēdend 'Gesellschaft' 95₁₀ 238₂₀ (gefæredend nur 1x); grēdig 'begierig' 261₆ 235₁₉ 339₅ (aber grædigness 2x); gēp (3. Sing. Praes. von gāw) 25₁₂ 134₁₆ (aber gæp 7x). Dies ist wohl durch Anlehnung an dēp 'er tut', zu erklären:
āhwēr 'irgendwo' 109₁₂ 340₁₂ 7x;

16) Im Ps. findet sich 270 æ, 215 æ, 55 ē und 16 ē. (Sieh Jenner, §14)

gehwær 'überall' 41₁₃ . 76₁₇ 11x (hwær
 kommt nicht einmal vor.) ; hær 'Haar' 143₁₆
 21₁₅ (aber hwæran 'Haartuch' 2x) ; (for-,
ge-)lætaw usw., inf. und praes., 51₁₂ . 65₁₂ .
 238₁₉ 9x (aber -lætaw usw. 38x) ;
mære usw. 'berühmt' 25₁₈ . 144₁₈ . 370₁₈ 6x
 (aber mære und Zssz. 47x) ; ornete usw.
 'ungeheuer' 43₄ . 114₁₂ 9x (aber ornæte
 3x) ; mæpe 'Maas' 375₃ (aber mæpe 2x) ;
neddercynne (eine spätrags. Form mit
 Geminativ des d und Verkürzung des Vocals)
 148₁₄ (aber næddre 12x) Vgl. Sier. § 229
 und Bülbr. §§ 344, 348. rēdan usw.
 54₁₄ 375₇ 22x (aber rædan und Zssz.
 43x) ; rēdon 'stürzten sich' 47₂₀ ;
spræc usw. 'Gespräch' 21₂ 31₅ 143₁₈ 14x ;
oferspræcum 'geschwätzig' 148₁₇ (aber spræc
 subst. 4x , gespræcan 'ein Redner' 201₁₃ ;
gesēliga 'gesegnet' 79₁₃ . 154₇ (aber gesēlig
 usw. 19x ; gesēld usw. 5x) ; slæpe
 'Schlaf' 229₁₉ 380₆ (aber slæpe 3x ; slæp-
ende 2x) ; forwēlede 'verbraunt' 203₁₈
 325₁ (forwælan < swōl aus einer Vorgem.
 Wz. swēl : swōl . Got. * swōls , * swōlus
 fehlt. Vgl. Kluge. Etym. Wörterbuch unter
schwül) ; Tēlst 'du tadelst' 323_{18, 19} ;

tæle^A 135₃ (aber untæle 1x ; tælende 1x) ; for-
trædon 'niedertreten' 206₄ ; geþwærlæccan usw.
'sich fügen' 317₁₇ 202₁₁ 4x ; geþwæriad^P 193₂ ;
manþwærnyese 33₁₈ (aber geþwære 1x ; unge-
þwærnesse 1x) ; wete usw. 'Getränk' 30₁₃
57₂ 187₁₉ (aber wætan 9x) ; gewēda
'Kleidung' 71₂ 150₁₀ (aber gewædum 4x) ;
wræcsif 'Verbannung' 139₈ ; wræcfull 150₄
151₁₉ (aber wræcsid usw. 4x) ; awēgan 'un-
gültig machen' 137₁₅ 162₅ (aber awægde
37₂₂) ; wære 'wäre' 45x ; nære 3x ;
wæron 51x ; næron 2x (aber wære 33x ;
nære 4x ; wæron 21x ; næron 8x)

2.) Auch die folgenden Verba der IV.
und V. Klassen haben ē statt æe im
Praeteritum :

bēdon pl. praet. indic. 91₁₈ 182₁₁ ; bēde opt.
praet. 146₁₀ (aber bædon bæde 9x) ; to-
brecon 108₅ ; tobreco 127₁₁ (aber tobrocon
4x) ; cwēdon 190₈ 373₁₃ 18x ;
cwēde 36₁₁ 47₁₇ 4x (aber cwædon 2x ;
cwæde 1x) ; sprecan pl. praet. 127₁₆ ;
sprecon 265₁₂ (aber sprocon 1x ; sproce
Opt. Praet. 1x)

3.) Hierher gehören auch die folgenden Fremdwörter:

fēnne 'Iran' 94₁₆ (aber fēnman 100₁₆);
lēden 'Lateinisch' 344₁₁ (aber lōden 3x;
lōdsen 1x). Vgl. Bülbr § 178; Pogatscher
 § 43; Coijns: Ausg. Gramm. II p. 11, 64 ff.;
 auch Sievers: Beitr. 5, §§ 72-74. strētum
 'Strassen' 282₁₉, 341₆; lēwed 110₁₉, 332₉
 (aber lōwed 8x) Vgl. Pogatscher §§ 340, 341

4.) Formen mit ā:

Neben hwēr 6x, āhwēr 1x und
gehwer 11x belegt, erscheint auch die
 spätere Form hwār: æghwār 197₂
 (Thorpe hat -hwēr) ; āwār 145₂ ;
āhwār 157₆ ; nāhwār 125₁₉, 170₈ 4x.
 Vgl. Siev. § 321 Anm. 2.

Anmerkung: hwēr ist nirgends in
 unserer Hs. belegt; auch neben pēr 74x
 und pōer 73x erscheint nicht einmal pār

5.) Ergebnis:

Es gibt keine bestimmte Regel beim
 Ersetzen des regelrechten æ durch ē; häufig
 findet man in demselben Satze ein Wort, das
 einmal mit æ und einmal mit ē geschrieben

ist. Gerade wie bei e (vgl. §9.-6a.) bezeugt dieses ē nur in den gebräuchlichsten Wörtern.

Im Ganzen sind es 1591 Belege für æ, darunter 179 Fälle mit dem handschriftlichen Akzent. Für Wörter die zuweilen mit æ und zuweilen mit ē erscheinen, gibt es 445 Belege für æ gegen 329 für ē.

ē.

§15. Wg. ē zeigt sich fast stets als ē; unregelmässig ist nur forlætān 'sie verliessen' 3697; hætōn 'sie nannten' 3073 (sonst immer hētōn, vgl. 206₂₀, 307,)

ī.

§16. Westgerm. ī kommt meistens als ī vor, z. B. in hwitnesse 101₁₂; lics (got. leit) 435, 554; fordwīnan 483; nur folgende Ausnahmen (meistens nach ī) sind belegt: ablīged 'erschrocken' 50₁₀ (Thorp: ē); blīgetap 'sie blitzen auf' 386₁₅; tohlīht

'spaltet sich' 387₂₁ (3. Sg. Praes. von tohlidan) ;
hrýpra 'Ochsen' (vgl. got. *hrinpis, nhd. Rind)
 234₁₂ ; hrýperu 273₂₁ ; lyflíc 'lebendig'
 (vgl. ahd. lib ; got. *leif fehlt) 28₁₇. (Thorpe
 hat lyflíc 358₁₈) ; lyflícra 398 ; belyfan
 (3. pl. praet. von belifan) 259₁₂ ; slýfum
 'Ärmel' (< *slēipan und *slēupan 'schlüpfen';
 vgl. nhd. 'schleifen') 47₁₅ ; frēolætýd
 'Freitag' (< urg. *tī-di) 92₇. Thorpe: ī 434₃₄.
 Einmal ist die jüngere Form prým dat. 'drei'
 276₁₁ belegt. Vgl. Siev. § 324 Anm. 2.

Anmerkung : Wegen Verschmelzung von
w + ī > ȳ s. § 55, -3.

o.

§17. Westgerm. ō tritt stets als ō auf,
 z. B. in ōga 21₃ ; blōd 389, 44₆ ; brōpor
 51₆, 57₁₈ ; lōca 'sehen' 28₆ ; stōw 55_{4,6}
wōplíc 24₄, 76₁₂.

Neben gewöhnlichen gōd 'gut' begeg-
 net einmal gōodnes 355₂₁. Vgl. auch § 5.

ū.

§18. Stets ū, z. B. in tūw 80₂; fūlan
115₁₄ . 140₄; hūneta 147₁₈.

Nur Schreibfehler ist heo 305₁₇

(für hū 'wis') vermutlich durch das unmittel-
bar folgende Wort beeinflusst; on heo feola
gesceaptum wird durch in quanties glossiert, und
von einer späteren Hand, am Rande zu hū
korrigiert

KAPITEL II.

Die Diphthonge in unbeeinflusster Stellung

ai.

§19. Westgerm. ai hat sich stets zu ā
entwickelt, z. B. in ban 35₂₀; naw 103₁₂;
gast 21₈; hlaforð 56₁₆; stau 35₇ . 38₁₉;
hlaƿ 47₁₄ . 48₁.

1) Derselben Lautwandel zeigt auch
lat. ae in caeseres 'des Kaisers' 35₁₆ . 237₇ 7x
(aber stets Caesarea 34₁₇ , 35_{15,19} usw.; nur einmal
Caesare 34₁₃)

2) Als Analoges zum Praet. der Verba nach der ersten Klasse (= wg. ai), erscheint die spätwestsächs. Form hefrān 84,17. 36,12. 664. 11620 usw.

au.

§ 20. Westgerm. au ist in der Regel zu ēa geworden, z. B. in peaw 'Seite' 622; dēap 'Tod' 1183; selēap 366. 389; rēap 21,18. nēadunge 'vin' 29,17. 17. 19; hēap 26,10. 58,19. ēac 'auch' 40,18; ēage 379. 56,20

1.) Die einzigen Ausnahmen sind:
hæfod 'Kopf' 314,8, hæfde 186,17

(Diese Formen können wir kaum als dialektische Eigentümlichkeiten, sondern vielmehr nur als Schreibfehler auffassen. In dem ersten Falle, hæfod, ist das ~~das~~ æ aus einem a korrigiert, offenbar von demselben Schreiber; er hat jedoch kurz vorher (314,3,5,6; und sonst immer; vgl. 146,10. 147,2,4. usw.) das Wort richtig als hæafod geschrieben. In dem zweiten Falle, hæfde, ist die Form wohl zu erklären durch die Tatsache dass der Schreiber kurz vorher in demselben Satze das Wort hæfde (= hatte) geschrieben hat)

2.) ēo statt regelrechtes ēa steht immer in dem Worte ætēawan 'zeigen' (vgl. Siev. § 408, Anm. 10). Die Belege sind: ætēowde 196, 45, 48, 6x; ætēowed part. praet. 213₂₀, 97₅ 4x (aber ætīwde 27₈ 5x. Vgl. S. ...). Formen mit ēaw, ēw, oder æw sind überhaupt nicht belegt.

3.) Einmal findet sich nēodþearf 'Not' 394₂ für zu erwartendes nēad- (aus got. naups). Vgl. auch S. ... Sonst ist nur die umgelautete Form nīd- 107₂, 110₁₅ 6x belegt. Nēod statt nēad ist wohl durch frühzeitige Verwechslung mit nēod 'Eifer' (< got. niups zu erklären)

4.) Nur Schreibfehler sind: ēran 'Ohren' 379 (Th: ēaran) - vgl. ēare 47,3; sepe '[Löwen]-grube' 149₅ (Th. seade 488₅) - vgl. seape 234₁₁; hannesse 'Höhe' 52₃ (Th. heannysse)

Anmerkung: Wegen des Einflusses jüngerer Palatalwirkungen, s. § 73.

eu und iu.

§ 21. Westgerm. eu und iu treten ausnahmslos als ēo auf, z. B. in sēoc.

(< got. sinke) 469 ; teod (< got. *lindus ; vgl. Kluge unter 'Lente') 41₁₆ ; belēode 47₄ ;
stēora 'disciplina' 49₁₀ ; gestrēone 20₄ ;
enēowa acc. pl. 114₁₀.

W.g. iu :- ēow 'ench' 52₁₈ 93₁₅ ; 17)
genēosode 21₁₀ . 76₁₈ ; trēow 102₈ ; pēode
 26₁₁ 34₂ ... 14_x ; fēostru 'Dunkelheit' 112₆ ;
forlēosað 77₂₀.

KAPITEL III

Früh-urenglische Beeinflussung durch Nachbarlaute.

1. Ae. u statt e unter Einfluss homorganer Nachbarlaute.

§ 22. Stets u, z. B. in fullian 22₁₃ ; wulf

17) Einmal begegnet iu 295₄ (= ēow ?).
 Dieselbe Stelle in Exameron liest 'smēade embre
fa bote fa iu' (S. 20, 9 Zeilen v. u.) und wird von
 Norman folgendermassen übersetzt: "meditate concerning
 the recompence (sic!) for you". Das Wort wird aber in
 unserer Hs. durch 'ante' glossiert, und diese Bedeutung
 passt wohl besser dem Sinne, d. h. iu = gēo
 'ehemals' (< got. ju ; vgl. Siev. § 74)

44₁₄ . 54₁₉ . 62₁ ; fulluht 91₁₆ . 102₁ , 23_x

2. Früh-ürenglische Kontraktionen zu Diphthongen.

§23. Der Regel gemäss, tritt Verschmelzung eines betonten Palatalvokals mit einem unbetonten Velarvokal stets ein.

a.) $\check{i}/\bar{i} + \bar{o} > \bar{eo}$ z. B. in eode 19₅ - 109_{10,17} 19_x ; frēond 44₂₀ . 113₁₉ ; fēond 78₁₇ , 111₆ , 116₉ .

Anm: über eode vgl. auch Holthausen, Idg. Forschungen XIV, 342.

b.) $\check{i}/\bar{i} + \bar{u} > \bar{eo}$, z. B. in bēo 50₈ . eom 20₅ . 52₂₀ .

c.) $e + u > \bar{eo}$, z. B. in cnēowum 43₁₃ - 51₈ (aus *knēwa mit vokalisiertem w) ; pēow 'Diener' (< *trēwa) 45₆ . 49_{18,20} 5_x ; pēowrace 'Bedrohung' 108₈ . Abweichend von der Regel ist nur einmal powan 'Diener' 83₆₉ .

3. Einfluss von Nasalen.

A. Nasalverbindung vor stimmloser Spirans

§24. Die Gruppen aw, uw erscheinen vor h ausnahmslos als ō bzw. ū, z. B. in gebrot 30₈ . 74₁ ; fuhte 20₁₉

1.) $\bar{a} + \text{Nas.} + \text{stl. Spirans} > \bar{o}$. Hierfür

folgende Belege: öder (got. auþar) 45, 14, 68, 14;
toð (vgl. ahd. zand) 44, 10; sōð 45, 12

2.) i + Nas. + sil. Spirans > ī [ȳ].

Meistens erscheint ī, z. B. in sīð (got. siþ)

56, 10; sīþact 75, 4 'gehat'; blīþe 80, 17;

unlīþe 33, 17; līþe 49, 18; swīde 214, 375;

oferwīde 48, 7. Nur vereinzelt kommt ȳ

vor: swȳðran 'die rechte [Hand]' 224, 12;

hryðra 'Ochsen' 234, 12; hryþeru 273, 21

3.) u + Nas. + sil. Spirans > ū, z. B. in

mūd 'Mund' 21, 25, 20, 378; cūd 'Kund' 257

276; ūre (* una-ero-z) 236-

B. Nasalverbindung ohne folgende Spirans

a.) a + Nasal.

§25. Vor Nasalen wird a im ago. zu offenem o. Die ältesten Quellen schreiben dafür a; im 9. Jht. herrscht o vor. Ps. hat stets o, R' 800 o gegen 122 a; North. hat ebenfalls o, mit Ausnahme der Praett. der 3. Klasse; später dringt a wieder durch, und vom Ende des 10. bis Anfang des 12. Jahrhunderts galt im Westsächsischen, ebenso wie im Mercischen ausschließlich a. In unserer Handschrift erscheint wg. a vor Nasalen fast ausnahmslos als a, z. B. in fandian, fraw, hanu

hand, land, lang, man, nana, sang,
sprang, standan, strang, paucian usw.

§ 26. Die einzigen Formen mit o sind:
 einmal lichoman 383₂ (neben 66x
lichaman). Dies ist ohne Zweifel dem
 Umstand zuzuschreiben, dass das Wort
 in der allerletzten Homilie vorkommt, die, wie
 bereits erwähnt, (§....) nicht von demselben
 Kopisten geschrieben ist, der alle anderen
 abschrieb.

Einmal neorxnawonges
 394₇ (neben einmal neorxnawanges 'Paradies'
 395₄). Da dies wahrscheinlich ein dem
 Schreiber nicht vertrautes Wort war, schrieb
 er es zum ersten Male sorgfältig aus seiner
 Vorlage ab. Als es bald darauf wiederum vor-
 kam, war er schon vertrauter damit, und
 schrieb es unbewusst mit a. Wir haben hier
 ein interessantes Beispiel des Umstandes, den
 wir durch das ganze Manuskript hindurch so
 häufig vorfinden, nämlich dass wir jüngere
 und dialektische Formen gewöhnlich in
 häufig gebrauchten Wörtern finden; weniger
 gebräuchliche Wörter sind in der Regel mit
 peinlicher Genauigkeit aus der Vorlage abge-
 schrieben.

gesomnunga 'Gedränge'
 385₁₀ (neben gesamnunge 394₄, gesam-

nodon 1266) ; wommum 'Befleckung'
175¹⁷ ; womme 2059 .

Einmal kommt das Fremdwort
font (< lat. fontem) 'Taufbecken' 809 vor.
Thorpe hat font 422¹⁷. (vgl. A. Pogatscher,
§§ 163-165.)

Die Brechungen

I. Brechung kurzer Palatalvokale

a.) Brechung von rr oder r + Konv.

a.

§27. Westgerm. a ist mit wenigen Aus-
nahmen zu ea gebrochen, z. B. in
hearnas 613 ; earnum 514 ; bearn 1919
204, 2520 .

1.) Ungebrochenes a findet sich in
ewarterne 'Gefängnis' 562 (eine Mischung
von lat. carcer, quartarium + ago. ærn ;
vgl. A. Pogatscher § 381) Sonst

immer ewearten 635, 7415, 793,4 13x.
 (Th. hat -ea- 38427) ; hardum 'hart'
 1163 (Th: heardum 45814). Auch einmal
starcum 'kräftig' 288, neben zweimal
stearcum 8310, 846. In allen drei Fällen
 hat Thorpe -ea-.

2.) Die Brechung unterbleibt stets in
martrian usw. 'martern' 128, 238,17 6x
 und in marmanstane 22710, 22318. Jedoch
 finden wir zweimal earc 'Arche' 31720, 20,
 für die zu erwartende jüngere Form arc
 (Bouterwek hat arc). Vgl. Siev. § 79,
 Anm. 3. Die ältere Form stand wohl im
 Vorlage und der Kopist hat sie in diesem
 Falle genau abgeschrieben.

3.) Folgende Wörter zeigen auch von der
 Labialen w und m beeinflusste Schreibung:
mercode (< *markjan) 'zeichnete' 7613 ;
merciad 2. pl. imper. 1252 (Th. stets -ea-,
 41824, 46620) ; smerciendum 'lächelnd'
 882 (Th: smercigendum 43034) ; einmal
 erscheint werdnyse 'Gegenwart' 2257, sonst
 überall -weard-

§28. Westgerm. e und i treten fast regelmässig als eo auf, z. B. in:

steorra 25¹²; gecneordum 939; heortan
32^{14, 15}, 65; heorcnode 79¹³; leornode
50⁴ 946.

1.) Bei r-Metathese von i steht mit nur einer Ausnahme y. z. B. in:
byrnende 'brennend' 201, 2339 7x;
yrnende 'rennend' 1508, 225, 3x; yrne
3. sg. praes. conj. 378^{20, 21} 4x; yrnan inf.
60.

2.) Ausgenommen ist nur einmal vorkommendes eornende 2686. Diese Form kommt auch in guten westsächs. Texten vor. Vgl. Bülbz. § 518, auch § 132 Anm.

b.) Bruchung vor ll oder l + Konv.

§29. Westgerm. a ist in den meisten Fällen zu ea gebrochen, z. B. in feallend 51⁴. Unregelmässig sind nur folgende:
balddice 'kühn' (got. balds) 2279 (gegen einmal bealdlice 83a₃. Th. hat -ea- in beiden Fällen); galdrum 'Bergauberung' 134, (ebenso Th.); fordhaldap 3. pl.

praes. 156₁₈ (Oss. hat -heald-). Sonst stets
 -heald-, 157₉, 159₁₉, usw.; halfe 'Partei'
 295₁₉ (Exam: healfe) ; saldon 'dabant'
 393₁₈ (sonst immer -seald-, z. B. 107₁₆,
 178₇, usw.) ; onstalde 383, (3. sg. praet.
 von onstellan) ; waldend 'Herrscher' 199₁₉
 (neben achtmal 'waldend')

c.) Brechung vor h.

§ 30. Westgerm. a erscheint fast immer zu
ea gebrochen, z. B. in peah 'Gedanke'
 54₁₆ ; weaxende 27₃ ; weaxe 27₅ ; eah
 'acht' 30₂₀.

1.) Die einzigen Ausnahmen sind:
beceh 'sah' 86₂₀ (Th: beceah 430₁₅-) Vgl.
 Siev. § 108, 2; peh 'doch' 97₁₁ (Th:
peah 440₂₁) Sonst überall peah.

Anmerkung: über die spätere Ent-
 wicklung dieses ea, s. § 70.

2.) Westgerm. ë und i begegnen stets
 als eo, z. B. in feor 110₁₅. Vgl. Büllbr.
 § 133.

II Brechung langer Palatalvokale

§ 31. Westgerm. i wurde vor χ gebrochen zu ēo (Büllbr. § 147); so haben wir, mit Verlust des h (nach Büllbr. § 528):
betwēonan 'zwischen' 493, 200₂₀; twēon
 'Zweifeln' 719; untwēolice 318, 104₁₄, 134₁₆
 (Th. hat stets -y-)

Früh-urenglische Diphthongierung palataler Vokale durch vorausgehende palatale Konsonanten

§ 32. Urengl. e nach Palatal tritt in unserem Texte teils als i, teils als y auf.
 Eine sichere Grenze zwischen i und y lässt sich nicht ziehen

1.) Beim Substantiv gifu kommt i eben so oft vor wie y: gifu 25₈ neben gyfu 25₉ in demselben Satze; gife 25₁₀ 30, 8x, neben gyfe 25₁₆, 33₁₉, 59₁₂ 8x. Bei -gitan begegnet nur einmal y: undergyt imper. 83₁₂, neben dreimal i: begitan 3. pl. 31₁₁; begitan inf. 71₉; undergitan inf. 67₁₅

2.) Bei -gild kommen Formen mit -i-, -y- und -e- vor: dēofolgild 350₅; dēofol-gylde 112_{9,10}, 113₇, 387₁₂; dēofelgeld 350₈; hēpengeldan 128₁₁. Das erhaltene e fehlt in guten ws. Hss. ganz, ist aber in den sächs. Patois grossenteils erhalten, und kann hier sicher als Eigentümlichkeit der sächs. Patois betrachtet werden. Vgl. Bülbr. § 151, Anmerkung.

3.) Wengl. æ (< wg. a) ist nach palata-len Konsonanten in der Regel zu ea geworden (über die spätere Entwicklung s. § ...)
z. B. in sceatt 'Schatz' 71₁₉, 72₁₈, 9x;
ceaf 'Spreu' (niederl. kaf) 285₃; geat 'Tor' 104₆, 299₈, 6x, neben einmal gete 44₁, (Th: geate); sceal 'soll' 57₁₄, 348₆, 6x; sceall 'soll' 351₁₀, 352₆, 12x;
ceastre 'Burg' 89₁₇; forgeaf 37₂₀, 38₁₄, 7x
neben einmal forgeaf 40₁₁.

Anmerkung: Die Form forgeaf ist eine Eigentümlichkeit der sächs. Patois; sie kommt in der Harl. Gl. häufig vor. Vgl. Bülbr. § 152, Anm.

4.) Urws. æ (< wg. a) tritt meistens als ea auf, z. B. in sceaþ 'Schaf' 234₁₂, gear 'Jahr' 54₁, 55₃, 13x

5.) Zweimal begegnet die angl. Form
scēp 61_{18,19}.

6.) Die zwei Formen scæde 'Scheide'
144₁₁ und gæres (g. s. von gær) 25₁₆
sind, ^{vielleicht} Belege für sechs. Patois (vgl. Büllr.
§ 153); es ist auch möglich dass beide
nur Schreibfehler sind: scæde durch
Anlehnung an scæddig 'schädlich' das
ziemlich oft vorkommt (z. B. 346₅, 346₄
usw.) und gæres durch Anlehnung an
græs 'Grass'. Vgl. auch Wright § 179.

KAPITEL IV

Der i-Umlaut

u > y

§ 33. Uengl. u ist ausser vor oder
nach Palatalen fast stets zu y umgelautet,
z. B. in frumpe 28₁₄; trymning (zu trum)
'Ermahnung' 105₁₆, 154₁₈, getrynde 59₁₉

cuning 'König' 29,3 . 47₂ 23_x ; bydel (vgl. OHG. butil) 22,10, 23,11 5_x ; cynet 76,1 ;
dysig 113,1 ; gefulled 20₄ . 19,15 . 50₂₀ ;
hlystan 33₂ ; synna (wg. * sundja) 'Sünden'
 157₆ ; tocyme 22,11, 23₃.

1.) Folgende sind Ausnahmen die zum
 meisten Teile nur als französische Schreibung
 (u statt y) aufzufassen sind (Vgl. Karl
 Luick: Hist. Gram. d. engl. Sprache, § 57):
eud imper. 'gib kund' 83 b₇ ; gecyste 'er küsste'
 87,9 (Th: gecyte 430₃₁) ; becnytte opt. praes.
 von becnyttan 'zubinden' 135₄ ; gefullan
 'erfüllen' 167₄ ; gefulled 228,15 (Th: y).
 Dies ist wahrscheinlich eine Mischform von
gefullan und gefullian ; gultum
 'Sünden' 165₂ (Assman hat y) ; murhpe
 'Freude' 31,11 . 200,11 . 204,10 (Th: y 360₂₇)
 neben zweimal myrhte 24₃ . 69,11 ; wunsumtan
 'gefällig' (wg. * wunja) 171,1 (Ass.: y) ;
wunsum 296₇ (Ex: y) ; gemunde 'An-
 denken' 154₅ neben gemunde 154,11 ;
gemundeost 'du gedenkst' 235₆ ; genungode
 'erinnerte' 152,13 (Ass.: y) ; mungode 382,18 ;
munezungun 'Ermahnungen' 49,12 (Th: y
 378₂₅) neben einmal munezunga 34₃.
 Diese sind wahrscheinlich auch spätere Misch-

formen von gemunan und gemund. Nur einmal begegnet i in mingengum 645 'Ermahnungen' (bemerkenswert ist die Glosse mixturam; der Glossator hat wohl das lateinische mingere im Auge gehabt!); sunderlice 'sonderlich' 414. 96, (Einfluss des Simplex 'sunder'?) neben einmal sunderlice 955; ofpurate 'durstig' (pp. von ofpystan) 1777 (Ass: y); ufemestan 'oberst' 30620. Vielleicht eine Neubildung durch Anlehnung an ufan (Bonterwek hat yfe-)

2.) y ist in e übergegangen in: embe 293. 9615 20x; emb- 2725; em- 1147 2722 (dagegen yube auch 20x; yube- 4x; yub- 14x; yum- 6x) dies ist aber kein Kenticismus; vgl. Bülbz. S. 454; Siev. P. B. Btrg. IX, 198. Einmal begegnet die Form emesyne 'blind' 7612 (Th. hat ymesene). Einmal erscheint e für y im zweiten Gliede eines Compositums: wyztomente 'Würde' 3576; Sonst immer - onyute (aus * mundipo)

3.) Wegen Entrundung von y vor Palatalen vgl. S. 67. Ohne Palatal-Einfluss kommt Entrundung selten vor.

Die einzigen Beispiele sind: abiriged
 'koster' 1913; stiriende 464 (neben stiriende
 466 (Vgl. Bülbr. § 161, Anm. 2); unlibban
 'Zauberei, verficicia' 34820; primm (in
 Zssz. mit megen-, wægen- und -setb)
 19912, 13 6x (dagegen prymm in Zssz.
 7x); mingengum 645 'Ermahnungen'

$$\bar{u} > \bar{y}$$

§ 34. Umlaut. ū tritt fast stets als y auf
 z. B. in eyfan 199, 207, 254 17x; sūfernessa
 (got. * sūbri, N.H.G. Sauber) 304.
 Nur folgende Ausnahmen sind belegt:

1.) ū für zu erwartendes y: cūd
 Imperativ von eyfan, 83 b 7 (wohl durch
 Verwechslung mit dem Adj. cūd);
beclūsad 'schliesst zu!' (zu clūs 'Gefäng-
 nis', < Lat. clausum) 7415 (neben beclūsede
 792, 11619); unscrūdan 'entkleiden'
 887 (Th: y 4323); unscrūd 1147;
prūh Dat. Sing. 'Sarg' 2286; scrūde Dat. Sing.
 294, 497.

2.) Einmal erscheint ēo statt y in

dem Fremdworte dröcreft 'Zauberei' 83 b₁₆
 (von einer späteren Hand zu dri- über die
 Zeile korrigirt). Sonst immer dry-, z. B. 43₁₇.
 42_{3,4,10}, 45₃ usw. Vgl. Bülbr. § 189 Anm. 2.

3.) ē für ȳ: nur in dem Worte þē (inst.
 = þȳ) 51₂₀, 120₂, 355₃ 15^x. (þē +
 lomp. lē kommt nur zweimal vor, 89₁₂, 94₁)
 Thorpe hat ausnahmslos þȳ.

Anmerkung: Nur im Bezug auf die
 Konj. to þē þæt 'damit', und auf das Adv.
forþē 'deswegen' stimmen Thorpe und unser
 Manuskript überein. Diese Formen sind stets
 mit þē geschrieben. Viermal findet sich
forþig 298₁₈, 307₁₂, 309₉, 323₂₁.

4.) īfunȳ: Hierher gehört das Wort bisen
 'Beispiel' obwohl Cosijn es mit ȳ und
 Sweet mit ī ansetzt (Vgl. Deutschbein
 „Dialektisches im Aeg. Beda“ § 15, 7).

Cosijn versucht (Gramm. I. 79) das
ī statt ȳ des Wortes durch Anlehnung
 an bispell auf dem Wege der Volksety-
 mologie zu erklären. Es kommt bei
 Thorpe regelmässig mit ȳ vor, aber in
 unserer Hs. ausnahmslos mit ī:

bisen 74₁₀, 129₉, 134₁₇, 160 b₈;

bisena 260₁; gebienunga 73₄, 207₁₉

5.) In der Nähe nichtpalataler Konsonanten findet sich i für y in:
pi 89₁₂ . 94₁ . 113₂₀ ; to pi paet long 'damit'
 54₅ . 192₁₅ 8x ; forpi 'deswegen' 24₁₈
 53₃ 39x ; forpig 298₁₈ 4x .
 Einmal begegnet y in py les pe 388₆ .
hwī (mate. von hwæt) 56₁₂ . 60₁₈ 39x ;
hwȳ ist nur einmal belegt, 20₁₆ .

Anmerkung: Wegen Entrundung vor Palatalen und Palatalverbindungen siehe §. 68.

6.) In lytel 52₁ . 65₉ . 84₁₈ 17x erscheint, der Regel nach, y ; nur gesammal ist i belegt : lytle 27₁₇ . lytel 72₁₀

ō > ē

§ 35. Uengl. ō wurde zu ā umgelautet. Später erscheint ē neben ā ; im Westsächsischen ist bei Alfred ē die Regel und ā nur vereinzelt zu finden ; bei Aelfric erscheint ausnahmslos ē . In unserer Hs. tritt ō im allgemeinen als ē auf, z. B. in : bēc 18₁₆ ; dēman Subst. 25₁₃ . 67₁₉ . Vb. 64₁₅ .

deat 'du machst' 509 . 64₁₁ ; flēringe (zu flōr) 63₁₀ ; gedēfan 'die Demütigen' (zu got. gadōbs) 169₁₀ ; cēpan (< urg. * kōpjan) 352₇ ; snēpe 'glatt' 33₁₆ . 51, (< urgerm. * smōthjox < * smanthjox) ; ēhtere 44₁₉.

Folgende Ausnahmen sind belegt:

1.) 13 mal kommt der dat. sing. von mōder ohne Umlaut vor: 103₁₀ . 105₁₆ . 111₉ . usw. Auch zweimal brōpor (d.s.) 288₃ . 323₂₀ . Th. hat stets ē.
2.) ē für zu erwartendes ē kommt ziemlich häufig vor: māder dat. sing. 323, (auch in P₅, R₁, R₂ und Rit. belegt; vgl. Siev. § 285 Anm. 4, c.); dāman (< * dōmja) gs. 'eines Richters' 384₁₂; fāer (< * fōtiz) 'Rüsse' 110, (neben fēr 37₁₀ . 52₁₉) ; hwāene (instr. von hwōn) 'eine kurze Zeit' 111₅ ; dōep (< * dōip) 'er tut' 380₃ ; bāec d.s. 'Buch' 92₁₉ . 156₁₂ ; underfāehf (< * farjhip) 328₁₉ ; fāedde 'fütterte' 21₁₈ . Bei Thorpe begegnet dieses ē überhaupt nicht.

3.) Einmal finden wir cljferfōte 'mit gespaltener Hufe' 272₂₁ (aber auf der nächsten Seite fiderfōte 'vierfüßig' 273₁₃ . Die entsprechenden Stellen in Normans

"Exameron" haben alle beide -fōte.)

$\bar{a} > \bar{æ}$ (woraus Kent. $\bar{e}$)

§ 36. Der i-Umlaut von wengl. $\bar{a}$ (aus wgerm. $\bar{a}i$) ist $\bar{æ}$, das jedoch im Kentischen in enges $\bar{e}$ übergeht. (Vgl. Karl Luick, Untersuchungen zur Englischen Lautgeschichte, Strassburg, 1896, § 349) Folgende Beispiele sind belegt:

ēfre 'immer' 79₇, 111₁₅, 114₁₄ 20_x
(neben æfre 56_x) ; ēhta 'Besitz' 65_{12, 15}-
70₂ (neben æhta 23_x) ; ēlcne (< * a-lit)
'jeder' 143₁₀ (nur einmal belegt ; aber ælc
nsw. 60_x) ; ērest 'erst' 149₁₇, 201₆ ;
ērraw 'früher' 294₉ (neben ærest 14_x ;
ærost 2_x ; æroz 1_x ; ærra 4_x ; ærr adj.
2_x, Konj. 44_x) ; oferbrēded 'übergogen'
187₃ (auch in VP_s belegt ; vgl. Büllr § 167,
Anw.) ; clēne (vgl. ahd. kleini 'zierlich')
'rein' und f_{ssz}. wie clēnesse, clēnlīce, auch
das Verbum clēnsian, 29₂₀, 33₁, 161₈, 243₁₂,
..... 43_x (neben clōen und f_{ssz}. 34_x) ;
ēastdēle 'Ostseite' (< * dailig) 184₁₄ (nur

einmal belegt; aber dōel, dōelan usw. 61x);
ādrēfan 'vertreiben' 3436 (neben 7x ādrāfan);
flēsc (< wg. * flaiskiz) 'Fleisch' und ʒssz. 355-
 2817, 10 8x (neben flāesc und ʒssz. 15x);
gēlsan 'Luxus' 2063 (neben gāelsan 3141);
hēpen 'Heide' und ʒssz. 3620 376 34x
 (neben hōepēn und ʒssz. 27x); hēse
 'Befehl' 595- 6919 6x (neben hōese 18x);
hēlo 'Heil' 199, 394, 3954; hēlde 'Gesund-
 heit' 13320, 1344; gehēlon 1. pl. opt. praes.
 439; hēlend 'Heiland' 2211, 5315 6x
 (neben hōele 12x; hāelde 5x; gehōelan
 26x; hōelend 137x); genēalēhte
 (got. laika 'ein Tanz') 'näherste' 362; gewer-
lēht 'gewarnt' 31621 (aber in ʒssz. mit
geefen-, geprist-, gepwēr-, getōw-, nea-
 und gecneord-, kommt lōecan 34x vor);
lēran (< * laizian) 'lehren' 4820, 4917 6x
 (neben lōeran 19x); geledde (wg. * laidida)
 'er leitete' 19616 (nur einmal belegt; aber
lōedan usw. 38x, auch gelēturn 'Kreuz-
 ung' 2x); gelēst 'geleistet' 16118 (neben
gelēst 6816; gelōestan 3052); lēnan
 'mager' 33314; fōtlēste 'Fussstapfen'
 1845, 1866; gemēne 'gemein' 192;
gemēnelīcra 20614 (neben gemōene und ʒssz.

11x) ; bemēnde 'wehtlagte' 223₉ ; be-
mēnadæg 386, (neben bemēnde usw. 6x) ;
mēsta 'grösste' 127₁₁ (neben mōesta 5x) ;
nēfre 'nie' 350, 366₂₁ 13x (neben
mōēfre 21x) ; mēnne 'keinen' 40, 7, 44₉
 12x (neben mōenne 6x ; auch mānne
 2x, vgl. §...) ; bepēhte 'täuschte' 46₁₁ ;
bepēht 106, ; bepēce 44₅ (neben be-
pēhte 8x) ; forpērad 'verführen' 194₁₃
 (neben forpērad 2x) ; arēran usw. 'errichten'
 50₁₄ . 51₂ 23x (neben arōeran usw.
 13x) ; gerēcan 'ergreifen' 116₅ (neben
arōccan 1x ; rōchte 1x) ; stēnen 'steinern'
 35₇ 38₁₅ ; gestēned pp. 62₁₈ (neben
stōenene 23₁₂₀ ; onsēgednes 'Opfer' 86₁₂
 (neben onsēgednessa 5x) ; betēhte 'über-
 lieferte' 95₂ 138₁₂ ; betēht 302₁₆ (neben
betōchte usw. 20x) ; pere 14x (gsf) + 58x
 dsf. (neben pōere gsf 13x, dsf. 32x) ; pēra¹⁸⁾
 gpl., 107₁₁ 17x (neben pōera gpl. 36x) ;

18.) Nur als Schreibfehler sind folgende Formen auf-
 zufassen : pēra dsf 27, 53₂₀ . 65₁₈ ; pere dsf 385₁₈
pēra gsf 94₉ 6x ; pērae dsf 57₈ ; pōera dsf
 34₁₄ 6x ; pōere gpl. 378₁₃ ; pōera gpl.
 383₁₆ 392₆

getwēmed 'getrennt' 257,18 ; twēminge 36,19
195,8 ; gewēhtan (pp. von gewōccan) 150,19
224,3.

§ 37. Nur vereinzelt begegnet ǣ für zu
erwartendes æ :

Zweimal finden wir nanne asw.
'keinen' (Exam: ǣ ; Th. ǣ) Nanne ist
wohl eine Neubildung von Non. nān (vgl.
Siev. § 324 Anm. 1) statt nǣnne (Negati-
vum von ǣnne < *ainna). Wright be-
hauptet ǣnne sei eine ungewöhnliche Form
aber doch die regelrechte Entwicklung aus
urg. *ainanōn neben ǣnne < urgerm.
*aininōn. (vgl. Wr. § 448). Lamene
'lehmig' 217,6 (Th: ǣ) ist eine Neubildung
wohl durch Anlehnung an das Subst. lān.
In geǣttrode 180,12 und geattrode 180,13
'vergiftet' ist auch wohl nur Anlehnung
an das Subst. ātor, ätter 'Eiter' (< wg. St.
*aita, *aitra ; got. *aitra fehlt). Th.
hat -ǣ- 502,16.17 in beiden Fällen.

ǣ > e

§ 38. Urengl. ǣ (< wg. a) ist vor

einfachen Konsonanten zu e umgelautet,
 z. B. in bed, (got. badi urg. *badijo)
 Bett, 82₁₅ - 86_{6,13}; bedd 86_{2,5} - 87₉;
gebemma 'uxor' 18₁₉ - 45₁₈; metas (got.
mato, urg. *matiz) 'Fleisch' 42₂₀ (acc. pl?
 Th. hat -es, go.) ; hetelice (< früh-wengl.
 *hoeti, got. hatis < urg. *hatis) 'grausam'
 110₆.

1.) Folgende Ausnahmen sind belegt:
ælfædig usw. 30₁₈ - 115₆ - 76₅ (vgl. Siev. §
 89, 1, Anm. 1) ; ælfremed 'ein Fremder'
 190_{14,15} - 250₃ (Anlehnung in beiden
 Wörtern an æl- in ælmichtig ?) ;
hoetelicor 'strenger' 51₂₀ ; mete nom. sing.
 'Speise' 213₁₇. Vgl. Bülbz. § 168 Anm. 2.
sæcgan inf. 'sagen' 262₅ ; sægad pl.
 indic. pres. 327₁₆ ; cynesatle 'Thron' 211₂₀ ;
stæpð 'er tritt' 45₇ ; stæppende 240₉ ;
stæps 'Schritt' 216₈ ; stæpmœlum 188,
 (neben stæpmœlum 186₈ ; stæppon inf. 110₅ ;
stæpæð 3. sing. pres. indic. 326 ; stæppende 19₁, 123₁₈
stæpp 19₁₇) Vgl. Siev. § 89, 1, Anm. 1 ; Bülbz.
 § 177 ; Siev. Zum ags. Vokalismus S. 24
 z. 6. ff.

2.) Das Wort æft 'wieder' ist dreimal
 belegt : 46₁₆ - 162₁₀ - 382₁₇ ; sonst immer æft.

Thorp hat stets eft. Die Form æft kommt in 'Ru' häufig vor. Vgl. Bülbr. § 169 b.

a/o > æ > o

§ 39. Umlaut. a/o (< wg. a vor Nasalen) ist zu æ umgelautet und später durch Einfluss des Nasals zu e verengert. Jedoch hauptsächlich in den südöstlichen sächsischen Patois (an der Kentischen Grenze) und sporadisch auch anderwärts im Süden bleibt das alte æ die ganze ae. Zeit hindurch bewahrt (Vgl. Morbach, Mittelnengl. Gram. § 108.)

1.) Beispiele für æ sind in unserer Hs. sehr häufig:

ængel 205 946 7x ; ængla 1014 ;
ænglas 3111 485 10x ; ænglum
 484 1969 (neben engel 197 204 14x)
ænglic 3318 ; ænglicre 3312 3334 ;
æntas 'Riesen' 372 ; biggænge 'Verehrung'
 371, (neben bigengum 814 bigenra (sic!) 'Verehrer'
 888 ; angenge 'einsam' 1804) ; cæmpan
 'Krieger' 5814 7416 8x ; cæmpum 7413

(neben cempa 83 b 20 . 110₆ 4x) ;
cænnestre (zu cennan < wg. * Kannian) 'Mutter'
 20₁₅ ; cænnestran 94₉ . 95₃ (neben cennestran
 23₂ . 24₁₅ 4x) ; acænnas 'Geburt' 24₁₂
 (wohl durch Versehen abgekürzt ; Thorpe hat
acænnednys 35₄ 18) ; acænnednes 66₁₄ . 15 . 19 .
 - nessa 94₈ (neben acænnednessa 18₁₇ . 19₁₂
 17x) ; acænde 26₂ . 160 b 15- ;
acænnede 66₁₄ (neben acennan usw. 19₁₀ . 20₁₂
 12x) ; edcænninge 64₁₄ . 66₈ 10 ;
geedcænnede 66₁₂ (neben geedcennede 66₁₆ 20) ;
græmigenne dekl. inf. 35₁₅- (neben einmal
græmetunge 26₁₆ und einmal græmetende
 29₃₅) ; rôdehængenne 'Kreuzigung'
 52₁₆ (neben hængenne 83 b 4 . 18) ; læng
 'länger' 116₁₃ (neben læng 44₄ . 47₃) ;
længstenliere 'im Frühling' 101₉ ; mæn
 d.s. 30₈ . 63₁₁ . 98₁₀ , nom. pl. 34₁₉ 69₁₅ (neben
mæn , mæn , 91x) ; mænniscas 360₁₆ ;
mænniscum 83 a 13 85₄ . 361₃ ; mænnisc-
nessa 96₆ . 100₂ 117₈ 5x (neben mænnisc
 31₉ . 63₆ ... 4x ; mænniscnessa 28₂ 3x) ;
mæniu 'Menge' 87₁₅ 226₁₈ (neben mæniu
 124₅ . 11 . Th. hat stets mænig) Es kann
 sein dass dieses Wort von * mænig abge-
 leitet ist ; * mænig wird angesetzt wegen

der neuenglischen Aussprache [meni] ;
mæni 629 9716 4x ; mænie 15118 ;
mæni-, mæni-, in Zs. mit -feald usw.
 9211 3604 8x ; sænde 'er schickte' 579
 (neben sende usw. 328 456 12x) ;
stængas 'Stangen' 8820 ; strængfe 'Kraft'
 29, (neben strængfe 374 3815) ; tængde
 'er eilte sich' 8710 ; getængde 5417 (neben
tængde 1073 ; getængde 446) ; þænce 'ich
 denke' 4711 (neben þence 4713)

ea > ws. ie (woraus später i, y), auserws. e.

§ 40. Das durch Brechung aus westgerm.
a entstandene wengl. ea ist in unserer Hs.
 regelmässig zu y umgelautet.

Anmerkung: Von dem ausw.
 Diphthong ie, gleichviel welchen Ursprungs,
 ist überhaupt kein Beispiel belegt.

1.) Vor r + und r + Konv. :
cyre 'Gelegenheit' 1073 ; cyrran usw.
 (< wg. * karran) 463, 345, 26x ;
gyrlan 'Kleidung' 1157, 11616 6x ;
dyrne (vgl. ahd. tarni) 'verborgen' 1658,

364₆ 4x ; fyrðinge 'Feldzug' 274₁₀
 361_{18,19} ; cynegyrde (zu geard) 'Gepter'
 314 ; ymbhwyrpte (< wg * hwarbian)
 'Kreis' 194₂ . 67₁₇ ; hwyrpan usw. 65₁₅-
 395₈ 4x ; hyrw 2. sg. imper. 82₅- ;
āmyrran usw. (< wg. * marz- ; vgl. got.
marzjan , ahd. marrian) 356₁₈ . 380₁₀
 9x ; genyrwed (zu nearn) sp. 318₃
 359₁₉ ; syrran usw. (zu searn) 314₄
 380₁₆ 4x ; syrrunge 'insidias' 58₁₆
 624 5x ; forwyrnan usw. 'verhindern'
 363₈ 289₈ 7x ; awyrigan usw.
 (< * wargian) 'verfluchen' 44₁₉ . 337₉ ..
 24x ; yrfenuma (got. arbi-nunja)
 'Erbe' 138₁₈ . 323_{6,8} (Vgl. Max Förster,
 Vercelli Codex, S. 163) ; yrnipe
 (< * arnipu) 'Elend' 341₁₈ . 385₇
 8x

2.) Vor ll und l + Konv. :

bylde (< wg. * balpoz ; vgl. ahd. bald)
 'Kühnheit' 57₅- . 65₄ ... 3x ; cwylmian
 usw. (< wg. * Kwalmoz) 203₂₀ 350₁₉ 5x ;
wyldre 'mächtiger' 333₂ ; gewylde vb.
 30₁ . 31₁ 8x ; wylspring 'Brunnen'
 224_{9,20} ; ylde (zu sald 'alt') 'Alter'
 336₁₉ . 337₁ 11x ; ylðran adj. 372_{9,10}

..... 5x ; gemaniq fælde pp. (< urg. * galpan)

277. . Einmal begegnet i in ewilming 283₁₂

3.) Vor h: Hier findet sich in der Regel i, z. B. in hlihendum 'lachend' 83 b₄ . 85₁₉ (neben einmal hlyhende 46₆) ; nicht 'Nacht' 268₁₀ 283₁₈ 18x ; manalichte 144₁₃ . 145₁₀

4) "In dem sächs. Patois ist ea grossenteils zu e umgelautet" Büllbr. § 179, Anm. 1.

1. In unserer Hs. kommen folgende Beispiele vor :

gegerode (zu gearu 'bereit') 'er bereitete vor' 383₃ . Ps. hat regelmässig diese Form (Vgl. Siev. § 408 Anm. 3) ;

gete 'Tor' 44, (Th: geate) ; ferde (< urg. * fardi) 'Feldzug' 107₃ (neben dreimal fyrde 110₃ . 363_{19.21} . Th. hat stets fyrde, z. B. 448₃₂) ;

hwertflode 'volvit, versabatur' 64₂₀ (Th: ea

392₃₃) ; mercode (< * markoian)

'zeichnete' 76₁₃ ; merciat 2. pl. imper. 125₂

(Th: ea, 418₂₄ . 466₂₀) ; welpringae

'Brunnen' 295₁₁ (neben zweimal wyl-) ;

forwernd (< * warnian) 'verhindert' 359₃ ;

smerciendum 'lächelnd' 88₂ (Th: smere-

igendum 430₃₄)

5.) Stets ohne Umlaut erscheint das Wort earming 'Elender' 286₈ . 289₇ ;

earminges 298₁₉ 299₄

6.) Auch das durch Diphthongierung nach Palatalen aus früh-urengl. æ (< wg. ǣ) entstandene ea ist in unserer Hs. regelmässig zu y umgelautet: cyfesa (< wg. * Kab-iso) 'Kebae' 324₂; cyle 'Kälte' (zu calan 'frieren' < wg. * Kaliz) 54₁₈ 63₄ 204₃ 5⁻x; scyppan usw. (< * sceappjan < * sceppjan < wg. * skappjan; got. skapjan) 'schaffen' 277₁₄ 309₈ 6^x; scyppend usw. 'Schöpfer' 357₁₆ 362₁₆ 45⁻x

7.) Die einzige Ausnahme mit i ist: scippende 26₁₂

ēa > ws. īe (später ī, ȳ) ausserws. ē

§ 41. Urengl. ēa aus westgerm. au ist in unserer Handschrift regelmässig zu ȳ umgelautet.

Anmerkung: Von dem Diphthong īe, gleichviel welchen Ursprungs, kommt überhaupt kein Beispiel vor. (Vgl. auch

§ 40 Anm.)

Folgende Beispiele sind belegt:

byme 'Trompete' 114₁₂ 388₁₀ 389₆ ; ge-
hýraw (< wg. * hauzian) 'hören' 280_{6,10}
 382₄ 51x ; gehýrsunian
 100₃ 337₂ 15x ; gehýrsam 'ge-
horsam' 49₁₁ 337₃ 12x ; gehýr-
sunnesse 390_{15,19} 9x ; unhýhet
 (< * hauhieto) 'nicht höchst' 145₇ ;
hýþaw (o.h.g. houf ; Lith. kaupae ; vgl.
 Brugmann, Grundriss der vergl. Grammatik, I.
 § 421) 'aufhängen' 108₁₃ ; hýndum
 'Unglücke' (< wg. * hannipa ; vgl. got.
hanns 'niedrig') 213₅ 342₅ ; gelyþan
 (zu ae. geliþa 'Glaube' ; got. galauþian)
 103₈ 352₄ 55x ; älyþan,
belýþan usw. 64₁ 233₁₂ 13x ;
älysan usw. (zu teas 'los') 'erlösen' 122₂₀
 351₁₂ 30x ; älysend 'redemptor'
 23₅ 395₅ 4x ; älysednesse 111₁₄
 381₁₃ 11x ; forlyt 243₁₈ ;
nýten usw. (< * nautinn) 'Vieh' 311₁₆
 378₁₇ 20x ; nýðbehöfe (got. nauþs)
 'nützig' 130₅ 195₄ ... 3x. (Vgl. Karl Luick,
 Hist. Grammatik der engl. Sprache § 305 Anm. 1 ;
 Siew. PBBtrg. xxvii 207. Vgl. auch § 20, 3

wegen nēod statt nēad) ; genydde usw.
 'Zwang' 107₂ 110₁₅ 4x ; stýpel (zu
stēap 'hoch') 'Kirchturm' 368₁₉ ; stýpel
 321₁ ; tyman (zu tēam ; vgl. nhd. zaun)
 'erzeugen' 324₄ ; untymende 'unfruchtbar'
 166₈ 167₁ 4x ; wýlne 'Sklavin' (zu
wealh) 324₄ 348₁₁ ; ætýwde 'ostendit'
 (< wg. * atawida < * ataugjan) 278. 382₁₈
 5x (Vgl. Siev. § 408 Anm. 10). Acht-
 mal erscheint die Form ætēowde : 196. 207₁₅
 usw.

Ausnahmen :

1.) In sächs. Patois finden wir
ē als Umlaut von ēa, wie auch in
 Angl. und Kent (Vgl. Bülbr. §§ 183, Anm.,
 184. Nur vereinzelt kommen Beispiele
 vor : gehērenne, dekl. inf. 'hören' 105₁₄ ;
gehēde 'hörte' 19₉ ; gelēfad 'sie glauben'
 363₁₃ ; alēdest 'du hast erlöst' 83₂₁₄ ;
untēnende (wg. * taunjan) 'unfruchtbar'
 19₃. Als zweites Glied eines Kompositums:
hæftnēde 'Haft' 338₆

2.) i begegnet in : gehīrad
 (Anlehnung an hire 'ihre' ?) ; gelīfde
 'glaubte' 88₁₂ (wohl durch Verwechslung mit

lifde. Praet. von 'libban') ; gelifdon
 'glaubten' 37,, (vielleicht auch durch Einfluss
 von life kurz vorher, 37,10) ; ālisan
 'erlösen' 83 b, 17.

3.) Ohne Umlaut erscheint
 einmal gelēafan Inf. 'glauben' 263,16 (Mor-
 man: ȳ) Dies ist wohl durch Anlehnung
 an das Subst. gelēafa zu erklären. Als
 zweites Glied eines Kompositums erscheint
 stets -lēast statt älteres -lēst in
gȳmelēaste 'Nachlässigkeit' 23,9 304,6...
 4x ; gēmelēaste 298,5. Vgl. Siev.
 §. 100 Anm. 7.

Anmerkung: Wegen des durch
 Brechung von ǣ (< wg. ā) und des
 durch Diphthongierung nach Palatal aus
ǣ (< wg. ā) entstandenen ēa, s. Siev.
 §. 32, 4.

iū > ws. ie (später i, y) ausserws. io, eo.

§ 42. Uengl. iū (durch Brechung aus

wg. i entstanden) ist in unserer Hs. fast ausnahmslos zu y umgelautet: hyrde usw. 'Hirt' (< wg. *hirpja, ahd. hirti) 181₁₄ . 196₅ . 20 6x ; hyrdrædene 'Schutz' 196₁₄ 316₄ ; gesyhet 'du siehst' (< *gisiupio) 118₁₇ (neben be-, geciht 261₁₁ . 14 . 316₁₇) ; gesmyrede 'schmierte' (< *smirwida) 361₈ ; smyrode 171₁₃ ; wyrsan 'schlechter' (< wg. *wirsig) 120₃ 144₄ 151₁₇ ; wyrs adv. 194₁₈ ; wyrsta usw. 'schlechtest' 54₁₀ 252₂₀ 4x ; yrre 'Zorn' (< wg. *irzia) 260₂₁ 325₈ 3x ; yrseige opt. praes. 345₁₆ ; yrsiendan 33₁₇ ; yrseunge 282₁₆ ; to wyrpæt 'du vernichtest' (< *wirpjo < wg. *wirpjo) 252₁₃ (neben to wyrpæt 194₆ - Französische Schreibung ?) ; āwyrpæt 340₁₆ ; þwyræn adj. 128₁₁ ; þwyræ Comp(?) 'perversorum' 215₁₄ ; þwyræde 'widersetzte sich' (zu þweorh) 222₁₁ ; þwyræd 249₆ ; þwyræssa 33₁₂ 202₁ 3x ; þwyrælcra usw. 33₁₃ 370₁₁ 8x (neben þwyræd 50₁₃ ; þwirap 214₁₇ . Th. hat þweorigæt 380₈) ; wyrde 'würdig' (< wg. *wirpja) 52₂₀ 363₂ 3x (neben wurde, arwurde, 337₉ 339₁₅ 9x ; unwurd 336₃ . 10 3x ; wurd fullum 104₁₃ ; wurdian 104₁₃) ; dēorwyrde 116₁₅ 117₁ 3x (neben dēorwurde 71₉ 95₆ 8x)

fyr 'weiter' (< *firiz) 329,8 ; gehäthyt
(zu heorte 'Herz') 772 126,13 ; gehryte
'comfortavit' 453 89,18

1.) Ohne Umlaut erscheinen folgende
Formen: eorðling 'Bauer' 1234 ; heorde-
lēase 'ohne Hirt' 5317 (Th: y 382,23) ;
þweorlices 205,10 ; þweoran. sw. Acc. Pl. 215,203
unweord 'unwürdig' 3849 ; gehätheort 832,18
89,16 ; gehätheorte Praes. 3. Sg. 107,19.

iū, iō, ēo > ws. iē (später i. y) oder iō, ēo.

§ 43. Der i-Umlaut von wengl. iū
(< wg. iū) ist stets y. z. B. in byht (3. Sg.
praes. von beodan) 2913 ; forbyht 143,10 ;
dýrling (zu deore 'teuer', as. diuri) 392,21 ;
dýpan (< wg. *deupoz, got. diupo. Vgl.
Karl Luick, § 72) 'das tiefe Meer' 226,16 ;
flyht 'flieht' 1234 ; ansýne 'Gesicht'
1903 1963 7x ; emesýne 'blind' 76,12
(Th: ymesene 418,23) ; wæfersýne 'An-
blick' 204,5 (neben wæfersine 513) ;

gestrynan usw. 'erwerben' (zu gestrean 'Besitz')
 62,, 167,19 9x ; strynende 1667 ;
 (ge-)strynan usw. 30,16 31,4 348,17 ; strynesse
 'Züchtigung' 30,19 260,10 ; stryre 'Züchtigung'
 338,9 339,, 343,1 ; gepyde (pp. von gepeodan)
 184,6 .

1.) Bemerkenswert ist die Form
gepyde 484 (Th: gediwde 378,2).

2.) Ohne Umlaut: steore 30,19 ;
steora 49,10 (neben dreimal stryre, vgl. oben)

3.) "Manche spät-ae. Schreiber,
 deren Mundart eo für ws. y hatte, schreiben
 zuweilen auch irrtümlich eo für y in
 anderen Wörtern" Bülbr. § 189, Anm. 2. So
 begegnet einmal dreocræft 'Zauberei' 83,16
 (neben 11 mal drycræft, -cræft) ; auch
 einmal eornende 268,6 'laufend' (sonst steto
yru-)

4.) Die durch Kontraktion aus i + Velar-
 vokal entstandenen früh-wengl. Diphthonge
iu, io, eo sind in unserer Hs. teils ge-
 blieben und teils zu y umgelautet:
fjynd (< * fijandi) Nom. Pl. 'Feinde' 51,18 279,
 Dat. Sing. 164,, ; frynd (< * frijandi)

'Freunde' Nom. Pl. 203₃ 220₁₈ . auch einmal
fründe Nom. Pl. 203₂ .

5.) Folgende Formen kommen ohne
 Umlaut vor : fēond Acc. Pl. 183, (Th. hat
fjund, 504₂₅) ; fréo Nom. Masc. (für zu
 erwartendes frig < wg* frjis, got. preis)
 107₉ (Th: y. 450₂) 366_{11, 12, 13} , Acc. Masc.
 363₂₁ (Dies ist wohl als eine anglische
 Eigentümlichkeit anzunehmen ; in Ps., R.
 und Rit. ist nur Nom. Acc. Masc. fréo be-
 legt. Vgl. Siev. § 324, Anm. 2 ; Büllbr.
 §§ 189, 191) ; frōstru 266₁₈

æ bleibt unverändert

§ 44. Wie iu, iū, iō in Auserwo.,
 so bleibt æ in Ws. überhaupt vom Umlaut
 unberührt, z. B. in lœce (ahd. lähhi) 'Arzt'
 131₆. Folgende drei Formen bilden die
 einzigen Ausnahmen in unserer Hs. :
benēnde (< * binānida) 'beraubte' 118₁ ;
benēne 239₁₅ (neben benēnrat 379₁₁) ;
brēmlac (< * brānilac) 'Brombeersträucher'
 90₅. Während wg. ā vor Nasalen gewöhn-

zu $\bar{o}$ wurde, und daher Umlaut zu $\bar{æ}$ erfuhr, hatte das $\underline{m}$ unter Einfluss des folgenden $\underline{i}$ in gewissen Wörtern seine verdampfende Kraft verloren, so dass das $\underline{a}$ die selbstständige Entwicklung zu $\bar{æ}$, angl. $\bar{ē}$ mitmachte, und daher in der Folge keinen $\underline{i}$ -Umlaut erlitt. Vgl. L. Morbach, Angl. Beiblatt XI 325f.

KAPITEL V

Kontraktionen

1. Verschlingen des unbetonten Vokals:

§ 45. Hierfür folgende Belege:

onfōn 107₁₁ ; underfōn 64₁, 94₄ 8x;

underfōf 75₁₆ ; onfō 1. Sg. Praes. 53₁₃ ;

onfoh Imper. 83₂ 14 ; ahōn 52₁₄

2. Dehnungen

§ 46. Dehnung von $\bar{e}$ durch Ver-

schmelzung mit folgendem palatalem Vokal findet sich in dem Worte ece 77₂₀ 97₁₈ 7x, 'ewig'. Die Länge ist durch Akzente bezeugt in éce 118₁₁. eacan 'ewig' 76, ist wohl nur Schreibfehler.

a.) Dehnung von kurzen Diphthongen durch Vereinigung mit folgenden Vokalen ist eingetreten in ea 'Wasser' 110₄ (< *eahu < *ahu, ahd. aha, vgl. lat. agna); gesēo (< *giseohu < *sexō) 'ich sehe' 83₂₀; gefēa (< *gifeaha < *gifaha) 'Freude' 118₁₂; āpwēa (< *þweahu < *þwaxō) 'ich wasche weg' 122₁₅; þwēal 'Waschen' 76₁₈; Tear (< *teahu < *tahu vgl. ahd. tahas) 'Zähre' 80₁₃ 91₈

b.) Der Diphthong io entwickelte sich weiter über ie > iē > y, z. B. in twīnung (< wg. St. *twioha < *twiya) 'Zweifel' 99₆ 184₁₁; tyn (< *tiohan < *tīyan, vgl. ahd. zēhan got. taihun idg. dētunt) 'zehn' 41₁₈; nygontyne 'neun-zehn' 80₁₇ (neben einmal nygentēna 89₈)

Anmerkung: Sechsmal begegnet

twēo- (< * twēoha < * twexa, vgl.
as. twēho, ahd. zwēho) :

twēonunga 'Zweifel' 185₁₀ ; twēonap 'es
ist zweifelhaft' 218₁₅ ; untwēolice
'ohne Zweifel' 318, 48₁₀, 104₁₄, 134₁₆.

3. Bildung langer Diphthonge

§ 47. ī, i̇ + Velarvokal erscheint als
ēo, z. B. in frēolstȳd (< * fri-hals)
927 103₁₆ 5x ; frēolodæg 93₁₉, 1008 ;
frēolad 239 ; gefēolod 'gefeiert' 24₁₉.

ī + æ, e > iē, das hier als ȳ, i̇
auftritt z. B. : sȳn (< * sīæn) Pl. Opt.
'sien' 20₃ 26x ; frȳmm 'Herrlichkeit'
238₃ 3x, neben frīmm 328₆ 6x ;
sȳ Opt. Sg. (< * sīæ) 131₄, 135₂ 19x,
neben sī 132₁₃, 134₁₄ 6x, und einmal
mit Akzente sī' 222₂

KAPITEL VI

Der u-, a/o-, und w- Umlaut.

1. Der u- und a/o- Umlaut.

§ 48. Der u- Umlaut von Wg. e̅ ist vor Liquiden und Labialen meist eo z. B. stets in heofon 268₁₀ 278₃ ... 39x (nebst heofen 307₁₆ ... 4x, heofan 263₁₀); bigleofan 64₁; cleofodon (lat. clibanus) 51₁₅ (Th: clifodon 380₂₅); seolfor 116₁₅ ... 3x; seolfer 118₇ (nebst syolfene 37₇); teolode 'arbeitete' 63₁₄, 65₃; teolunge 64₂; leofode 63₁₈ 111₁₉ ... 4x

a.) clypian usw. erscheint mit y: 42₁₈ 79₁₇ ... 12x; mit eo: 32₁₀ 73₁₂ ... 3x; mit i: 111₈ 43₁₆ 82₇.

b.) Der Umlaut ist stets unterblieben in werod 'Schaar' 67₂₀ 68₂ ... 9x.

c.) Als sichere Beispiele für sächs. Paton. erscheinen die Formen: feola 'viel' 305₁₈; geofu (< *giöfu < *giebu < *gebu) 'Gabe' 133₁₅; rumgeofol-

nesse 30₅- (Th: gifulnysse) ; neofor
 'niederwärts' 306₈ (neben zweimal nider
 53₃ 62₆). Vgl. Karl Luick, § 71 Anm. 2;
 Billbr. §§ 234, Anm., 235- Anm., 253 Anm.
 2 ; Billbr. Angl. Beibl. xv. 130 ff.

Anmerkung: Nur einmal
 findet sich in unserer Hs. die eigentümliche
 Form fæla 'viel' 57₁₄ (sonst stets fala
 55₈ . 65₁₂ 13x)

d.) Statt heora begegnet zweimal
hira 102_{2, 11}. Dies ist wohl nur Schreib-
 fehler durch Verwechslung mit der Form
hire ; einmal finden wir umgekehrt
heore 102₇ statt zu erwartendes
hire. leoma Nom. Pl. 'Glieder'
 151₂ kommt nur einmal vor, neben
lima 159, 160₈ 17x ; auch
 einmal neogopa 'neunte' 216₁₅- (Th:
nygoda. Vgl. Siew. § 328.)

2. Der w-Umlaut

§ 49. Der w-Umlaut von i, e, ist
 fast immer eo, z. B. in fewer 'vier'

67₂₀ 72₁₀ ; lāreowdōm 63₁₇ ; ƿeowot
 'Knechtschaft' 359₁₈ ; ƿeowte 155₁₆

1.) Die einzigen Ausnahmen sind:
ƿowum 24, (Th: ƿeowum) ; hlēowendra
 (zu hlōwan) 'brüllend' 281₆. Dies
 ist vermutlich nur eine Verwechslung,
 entweder mit dem Pl. Praet. hlēowan
 'brüllten', oder mit dem Verbum
hlēowan 'wärmen'.

KAPITEL VII

Wirkungen anlautender Labiale

1. Verschmelzung von $\underset{w}{w} + \underset{i}{i} > \underset{y}{y}$.

§ 50. Für diese Erscheinung bei
 Kontraktion von wi + witan und wi + willan
 sind folgende Belege: wyte 3. Sg. Opt.
 Praes. 326₁₂ 327₃ 3x ; wyte 2. Pl. Ind.

Præs. 364₁₅ ; mytennesse 'Unwissenheit'
 56₂ 88₁₁ ; myste 'wusste nicht' 36₃ 60₁₂
 9x ; mystan 254₄ ; mytan 254₆
 291_{4,10} 5x ; myle Opt. Præs. 359₁ ;
myllap 350₂₀ 354₁ (Th. hat stets nel-)

Viel häufiger begegnen Formen
 mit e : nele 332₁₆ 337₂ 12x ;
nelle 336₁₁ 349₁₅ 4x ; nellap 40₁₆
 50₁₅ 10x ; nelte 85₉ ; nelte
 (= nelte+pe) 121₁₃ Diese Formen finden
 sich vereinzelt schon im Lura Post. und
 im Oros. und herrschen im späteren Ws.
 (Vgl. Siev. § 428, Anm. 2.). Bei Thorpe
 findet sich ausnahmslos e.

Anmerkung : Einmal begegnet
naele 336₃. Diese Form kommt im Lind.
 und im Rit. ziemlich häufig vor.

2. Einflüsse des w auf folgende Diphthonge

wiu > wu

§ 51. Das durch Brechung vor r
 entstandene iu ist regelrecht zu

y (< u durch späteren i-Umlaut) geworden in dem Worte wyrsta 'schlechteste' (< *wursira < *wiursira < *wirsigan)
 54₁₀ 293₄ 252₂₀; wyrrestan 349₈; wyrca 'schlechtere' 120₃ 144₄. Die Kent. Form werresta ist nicht belegt.

a.) Das durch u/ä-Umlaut, oder durch Brechung vor h entstandene iu kommt mit nur zwei Ausnahmen als u vor: betwux 83 b₂₀ 349₈ 24_x; swuostor, -er (< *swiustur) 'Schwester' 64₁₈ 69₄ 7_x; swutol 'klar' 96₁₉ 97₁ 8_x; geswutelian usw. 181₃ 184₈ 44_x; geswuteling 28₁₁ 230₁₀ 4_x; wudu (< *windu < *widu) 'Holz' 21₁₈ 54₁₇ 273₁₂; wucan (got. wikō) 'Woche' 352₉; wudewan (got. widuwo, lat. uidua) 'Wittwe' 42₈ 76_{6,7,10} 9_x. Nur einmal begegnet wydewan 168₄ (Th. hat 3x wy-, nebst 6x wu-)

b.) Ausgenommen sind betwux 379₅ und swuostor 256₁₆, die nach Bülbr. § 268 u. A. 3., als Kent. oder sächs. Patois aufzufassen sind. (Vgl. PBrB VI, 37)

c.) Die englische Form ewic 'lebendig' (< * kwikuz) erscheint durchgängig in unserem Texte: ewic 281₁₀ 304₂₀ 16 x; sancwice (lat. semi-) 'halbtot' 183₁₃; geedcwicað 52₁₀ 325₃; geedcwicedum 97₁₇ (dafür stets cuc- bei Thorpe, vgl. S. 440, Z. 25)

d.) Mit Verlust des w:

fulluhte 'Taufe' 23_{3,4} 27 x;
fulluhtere 136_{10,17} 15 x; utan 'lasst uns' 300₁₅; utan 276₄; euwode 'schwieg' 115₅ (gewöhnlich Spätw.; vgl. Siev. S 416 Anm. 17.)

weo > wo

§52. weo- in der Verbindung weor + Vokal erscheint ausnahmslos als wo in dem Worte woulde, worolde 112, 124₁₀ 58 x, und in Gssz. mit -lic, 7 x; auch zweimal world 174₁₂ 176₃. Bei Thorpe kommt weoruld ebenso häufig wie would vor.

wco- in der Verbindung weor- + Konsonant zeigt sich meistens als wu- : swuran (< *swirh, vgl. altn. sviri) 'Macken' 226₁₅- 243₁₄..... 5x, neben der älteren Form swēoran 6.2₁₂ 90₄..... 7x; langswēorade 272₁₈. Dafür findet sich stets swu- bei Thops. cweornstān (< urg. *kwernuz, got. kwairnus) 'Mühlstein' 193_{14,18}; swurd 78₉ 84₉..... 6x, neben swēord 52₁₆ 144₁₁..... auch 6x; (ge-) weorc Subst. 977 205₁₀..... 10x (worc ist nicht belegt.) Einmal erscheint die spätere Form wurca Gen. Pl. 390₁₄; auch einmal wyrce 333₂₁ (Anlehnung an das Verbum?); geaworc 'Dunkelheit' 387₅-. Für weorfan 'werfen' und weorfan 'werden' erscheint bei Th. ausnahmslos wur-. Nur vereinzelt finden sich in unserer Hs. Formen mit weor- : āweorfan Inf. 235₁₅-; āweorþ Imper. 195₇; weorþe 3. Sg. Opt. Praes. 354₂₁ 261₁ (sonst stets wur-, z. B. 45₁₀); beuweorfan 'beerdigen' 227₂.

Anmerkung: Bei Thops kommt weor- überhaupt nicht vor. Nach Bülbr. § 268 Anm 3. ist weor- + Konsonant

in dem sächs. Patris des Schreibers der Blickl.
Hsm. stets erhalten geblieben.

3. Einflüsse des w auf folgende ein- fachs Vokale.

wyr > spätw. wur

§53. Mit wenigen Ausnahmen findet
sich in unserer Hs. die spätere ws. Form
wur- statt früheres wyr-, z. B. in
wurde (< urg. * werthoz; got. wairtho) 'würdig'
817 204₁₇ + fssz. mit dēor-, ār-,
un-, 35^x; wurpian und fssz. 50₃ 85₉
..... 48^x; wurdmynt, -scip, 97₆
98₁₇ 174₁₁ 43^x.

a.) Älteres wyr- erscheint in:
wyrde 'würdig' 52₂₀ 363₂ 4^x; wyrdmynte
35₂₀ 36₁₆ 10^x; dēorwyrde 116₁₅-117,
123₁₄ 5^x.

b.) Formen mit weor- kommen
auch vor: weorde 'würdig' 24₁₈ weordmynte
39₁₃; unweord 334₉; weordaf 255₄;

weordiað 121, 2922 ; weorþunga 383, 39318. ?
 Die Behaltung dieses weor- ist wohl als
 Patois aufzufassen. (Vgl. § und Billbr.
 § 268 Anm. 3)

c.) Die Schreibung in folgenden
 Fällen ist wohl durch das häufig vor-
 kommende wur- beeinflusst: forwurd
 'Tod' 109, 17 (Th. forwurd 4526) ; wurd
 (3. Sg. Praes. von weorþan) 3805 ; gewurd
 (auch 3. Sg. Praes.) 2608 (Ass: y) ;
wurca (Gen. Pl. von weorc) 390, 14 ; wurc (1. Sg.
 Praes.) 141, 12 ; wurcaþ 200, 14. Vielleicht
 liegt französische Schreibung (u = y) vor.

Anmerkung: Nach Billbring
 § 280 ist der Übergang von wyr > wur
 noch nicht in Aelfrics Predigten; ich
 habe jedoch bei Thorpe ein einziges Beispiel
 gefunden: wyrde adj. 382, 10 (= unsere
 Hs. 52, 20: ne eom ic wyrde þ ic swa
hangie swa min drihten). Sonst habe ich
 überhaupt keinen Beispiel für wyr- oder
weor- getroffen.

wor > spätw. wur.

§54. In unserer Hs. (und ebenso bei Thorpe) ist wor stets erhalten geblieben. B. in word usw. 255⁹ 312⁸ 26x. wurd ist nicht belegt.

wi > wy ; wī > wȳ

§55. Der Umfang der Wirkung labialer Nachbarschaft auf i/ī ist bedeutend grösser wie bei Thorpe. Ich gebe hier alle Belege für die Schreibung mit ȳ.

1) wi > wy : swyrt 'du sprichst' 48₁₂; cwyrt 'er spricht' 352₂₁ 362₃ 3x ; hwylc usw. 122₅ 317₂ 17x (neben einmal hwilc 352₈) ; swylc usw. 54₈ 112₁₁ 59x (neben swilc 25₁₅ 35₂₀ 6x).

Zweimal erscheint mit Verlust des w sylice 186₁₃- 160_{b2} ; und einmal begegnet mit französischer Schreibung swulce 125₅.

swyppum 'Pectochen' 83_{b2} 82_{16,16} (neben swippum 83₂₁₁ 89₁) ; gewys 'gewisse' 46₂₀

47, ; wyr 'wir zwei' 487 ; wyllan Subst. 65₆ 86₂₀ (neben willan Subst. 65₁₇ 66₁) ; wylt 2. Sing. 86₂₀ (neben wilt 48₁₆). Bei Thops kommen alle diese Formen fast ausnahmslos mit i vor.

Umgekehrt finden wir in folgenden Formen i, wo Thops stets y hat : ewist 509 ; ewid 68₁₆ ; ewidest (Th. ewyest) 82₂ ; ewiddedon 34₁₈ 36₃ ; ewiddunga 36₄ ; ewiddiad 36₈ ; ewids 'Spruch' 68₁₆ 69₁₀ 70₃ (vgl. Th. 396₂₉) ; ewilming 283₁₂ ; wirigunge 216₂₀ 217₁.

2.) In der Nachbarschaft anderer labialen Konsonanten :

bysmrian, bysmor usw. 88₁₉ 350₇...
 4x ; byscopas 59₁₅ (sonst stets i
 ... 17x) ; byrd (3. Sg. Praes. von beran)
 336_{9,10} ; byrt (3. Sg. Praes. von bidan) 337₇ ;
byternesse 385₉ (neben bitternesse 250₃,
bitterum 91₈) ; bylewit 'unschuldig' 191_{8,19},
 157₇ 5x (neben bilewit 61₁₈ 101₁₉) ;
fyrote 'Male' 368₁₈ 59₁ ; clypian usw.
 219₁₀ 354₅ 31x ; dynessee 387₆ ;
gymnum 'Edelsteine' 393₈ ; hym 'ihm'
 67₁₈ 382₁₉ ; mycel usw. 375₉ 385₁₆

.....36x (neben micel 135¹⁴ 137⁶ 5x) ;
synke , synble 'stets' 347⁷ 357⁵ 21x .

Umgekehrt finden wir drei Fälle
 wo in unserer Hs. i vorkommt, und bei
 Thorpe y : unlibban 'vereficicia' 348²⁰ ;
ylifene 'victualia' 71² 107¹⁷

3.) wi > wy : swyū 'Schwein'
 356^{13.14.15} ; swyðrode (got. swinþs 'kräftig')
 'wurde kräftiger' 58¹⁰ ; swyðran 'die rechte
 [Hand]' 224¹² ; swyþe 'sehr' 387¹⁵

4.) i > y in der Nachbarschaft
 anderer labialer Konsonanten : ablyged
 'erschrocken' 50¹⁰ ; blýcetap 'sie blitzen auf'
 386¹⁵ ; töhlýht 'spaltet sich' (3. Sing. Praes.
 von töhlidan) 387²¹ ; lýflíc 'lebendig'
 28¹⁷ 39⁸ ; belýfan (Praes. Pl. von belifan)
 259¹² ; slýfum 'Ärmel' (< *slēipan und
 *slēufan 'schlüpfen'; vgl. nhd. schleifen)
 47¹⁵ ; þryū Dat. 'drei' 276¹¹ (neben
þrim 109¹⁹).

Anmerkung: gelýfan 'glaubten' 37¹¹
 ist wohl durch den Einfluss von vorher-
 gehendem lýfe zu erklären.

57.) Durch das mit Lippenrundung
 gesprochenes r beeinflusst ist i > y ver-
 wandelt in: ofsprunge 'Nachkommenschaft'
 295, (neben einmal ofspring 7220);
hrūpra 'Ochsen' (vgl. got. hringis, nhd.
Rind) 234₁₂ 273₂₁.

KAPITEL VIII

Jüngere Diphthongierungen durch Palatale

1. Diphthongierung sekundärer Palatalvokale

§ 56. Das durch i-Umlaut aus wg.
a entstandene e ist im Ws. nach Palatal
 zu ie diphthongiert, wofür bei Alfred auch
i und bei Aelfric y erscheint. In unserer
 Hs. kommen folgende Ausnahmen vor:

gescend (Par. Praet. von sciendan 'schänden'
 < Wg. *skandian) 2178. Th. hat y.
gescende Praet. 58₁₁ 230₁₄ (Th: y). Andere

Formen des Wortes sind sonst nirgends belegt. Die Harl. Gl. haben nur gescendan und ebenso alle auser-sächsischen Texte.

Diese Schreibung kommt aber dann und wann auch bei Alfred und Ælfric vor.

(Vgl. Angl. Beibl. IX, 98 und 105)

a.) Die Form scippend 'Schöpfer' ist in unserer Hs. nur einmal (2612) belegt; sonst findet sich stets y (45-x). Th. hat ausnahmslos y, z. B. 35616.

b.) Die nordh. Form gēman 'hüten' (< *gannjan > *gānjan) kommt vereinzelt in unserer Text vor: gēme 'custodia' 9614 (Th: y. 4407) 20513 (Th: y. 54420); gēmelēas 34411 (Morris hat gēmelēs 1175, und auch in demselben Satze gēme 1177 wo unser Kopist gēmene 'cura' 34414 geschrieben hat.) gēmelēaste 2985- 'Sorglosigkeit' (Norman: y). Sonst findet sich das Wort immer (22x) mit y geschrieben. (Vgl. Bülbr. § 292)

§ 57. Das durch i-Umlaut aus

a (< Ug. ai) entstandene æ ist in der Regel zu ēa diphthongiert, z. B. in:
gescēad 'Verstand' 351₁₀ 369₁₃ 11x;
gescēade Adv. 'vernünftig' 3327, 18; (un)gescēad-
wis usw. 107, 7 3326 12x; scēadaþ
 'scheidet' 388,; tōscēad 'Unterschied' 174,

Nur zweimal begegnet die Schreibung æ (Patois): tōscætr (3. Sing. Praes. von tōscēadan) 200, 8 (ebenso Th. 540₁₁); scæfe 'Scheide' (vgl. Os. skēdia) 144₁₁ (Th: scæde 482₃₂)

§58. Das durch i-Umlaut von a entstandene æ bleibt in unserer Hs. undiphthongiert, z. B. in: unscæddig 'unschädlich, innocent' 346₄; scæddig 'peccator' 346₅; unscæddignesse 'innocenciam' 315₁₂. Nur einmal begegnet unscæddig 28₁₆. Vgl. Bülb. § 293 Anm. b. über jüngere Formen mit e (wofür Thorpe stets æ hat) sich § ...

2. Diphthongierung von ā, ō, ū

a.) Nach j.

§ 58. jü bleibt unverändert in:
ingode 'Jugend' 267, 337^{2, 3}; ingudhade
 9919; unga 'Jungling' 75¹⁸; iú 'früher'
 19.) 2954.

jö ist stets als geo geschrieben,
 z. B. in geoce (< Uzg. * jok, * juk) 'Joch'
 24314; geond 'durch' 4413 507.....
 24x (< Uzg. * jana-, vgl. Siew. P.B.B.
 IX 567; oder * jōna-, * jōna-, vgl. Kluge,
 Grundriss² I, 465)

b.) Nach sc.

19.) Über die Bedeutung dieses Wörtchens
 bin ich nicht ganz sicher. Die entsprechende
 Stelle bei Norman (Exameron, S. 20, 9 Zeilen
 von unten) lautet sneade embe ða bote ða iú,
 und ist von ihm folgendermassen übersetzt worden:
 "meditate concerning the recompence for you".
 Wahrscheinlich nimmt er an dass iú = ēow. In
 unserer Hs. aber wird das Wort iú durch ante
 glossiert (= gēo < got. ju), und diese
 Bedeutung ergibt eigentlich einen viel besseren
 Zusammenhang in dem Satzgebilde.

§59. Ae. æ (< Wg. a) erscheint in der Regel als ea: gesceapt usw. 'Geschöpf' 37₁₃, 19₃; (un)gesceapen Part. Praet. 153₁₆ 357₁₉ 22x; frumscrapenan 118₁₉ 295₁; ; gesceapennesse 302₁, 305₁₃ 3x; scearp usw. 'scharf' 125₆ 364₃ 6x; scearpnessa 33₁₆; sceapan 'Räuber' 215₁₀.

a.) Vier Ausnahmen (sächs. Patois) sind belegt: scapum Dat. Pl. 63₃; gesceapen Part. Praet. 295₁₄ 358₁₀ 265₂₀²⁰⁾

Anmerkung: Einmal finden wir in unserer Hs. die eigentümliche Form gesceapode 277₅, die nur ein Schreibfehler für gesceawode ist; unser Kopist hat wohl das w seiner Vorlage als p gelesen, da diese zwei aqs. Buchstaben so ähnlich sind. Das Wort ist doch richtig durch vidit glossiert.

20.) Für gesceapen 265₂₀ hat Norman gesceawen 6₁₄, welches gar keinen Sinn gibt, und offenbar ein Schreibfehler durch Verwechslung von w und p ist. Jedoch nimmt Norman es an als richtig und übersetzt es durch "regarded" !

§60. Ae. ā ist undiphthongiert in oferscāw 'beleuchtete' 289₁₆ (Th. hat aber ymbaceāw 598₁₈). Diese Form kommt sehr häufig in sächs. Patois vor, aber überhaupt nicht bei Aelfric.

§61. Wg. a vor Nasalen tritt meist als ea und seltener als a auf: sceame 'Schande' 44₁₆ 233₂ 324₁₃; sceamlēaste 285₈; sceamlēaste 325₁₃; sceamað 88₁₀ 352₁₄; sceandlican (got. skanda) 'schimpflich' 352₁₅; sceandfulne 391₁₂.

Dreimal ist dieses Wort mit a belegt (sächs. Patois): scandlican 350₁₀ (Skat: sceand- 366₅₁); scandlice 257₄ (Assm.: sceand-) 311₃ (Bouterwek: sceand-); auch in dem Fremdwort fōtscamol 'Fusschenel' (< Lat. scamellum) 143₁₄. Th. hat fōtaceamol 482₁₈; vgl. Pogatscher, § 261.

§62. Wg. o erscheint meist als o, seltener als eo. (Merkwürdig ist es, dass bei Thorpe dieses Verhältnis gerade umgekehrt ist; eo begegnet sehr häufig, und o tritt nur vereinzelt auf.)

- 1.) eo : asceofen Part. Praet. 'vertrieben' 139₅-
 (Th: ascofen; 478₁₇) ; asceofene 235₁₈
 (Th. asceofene 572₁₈) ; sealmascof 'Psalmist'
 196₈ (Th: -scōf) ; scort 'kurz' 73₁₄ 75₁₇....
 7x .
- 2.) o : ascofene Part. Praet. 200₁₀ ;
bescoren 'geschoren' 106₁₉ (ebenso Th., 448₂₉) ;
sealmascof 212₁₈ 213₁₉ 4x ; scort
 73₁₄ 245₁₄ 288₇ 7x
- 3.) Mit nur einer Ausnahme (biscups 106₁₆)
 tritt das Fremdwort biscops stets mit o
 auf : 91₂₀ 92₃, s. 36⁻x . Vgl.
 Pozatecher § 366.
- 4.) Für scolon, scolde, die ausschliess-
 lich bei Thorps gelten, (vgl. Bülbr. § 303, Anm.)
 finden wir in unserer Text folgende ver-
 einzelte Ausnahmen : solon 1. Pl. Präs.
 Indic. 104₇ 208₁₄ ; sculan (" we
sculan witon ") 329₂₀ ; scolde 89₇
 146₄ 286₁₄ 7x ; scoldest 284₁,
- 5.) asceafen Part. Praet. 149₁₈ ist
 wohl nur Verschreibung durch Anlehnung
 an das Praeteritum. (Th. hat ascofen 488₁₆)

§ 63. Westgerm. ō tritt teils als ō, teils als eō auf: geseōþ 'schuf' 3720 3528 28 x (neben geseōþ 3517 8119 23 x) ; ongeseōþ 36719 ; seōþan 3. Pl. Praet. 13815- ; tōscōc 'er zerstreute' 23313 ; āscōc 'schüttelte' 23717 ; scōc 'Schuhe' 1149. Nur in den zwei letzten Fällen stimmt Thorps mit unserem Text überein ; sonst hat er stets seo-.

In dem Fremdworte scōle 'Schule' finden wir nur ō : 9615- 10615 7 x (< Lat. scola ; vgl. Bogatscher §§ 147, 150, 333.)

§ 64. Westgerm. ū ist, mit nur zwei Ausnahmen, zu eō diphthongiert, z. B. in seocca 'Verführer' 350, 35219 4 x ; seoccan 35415- 3562 5 x ; seoccan Gen. Pl. 35214. Ausgenommen sind scucca 12115- ; scufan Inf. 'schieben' 2829 (vgl. Th. eo 46235- 59033)

3. Diphthongierung in der Gruppe sel.

§ 65. In der Gruppe sel erscheint in unserer Hs. fast ausnahmslos y :

syllan 'übergeben' 119₁₅- 190₈ 336₁, 17x ;
sylyf 'selbst' 33₃- 46₇, 186x ;
sylywiles 160₂ 14 214₃ 17, 7x.

(Vgl. Karl Luick, § 282). Abweichend ist nur sechsmal seolf 106₉ 112₁₃, 262_{12,20} 263₁₃ 302₁₁. In nur drei von diesen Belegen ist das Wort als sächs. Patris aufzufassen ; in den drei anderen Fällen ist die Form wahrscheinlich durch ein unmittelbar vorhergehendes Wort beeinflusst, das auch ein eo hat, z. B. heo seolf 106₉ ; eow seolfe 262₁₂ ; deofol him seolf 302₁₁ ; und vielleicht auch bei seolfes 262₂₀ könnte der Kopist das Wort deofnessa 262₂₀ im Auge gehabt haben.

Anmerkung: seolf findet sich stets in Ps. (vgl. Siev. § 81) ; Ru' hat 8 mal seolf neben 4 mal sylyf und 3 mal self. Vgl. auch Bülbr. A. Beibl. IX, 95f, und E. St. XXVII, 87f.

KAPITEL IXAndere jüngere Palatalwirkungen

Früh-ws. $\ddot{ie}$ > $\ddot{i}$ statt $\ddot{y}$.

§ 66. Wie schon erwähnt, gibt es kein einziges Beispiel von dem Diphthongen $\ddot{ie}$ in unseren Texten, weil es stets durch $\ddot{y}$ ersetzt ist. Unter Palataleinfluss erscheint $\ddot{ie}$ häufig als $\ddot{i}$, und darin stimmt es im wesentlichen überein mit den "älteren Aelfric'schen Handschriften.

1.) Vor Palatalen erscheint $\ddot{ie}$ fast ausnahmslos als $\ddot{i}$: hlihendum 'lachend' 83 b u 85, 19 (neben einmal hlyhends 466, - wohl durch Einfluss des l); nihht 'Nacht' 15-26, 232, 18
 18x; nihht 'Nacht' 123, 19, 127, 2
 23x; nihhtig 129, 5-; selnihhtig 123, 8, 11 37x; gesihht, besihht 3. Sg. Praes. 261, 11, 14, 316, 17 (neben einmal

gecyht 'sieht' 118₁₇ ; - Einfluss von gebyht, und gehyret in derselben Zeile ?)
gesihpe 313 32₈ 26 x ; insiht 'Verstand' 281₁₆ ; bicnian 'bezeichnen' 20₁₈ 224_{13, 18, 16} (neben zweimal byc-, 181₁₃ 201₁₈, wofür Th. stets bic-) ; geiht 'vermehrt' 103₂ 104₄ ; gebigan 'umkehren' 43₁₂ 57₈ 8 x (neben einmal gebyht 118₁₆, - Rundung durch Labialeinfluss ?)

2.) Nach Palatalen erscheint ie Teils als ü, Teils als i ; bemerkenswert ist es, dass ü in unserer Hs. viel häufiger auftritt als bei Thorpe.

forgyldan, ägyldan 43₁₉ 35₁₀ 7 x ; in Gssz. mit deofol aber ist zweimal - geld 128₁₁ 350₈ (Patois) und einmal - gild 350₅ belegt. (Vgl. Bülbr. § 151, Anm.) ; scyppend 'Schöpfer' 45_x (neben einmal scippende 26₁₂) ; gyrd 71₇ ; gyrla, gyrela, 'Kleidung' 101₈ 116₁₆ 8 x ; scylde 'Schild' 232₁₂ ; gescyldan 385₁₄ 390₁₁ 3 x ; gescyldnessa 392₀ 182₁₅ (neben gescildan usw. 231₆ 339₂ 7 x ; gescildnessa 237₉ 352₁₃ 3 x)

gecyrran usw. 463 6214 9x ;

eyle 'Kälte' 5418 .

for-, on-, under-, begitan .

6715 719 9x (neben -sytan 25117

2945 8x) ; gifu, gifa 'Gabe'

258,10 30, 28x ; for-, āgifan .

usw. 1377,10 35911 13x ; forgifenesse

223,6,9 7x (neben gifu, gifa ,

259,16 6618 9x ; forgyfesnesse

2138) ; andgit, Ygit 109, 9310.....

..... 23x (neben einmal andgyt 3811) ;

widgillan 'breit' 31920 ; gilp 'Prahlerci'

33114 332^(neben gilp 331,2 3345,8)14, 18, 19 ^ ; sytung 658 725

(neben sytung 305- 6517)

Anmerkung : Mit Ausnahme von gifu, das stets i hat, steht in den Harl. Gloss. nur y für älteres ie nach Palatal. Auch in den Blickl. Nom. zeigt sich nur i in gifu, während y und i wechseln. Da in dem Verhältnis y : i, y viel häufiger in unserem Ms. vorkommt, als bei Thorpe, so können wir dies als ein weiteres Kriterium betrachten, dass der Schreiber dem Patois-Gebiete angehörte.

y > i

§ 67. Das früh-ws. y (i-Umlaut des u) wird in unserem Denkmal vor Palatalen regelmässig zu i entrundet, z. B. in: drihten 'Herr' 118₂ 124₈ 86x; fluchte 'Flucht' 273, ; hiht 'Hoffnung' 495- 135₆ 5x ; genihtsumian 'genügen' 218₂₀ 249₁₉ 4x ; filian 'folgen' 64_{11,13} 66₃ 7x (Th. hat y in allen sieben Fällen) ; gepinče 60₁₁ 103_{3,5,14} 7x; higleaste 143₃ 380₁₀ 4x ; hingrad 'verhungert' 300₈ ; hige (sic!) 'Rücken' 265₁₈ ; mingenun 'Ermahnungen' 64₅ - 1 (Th: mynegunun 392₂₄) ; getinge (zu tunga) 'beredt' 241₁₇ ; getingesse 241₂₀ ; sticca 'Stücke' 5_{14,15} ; sticmælum 44₁₂ 123₆ 4x ; tihtan 'ermahnen' 59₁₉ 63₈ 7x ; tihtinge 'Ermahnungen' 45₃ 108₄ 6x ; of fincef 'dünkt' 83₁₆ 190₁₂ 4x ;

Anmerkung: Nach Bülbring § 307, b, bilden bei Ælfric die Wörter bebyrgan 'begraben', und byrg 'Städte' feste Ausnahmen, weil das r und der anlautende Labial die

Entrundung verhindert. Folgende Formen sind daher wohl als Patois aufzufassen: ābiriget 'er trinkt' 19₁₃ ; onbiriget 'du issest' 296₁₄ ; onbirigde 57₂ ; birig Dat. Sing. 57, (Th: byrig)

Anmerkung 2 : Als anglische Eigentümlichkeit finden wir die Form gingran Subst. 'jünger' 34₁₇ 79₂ 121₈ ; gingrum Subst., Dat. Pl. 382₁₇ ; gingran Adj. 'jüngere' 323₂₀. Vgl. Bülbr. §§ 307, c ; 500 Anm.

y > i

§68. wiscan 'wünschen' 285₂₀

io, eo > ws. ie > y, i.

§69. Das durch Brechung aus i oder e entstandene io, eo erscheint fast ausnahmslos zu i umgelautet, z. B. in ericht (< *eneoxt < *kenoxt) 'Knecht' 156, 233₈ 6x, und in fooz. mit leorning-, -hād, 151₄ 188₁₉ 19x ; riht, unriht, 202₁₄, 205₁₅ 9x ; rihtwiscan 172₆

173₁₈ 12x ; rihtwisenesse 177₇ 1785
 17x ; rihtinge 220₂ ; gerihtwisan
 175₁₂ 326₂₀ . (ryht ist nicht belegt.) ;
six 'sechs' 54, 305₁₃ 8x (neben
 einmal syx 224₅ ; mixen (< *mixsinn)
 'Mist' 318₇

Vor velarem h aber, bleibt
eo, der Regel nach, erhalten : lēoh
 'Licht' 56₁₀ 386₁₉ ; féos Gen. Sing 'Vieh'
 110₁₅ .

ea > e

§70. Brechung ea vor h ist in
 unserer Hs. meistens zu e geworden ;
 solche Formen sind nur als Spätwv. aufzu-
 fassen. (Vgl. Siev. § 108, 2 ; Wz. § 68, N. 2.) :
feax 'Haare' 149₁₁ 171₁₁ ; feax 143₁₆ (da-
 gegen auch dreimal feax 233₁₈ 235₂ und in
 Zssz. 114₄ . In nur einem Falle hat Thorpe
feax, 482₁₉ , — sonst stets fe) Zweimal
 findet sich ehta 'acht' 209₄ 307₈ , sonst stets
eakta z. B. 216₅ 307₁₄ . usw. Für
eaxlum 'Achseln' 224₆ und oferweaxen 187₂
 finden wir bei Thorpe exlum 562₃ oferwezen
 508₂₃ .

§ 71. Im Praet. und Part. Praet. folgender Verben liegt vielleicht Anlehnung an das Praes., sowohl wie Palataleinfluss, vor: gedreht (Part. Praet. von gedrecean) 116₂; drehte Praet. 116₉; gereht '25₇; rehton 29₅; Auch findet sich überall mihite, mihiton statt früheres mechte, mehte. (Vgl. Siev. §§ 424, 407 Anm. 9.) Solche Formen sind im späteren Ws. allgemein, und in dieser Beziehung stimmt unsere Hs. mit Thorpe genau überein.

§ 72. Auch durch vorangehendes Palatal wird der Diphthong ea in folgenden Beispielen umgelautet: unsceppige 80₁₂ 191₇ 'unschuldig'; unsceppignesse 191_{14.20} 192₁₄ 7x (Th: stets -scæd-); einmal gete 'Thor' 44, (Th: geate) neben geat 58₁₅ 104₆ 4x. Sonst begegnet stets regelrechtes ea, z. B. in for-, under- geat Praet. 96₁₁ 243₄ 6x; sceatt 'Schatz' 247₁₃ 71₁₉ 8x; sceal 284₁₆ 285₁₉ 57x; und in dem Fremdworte ceaster (< Lat. castra) 42, 284₁₄ 11x.

ēa > ē

§73. ēa nach g, c. und sc, ist in unserem Denkmal meistens unverändert geblieben. Eine Ausnahme bildet: scēp 'Schaf' 53₁₆ 61_{18,19}, neben einmal scēap 234₁₂. Th. hat scēp in jedem Falle.

a.) Durch Einfluss des folgenden w bleibt das ēa unverändert in bescēawian, ofercēawian, 1503 223₁₂ 344₁₃ 24x ; scēawere 344_{12,16} 3x ; scēawunge 272₁₇ 376₁₀

b.) Häufiger aber vor Palatalen finden wir ēa zu ē umgelautet, z. B. in ēhpyrlum 'Fenster' 249₁₆ 250₅, " (< ēag-, vgl. Bülbr. § 515 Anm.) ; ēhpyrle 250₁ ; hēxstan (sic!) 'höchst' 391₅ (neben einmal hēahstan 391₁₃) ; nēhgebūras 21₃ (neben nēahgebūras 20₁₂)

KAPITEL X

Akzentverschiebung bei

fallenden Diphthongen

§ 74. In unserer Hs. kommen sichere Fälle nicht vor. Neben regelrechtem hēannessē 'Höhe' 275₃ finden wir einmal die Form hānnessē 52₃ (wofür Th: hean-nyssē), aber hier ist vielleicht nur Verschiebung anzunehmen. Ebenso in: stēorlās 'sine disciplina' 346₆, statt stēorlēas. (wegen Unbetontheit?) ; ower 'Ihre' 264₂₀. fore 54₁₆ (" weard to fore afryht ") ist durch fuga glossiert, und diese Bedeutung kann auch die richtige sein ; Thorpe hat aber feore 384₇, und übersetzt die Stelle, " was mortally afraid ". Wegen iū 295₄ siehe Fussnote 19 (zu § 58.) (Einmal begegnet auch iū 178₂₀)

KAPITEL XIKürzung langer Vokale undDiphthonge1.) Kürzung in geschlossener Silbe vor langer oder mehrfacher Konsonanz.

§ 75. In folgenden Fällen ist aus Konsonantenverdopplung auf Kürzung der vorhergehenden langen Vokale zu schliessen: befrinende 100₁₁ (Th: befrinende) ; gefærræddene 95₁₀ 238₂₀ (wegen Neben-ton ?). In beiden Fällen hat Thorpe gefærræddene. Einmal aber finden wir in unserem Texte gefærræddene 275₂₁. hluddre 'laut' 43₁ ; hluttur 187₁₆ 391₅ ... 5_x ; hlutturness 200₄ 334₁₁ ; attor 237₁₁ ; attres 237₁₈ ; moddru 'Mütter' 160_b 11₁₈ (neben einmal mōdru 166₁) ; wæddre 'Mutter' 312₃ 313₁₂ 11_x (neben einmal wæder [cyrene] 148₁₄) ; æddran 'Ader' 224_{9,15} ; ornette 'ungeheuer'

244₁₀ (Th: omætre) ; widre 'weit' 203₂₀ ;
waceraw . 304₁₁ (Acc. Pl. sw. von wac ;
 vielleicht Schreibfehler für waceraw wie bei
 Thops) ; tydre 325₁₀ ; tyddernesse
 319₆

2.) Kürzungen in offener Silbe vor Nebenton.

§ 76. prynesse 'Dreieinigkeith' 79₁₅-
 185₉ 5x ; prynnes 373₃ 276₁₀
 366_{10, 18} 6x (neben einmal prynesse
 366₁₆) ; prittig 'dreissig' 168₁₄ 258₁₆.....
 3x ; pritteofan 54₁ ; auch einmal
 die eigentümliche Form preotteofan 90₆
 (Verschreibung durch Einfluss des eo in
 der zweiten Silbe ?)

KAPITEL XII

Die auslautenden Vokale

1. -a.

§ 77. Auslautendes a ist in unserem Texte häufig zu e geschwächt, z. B. in: þære Gen. Plur. 378,13 (nur einmal mit -e belegt; sonst stets þæra, þera oder þara); ealre Gen. Plur. 218,19; eallre Gen. Plur. 276,2, 356,5 (wohl nur Verwechslung mit ealre, Dat. Sing.; sonst stets ealra, eallra 39x); ælnihtige Nom. Sing. Masc. sw. 223,7 (Th: -a); ane 'solus' 354,8 (über die Zeile zu -a korrigiert); leone Gen. Plur. 234,19, 235,11; tinglene Gen. Pl. 306,4,12; offrunge Acc. Pl. 204,18; twiþealde 310,2 (Nom. Sing. Masc. sw.); behate Gen. Pl. 321,17; þrige 'dreimal' 133,13; tide sw. Masc. 'Empfänger' 137,6; lacnungje Nom. Plur. 228,7 (Augslich: vgl. Siev. § 252, Anm. 3.); mægeþe Nom. Plur. 327,1 ist über die Zeile zu -a korrigiert, wahrscheinlich durch dieselbe Hand; einmal begegnet wædon (Gen. Plur. für wæda) 864, wohl durch das -ow des unmittelbar folgenden Wortes bereafdon beeinflusst.

2. - e.

§ 78.

Unser Schreiber muss erkannt

haben, dass er häufig ein -e schrieb, wo in seiner Vorlage auslautendes a stand, und wahrscheinlich ist er später zweifelhaft geworden an dem grammatischen Unterschied zwischen -a und -e. Dass er umgekehrt so häufig -a statt des -e seiner Vorlage schreibt, kann nur hierdurch erklärt werden. Folgende Beispiele sind belegt: cyfesa Acc. Sing. 324₂; dæda Gen. Sing. 258₂₁; eadiga Nom. Sing. Fem. sw. 93₁₆. Nom. Sing. Ment. sw. 95₂; mæssadagas 100₅₋; ylda Dat. Sg. 294₉; idelnessa Acc. Sg. 284₁₂; bodunga Dat. Sg. 241₁₅₋; peoda Dat. Sg. 232₆; onsegednessa Dat. Sg. 74₇; ealra godrundra Dat. Sg. 85₇; ageota Opt. Praes. 378₁₄; roda Gen. Sg. 'Kreuz' 383₆; andwyrda 'antwortete' 113₁₄; þæra, þera Gen. Dat. Sg. Fem. 34₁₄ 94₉..... 17_x; witnunga Acc. Sg. 358₈; anlicnessa ^{Acc. Sg.} 112₁₆ 122₁₂; gebisnunga Dat. Sg. 207₁₉; woedlunga Acc. Sg. 221₉; weorþunga Acc. Sg. 383₆. (Über die kelt. Eigentümlichkeit, -unga statt -unge im Gen. und Acc. Sg. der Abstracta auf -ung; vgl. Siev. § 255, 1.)

Anmerkung: In allen den

oben genannten Fällen liest Thorpe ausnahmslos -e.

§ 79. Noch häufiger begegnet -æ statt -e. Diese Schreibung kommt bei Thorpe überhaupt nicht vor. Wir können nur annehmen, dass unser Kopist die Buchstaben -æ und -e gleich ausgesprochen hat.

Belege: þære Dat. Sg. Fem. 272₁₅; þære 578; gebicnungæ 'mutu vel signo' 3637; gedwimoræ 'fantasma' Dat. Sg. 364₂₁; godæ 'Gott' Dat. Sg. 339₁₅; dædæ 'Tat' Dat. Sg. 381₂₁; wæ 'wir' 309₂₁ (auch in Rn' belegt; vgl. Siev. § 332, Anm. 4.); hæ 'er' 131₁₇; stapolfæstnæ 156₁₅; geeyllæ 3. Sg. Opt. Praes. 164₄; orsorgæ Nom. Pl. 174₁₈; fulluhtæ 202₁₁; gódæ Acc. Pl. 257₁₆; talæ Gen. Sg. 'Entschuldigung' 243₁₉; sorgæ Dat. Sg. 298₇; modæ Dat. Sg. 249₁₈; geworhtæ 'er machte' 276₁₅; micelæ Acc. Pl. 301₂; strengæ 307₁₆; fiftæ 320₁₄; geandwyrðæ 'antwortete' 118₁₄; tidæ 27₁; heþenæ 36₂₀; geearnungæ Gen. Sg. 16₂₁; frætwungæ 18₇; drohtungæ 220₁₂; þenungæ 227₁₂ 316₄; offrungæ Dat. Sg. 284₁₁;

gewilnungæ Acc. Sg. 244₆ ; bodungæ Gen. Sg. 255₈ ; acunednessæ 19₁₂ ; godcunnessæ 328₆ ; anlicnessæ 118₁₄ ; ablunnessæ 204₁₉.

§ 80. Nur einmal begegnet -o statt -e : gebudo Praet. 62₁₅ (Th: gebude)

3. -u.

§ 81. Auslautendes -u erscheint in den meisten Fällen als -u erhalten, z. B. in: feostu 317₁₀ ; gatu 298₉ ; hætu 'Hitze' 271₁₇ ; wæteru 268_{15, 21}.

In gewissen Wörtern aber finden wir Schwankungen, z. B. in: mytenu Nom. Acc. Pl. 267₁₅ - 276₁₃ 5x, neben mytena 273₈, 303₇ ; sunu Nom. Sg. 323_{8, 9} 328₉ 12x, neben sunā 299₁₀) ; hryperu 273₂₁ neben hrydra 234₁₂ ;

) Bemerkenswert ist sunā sunu 323₁₇. Dies ist offenbar zu tilgen. Dafür liest Bonterwek nur sunu, 22₁₉.

gesceafte 264₁₀ 266₁₉ neben häufigerem
gesceafta 269₂ 276₇ 18x ; bebodu
 nur einmal belegt, 244₁, neben beboda 258₁₄
 210_{11, 14, 16} 5x (Th: stets -u) ; gebodru
 nur einmal belegt, 244₄ neben gebodra 247₉
 282₁₄ 6x ; gerunu 279₉ 281_{14, 20} 8x,
 neben einmal geruno 280₁₃ (Th: -u).

KAPITEL XIII

Die Vokale in altenglischen End- und

Mittelsilben

§ 82. Wie in einer Handschrift so
 späten Datums wie die unsrige zu erwarten ist,
 zeigen die unbetonten Vokale sowohl in den
 End- wie in den Mittelsilben eine starke
 Neigung zur Schwächung ; so erscheint e
 häufig für älteres a, o, u, wenn auch
 nicht so häufig wie wir erwarten sollten, wenn
 es eine Originalhandschrift und keine

Abchrift wäre. Die letztere Tatsache erklärt in gewissem Umfange, warum die ältere Schreibweise so gewissenhaft beibehalten worden ist; sie erklärt auch, warum wir a, e, o, und zuweilen u ohne Unterschied in unbetonten Silben finden. Der Schreiber war so daran gewöhnt, ein a, o, oder u in seiner Vorlage zu sehen, wo er dieselben bereits zum dunklen e geschwächt aussprach, dass er bis zu einem gewissen Grade das Gefühl für ihren ursprünglichen Wert verlor. In fast allen den unten angeführten Beispielen kommen die Abweichungen von der strengw. Schreibung nicht bei Thorpe vor.

1. Wörter auf -nes, -nys, -nis.

§ 83. Bei Thorpe treten fast ausnahmslos die Formen -nys, -nyss, -nysee, -nyssa, -nyssum auf. Umgekehrt finden wir in unserer Handschrift überwiegend häufig die älteren Formen mit e.

a.) -nes begegnet 83x; -ness

39x ; -nesse 432x ; -nessa 22x ;
-nessum 25x ; -nessae 2x .

b.) -nys 7x ; -nyss 17x ;
-nysee 38x ; -nyssa 3x ; nyssum 3x .

c.) Nur einmal mit i :
wodnisse 116₂ .

d.) Es sind also in
 Ganzen 603 Belege mit e, gegen
 68 mal y und 1 mal i .

2. Schluss- und Mittelsilben auf -n.

§ 84. a.) Statt regelrechtes
-an begegnet häufig -en, -on.
 z. B. in den folgenden Infinitiven:
þenion 337, ; ondrædon 340, 385, ;
setton 343₁₂ ; bidden 384₃ ; libbon
 392₁₄ ; læton, forlæton, 702 312₁₉ ;
hleoton 'das Los werfen' 351₂₁ ; campion
 355₇ ; forbugon 357₂₀ ; witon 329₂₀ ;
misfaren 357₂₁ ; forwyrnen 363₈ ;
agifen 107₁₁ ; cunnion 108₁₀ ; steppon
 110₃ ; sneagen 244₇ 265₁₅ ; arison
 279₂₀ ; gehealden 325₉ .

In sonstigen Fällen : lufon
 Acc. Sing. 'Liebe' 337₁₇ 342₂ 5x ;

geleafon 'Glaubte' 350₁₆ 369₁₉ 5x ;
geleafen Dat. Sg. 158₁₀ ; magon 'Eltern'
 370₁₇ ; widuten 375₁₃ ; gebletsodon Acc.
 Sg. Masc. sw. 48₁ ; sumon Adj. Dat. Sg.
 Neut. sw. 237₁₆ ; micclon Dat. Sg. Masc.
 393₆ .

b.)

Statt regelrechtes

-en treten -on und -an häufig auf :
wunion Opt. Praes. 368₁₂ ; hivion Opt. P.
 377_{8,15} ; losion O. P. 379₅₋ ; læton
 O. P. 379₇ ; bliscion O. P. 104₁₉ ;
herion 9 arwurdian 105₂ ; habban 104₂₀ ;
lufian 355₄ ; pruwian 120₃ ;
geþingion 120₁₃ ; awyrdon 120₁₉ ;
gehælon 121₅₋ ; onlihtan 123₂₀ ;
widcwepon 142₁₁ ; forbugon 144₆ ;
herian 105₅₋ ; wurdian 105₆ ; geoffrian
 121₁ ; oncnawan 124₆ ; furhwunion
 160₆ 10 ; gebringon 162₁₅₋ ;
gemynton 9 beheton 163₄ ; forleton 150₆ ;
gearcion 159₅₋ ; lufion 171₂₀ ; habban
 175₁₄ ; scinon 175₂₀ ; libbon 177₇ 178₉ ;
cumon 192₃ 194₁₄ 6x ; cuman 189₁₃ ;
folgian 178₈ ; hogion 179₅₋ ; beron 179₃ ;
gebringon 179₇ ; halgian 185₁₃ ;

æswicora 190,7 ; gelsedon 195,7 ; gymon
 197,11 ; aceorfan 1958 ; awurpon 1959 ;
befeallon 195,10 ; healdon (statt healden)
 1969 ; ahebban 196,10 ; blissian 219,2 ;
gefehtæcan 215,6 ; blission 224,10 ;
gebundon 286,13 ; und sonst 29 mal
-on statt -en , und 24 mal -an
 statt -en . Einmal findet sich das
 Part. Praet. mit -an geschrieben :
ofslagan 322,4 . Siebenmal begegnet die
 Schreibung -anne bei deklinierten
 Infinitiven : sprecanne 105,15 ; þencanne 171,19 ;
witanne 200,2 ; wyrçanne 346,2 ; secganne
 152,20 352,14 ; gehyrçanne (das z ist zu
 æ korrigiert, - wahrscheinlich durch dieselbe
 Hand) 33,20 . Sonst kommt nur -enne
 vor. (Vgl. Wr. § 480) . Auch finden wir
 fünfmal -ana statt des -ena des Gen.
 Plur : halgana 103,6 ; lichamana
 357,10 362,16 ; witegana 201,8 ; seocçana
 352,14 . Sonst stets -ena .

c.) Statt regelrechtes
-on begegnet oft -en und -an , z. B.
 in : sculan Plur. Praes. 340, 343,8 ;
sculan 329,20 ; forlætæn Praet. 308,4 369,7 ;

ofslōgan 381₁₆ ; magan 382₄ ;
motan 384₄ ; bædan 77₁₇ ; geþrowodan
 73₁₅ ; Ʒwurdan 73₁₇ ; gebrohten 74₂₀ ;
gelsæddan 98₉ ; andwyrðan 116₇ ;
ahengan 120₆ ; bewurpan 122₁₇ ;
sprecan 127₁₆ ; geseggan 141₇ ;
genosodan 147₁₁ ; wæran 'sie waren'
 174₁₅ ; befæstan 205₁₁ ; inēodan
 227₉ ; gēowan 270₅ ; leofodan
 297₁₁ ; mihtan 297₁₂

3. Wörter auf -ing, -ung

§85. a.) -ing erscheint in : reding 35₁₄
 60₁ ; tihing 45₃ ; geting 57₁₇ ; flering
 63₁₀ ; cēling (zu ceald) 86₁₇ ; trymning
 'Ernahrung' 105₁₆ ; wēdinge 268₇

b.) -ung erscheint in : boðung 208
selapung 23₁₀ ; geendung 248 ; þingung
 34₉ ; þrowung 41₁₃ ; wunung 53₂₀ ;
 ferner in dem Adv. handlunga 'mit seinen
 eignen Händen' 56₅ (Th: -inga)

c.) foestmunge 275₁₂ ist offenbar
 ein Schreibfehler für foestnunge. Einmal
 begegnet -unge in Nov. Sing.: peoc offrunge
 249₄ (wohl durch offrunge 249₃ beeinflusst)

d.) -yng ist überhaupt nicht belegt.

4) End- und Mittelsilben auf -l.

§ 86. a.) -ul: sawul 'Seele' 165¹⁷ 310⁴
(neben sawl 193¹⁷ 213¹); auch einmal
mit Verlust des w: saul (leasan) 276¹³.
deoful ist nicht belegt.

b.) -ol: deofol 115¹³ 118^{1,3} 24x;
und in Zsg. mit -lic, -seoc, -gyld, usw. 8x;
regol 43¹⁹; swutel 97¹; rungeofolnesse
30⁵; cradole 85⁶

c.) -el: deofel 263¹⁵ und in Zsg.
350⁸ 119⁸; swutel 98⁹; fugel 123⁴;
cafelicere 29⁹; digelnesse 47¹⁹;
hostelicor 57²⁰

5.) Schluss- und Mittelsilben auf -ld.

§ 87. Einmal begegnet woroldlicre 194⁷; sonst
ist der Endsilbenvokal stets ausgefallen:
world 174¹² 278² (Exam: woruld);
woroldlican 326³ (Bouterwek: woruld); auch
in worlde 176³ 262¹³ 267¹ 301⁷. Die Form
woruld ist nicht belegt.

6.) Schluss- und Mittelsilben auf -r

§ 88. a.) -er ist die gewöhnliche Endsilbe in folgenden meist häufigen Formen: seolfer 1187; moder 9416 38014 3922 8x; brofer 3907; snoterum 299; sunderlice 414; wulder- 7316 10317; wunder- 977 11918.

b.) -or: in seolfor 11615-; aeror 295; bismor 3343; bysmor- 35020 3586; modor 9920 1006; profor 83219; rapor 276; napor 418; wuldor 813 und in § 53. 9620 1048 7511; wunder- 10410; dohtor 11519; furpor 3113.

c.) -ir: Ausschliesslich in Fremdworte martir 23815, 17 22610 7x (Thorpe hat stets -yr)

d.) -ar, -ur, -yr treten überhaupt nicht auf.

7.) Schluss- und Mittelsilben auf -p.

§ 89. Einmal begegnet biscoppe 10616; sonst stets biscop, biscope usw. 29x.

8. Schluss- und Mittelsilben auf -d-.

§90. a.) Ein wichtiges Kriterium für ausserw. Dialekte ist das -ade des Praet. in schwachen Verben der II. Klasse (auch das -ad des Part. Praet.). Vgl. Siew. § 413, Ann. 6; § 414, Ann. 2, 3, 4. Folgende Beispiele kommen in unserer Hs. vor:

gepilade 82₁₆; wundrade 100₁₀;
geprowade 382₁₅-71₁₁; bodade 5^(..... 17x)8₅-252₂...
prowade 389_{11, 21}...; geopenad 104₇;
gewæpnad 1099; furhwunade 321₄;
leofade 322₂₀; gebodad 321₈

b.) Nur dreimal begegnet -ude:

gefullude 80_{10, 19} 79₈. Sonst findet sich stets regelrechtes -ode.

9.) Endsilben auf -e

§91. a.) -es (statt -as) in Nom. Plur.

Masc. der o.-Deklination: godes 36₁₃;

peages 91₁₄

b.) -oe (statt -ao) in Nom. Acc.

Plur. Masc: magoe 'Eltern' 360_{17, 18, 24, 19};

clutos 'Platten' 82₁₅-

c.) -as (statt -es) in Gen. Sing:

metas 42₂₀ ; cnihtas 281₁₃ ; godas
39₅- ; gastas (durch dieselbe Hand zu gastas
korrigiert) 38₈.

d.) -is, -ys sind nicht belegt.

10.) Endvokal vor -f

§ 92. a.) Fünfmal begegnet -of statt
regelrechtes -af (3. Sing. Praes. Ind.) :
getacnof 'es bedeutet' 304₁₇ 314₆ ;
afandof 'probat' 327₂ 357₁ ; gefafof
340₆.

b.) Einmal -if : ligif
'es liegt' 269₁₈ (Einfluss des ersten i?)

Bin gotz helphante thero arabeito zi enti.

- Otfrid, Evangelienbuch, V: 25: 7.

Lebenslauf.

Ich, Elmer Livinius Luck, wurde am 1. Mai 1883, als einziges Kind des Schuldirektors Livinius Harry Luck und seiner Ehefrau Martha D'Arcy geb. Warnica, zu Beeton in Ontario, Kanada, geboren. Ich bekenne mich zur evangelischen Lehre und gehöre der methodistischen Kirche an.

Meine erste Erziehung genoss ich in der Volksschule zu Penetanguishene, Ontario. Im Jahre 1895 zogen meine Eltern nach Oseronto, Ontario, wo ich, während der folgenden drei Jahre, die Realschule besuchte. Danach trat ich in das Albert College zu Belleville ein, das ich nach zwei Jahren mit den höchsten Auszeichnungen verließ, die je ein dortiger Student erlangt hatte: mit dem ersten Preis für englischen Aufsatz, mit der Medaille des Generalgouverneurs für höchste Leistungen in sämtlichen Fächern, und mit der Gewährung einer Freistelle an

der Toronto Universität im Werte von 800 Mk. Von Oktober 1901 ab war ich Student der Universität Toronto, an der ich nach fünfjährigem, hartem Studium den Grad eines B.A. (Baccalaureus in Artibus) erwarb. Unmittelbar danach wurde ich Oberlehrer an dem Alberta College zu Edmonton in Alberta. Diese Stellung gab ich im Juni 1908 auf, um das Staatsseminar in Calgary, Alberta, aufzusuchen, wo ich die Staatsprüfung zu Weihnachten 1908 wohl bestand. Nach abermaligem Studium an der Toronto Universität wurde mir im Jahre 1910 der Grad eines M.A. (Magister in Artibus) zugesprochen. Im Juni 1912 gab ich meine Stellung an dem Gymnasium zu Strathcona auf, um meinen lang gehegten Wunsch zu erfüllen, an der Leipziger Universität Neue Philologie zu studieren.

Während der letzten vier Semester hörte ich daselbst Vorlesungen von folgenden Professoren und Dozenten: Sievers, Förster, Birch-Hirschfeld, Weyhe,

Brugmann, Friedmann, und
Weigand

Allen diesen Herren,
insbesondere aber Herrn Professor
Dr. Max Förster, fühle ich mich
verpflichtet für die zahlreichen
empfangenen Anregungen meinen
verbindlichsten Dank auszusprechen.
